

Modelos neurocognitivos difusos de la interocepción

Una aproximación desde trastornos psiquiátricos y
autonómicos

Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Pontificia Universidad Católica Argentina

Adrián E. Yoris

Tesis de Doctorado

Director: Dr. Agustín Ibáñez

Mayo de 2018

Agradecimientos

A mis padres, por darnos la libertad de ser quienes quisimos ser. A mis hermanos y sobrinos. A Juan, Francis y Natalia, por la motivación y el apoyo constante. A Agustín y Lucas por haber confiado en mí en las de cal y las de arena. A los maestros psicólogos que me inspiraron y lo siguen haciendo actualmente, en especial a Alicia y Fernando. A mis amigos del LPEN, los viejos, los nuevos y los de siempre.

Resumen general

La interocepción es el conjunto de mecanismos mediante los cuales el cerebro recibe, procesa y envía información sobre el estado en curso del cuerpo, tales como contracciones viscerales, señales cardíacas, cambios de temperatura y dolor, entre otros. Los estudios neurocognitivos de la interocepción, principalmente de la interocepción cardíaca, ofrecen una nueva plataforma dimensional y transdiagnóstica para estudiar el origen, funcionamiento e impacto clínico de patologías neurológicas, psiquiátricas y autonómicas. En esta tesis se analiza el rol de diferentes dimensiones interoceptivas, sus vías neuroanatómicas y sus correlatos neurofuncionales en tres modelos neurocognitivos difusos o sin daño cerebral focal y específico. A saber: a) trastornos de ansiedad con ataques de pánico; b) trastorno obsesivo compulsivo (a y b, cuadros psiquiátricos); y c) hipertensión arterial, como modelo de daño periférico. Por medio de diseños experimentales de complejidad sucesiva, se analizan las características de la interocepción en los niveles conductuales, electrofisiológicos y de imágenes cerebrales a fin de lograr una integración multinivel de resultados que permita describir la dimensionalidad múltiple del constructo. A lo largo de estos trabajos se obtiene evidencia de que la interocepción cardíaca presenta características relevantes para la comprensión de los mecanismos patológicos de cada cuadro clínico analizado y sus síntomas. En el estudio I, en el modelo del pánico se determina que la característica más relevante de la interocepción es su dimensión metacognitiva. En el estudio II, en el modelo del TOC, se observa evidencia conductual y electrofisiológica de un rendimiento interoceptivo exacerbado respecto a un grupo de pánico y un grupo control. Finalmente, en el estudio III, con un modelo de hipertensión, convergen resultados conductuales, electrofisiológicos y de imágenes cerebrales mostrando una afectación interoceptiva sin daño cerebral, asociada al daño cardíaco periférico. La evidencia hallada permite reforzar un modelo dimensional y transdiagnóstico de

los mecanismos neurocognitivos básicos involucrados en el procesamiento cognitivo de señales internas, posicionando a la interocepción en el centro de los debates de la neurociencia cognitiva actual. Finalmente, se discute el alcance de estos resultados con miras al desarrollo de nuevos estudios (parte de ellos se abordarán en un nuevo proyecto posdoctoral) que puedan, por un lado, superar las limitaciones de los presentados, y principalmente responder a preguntas clínicas, metodológicas y de salud preventiva que favorezcan al ejercicio de las disciplinas neuropsiquiátricas.

Índice

Agradecimientos	- 2 -
Resumen general.....	- 3 -
CAPÍTULO I- INTEROCEPCIÓN: DESDE LAS ENTRAÑAS DEL CONOCIMIENTO	- 11 -
Resumen.....	- 11 -
1.1 Introducción general	- 12 -
1.1.1 <i>La interocepción cardíaca</i>	- 14 -
1.2. Modelos de lesión de la interocepción.....	- 18 -
1.2.1 <i>Modelos de lesión vs. modelos neurocognitivos difusos</i>	- 22 -
1.3 Modelos difusos: trastornos psiquiátricos y autonómicos	- 23 -
1.3.1 <i>Modelos psiquiátricos</i>	- 23 -
1.3.2. <i>Modelos periféricos de afectación</i>	- 27 -
1.4 Aproximación multinivel para el estudio de la interocepción: conducta, electrofisiología e imágenes	- 30 -
CAPÍTULO II - OBJETIVOS DE LA TESIS	- 33 -
CAPÍTULO III- EL ROL DE LA PRECISIÓN Y LA METACOGNICIÓN INTEROCEPTIVA EN EL PÁNICO	- 36 -
Resumen.....	- 36 -
3.1 Introducción	- 37 -
3.2 Método	- 38 -
3.2.1 <i>Sujetos</i>	- 38 -
3.2.2 <i>Medidas de ánimo y de ansiedad</i>	- 40 -
3.2.3 <i>PI: Tarea de detección de Latidos Cardíacos (HBD)</i>	- 41 -
3.2.4 <i>MI: Cuestionarios de auto-reporte</i>	- 43 -
3.3 Resultados	- 44 -
3.3.1 <i>Resultados Demográficos</i>	- 44 -
3.3.2 <i>Resultados Clínicos</i>	- 44 -
3.3.3 <i>Precisión interoceptiva (PI)</i>	- 44 -
3.3.4 <i>Metacognición Interoceptiva (MI)</i>	- 45 -
3.3.5 <i>Asociaciones entre PI y MI</i>	- 47 -
3.4 Discusión.....	- 47 -
Conclusión	- 49 -

CAPÍTULO IV- EL SOBREMONTREO DEL MUNDO INTERNO: MARCADORES NEURALES DE INTEROCEPCIÓN EN TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO .	- 51 -
Resumen.....	- 51 -
4.1 Introducción	- 52 -
4.2 Método	- 55 -
4.2.1 <i>Participantes</i>	- 55 -
4.2.2 <i>Medidas de estado de ánimo y ansiedad</i>	- 56 -
4.2.3 <i>Tarea de HBD</i>	- 57 -
4.2.4 <i>Medidas de HEP</i>	- 58 -
4.2.5 <i>Análisis de datos</i>	- 61 -
4.3 Resultados	- 62 -
4.3.1 <i>Resultados demográficos</i>	- 62 -
4.3.2 <i>Resultados de estado de ánimo y ansiedad</i>	- 62 -
4.3.3 <i>Tarea de HBD</i>	- 62 -
4.3.4 <i>Potenciales evocados</i>	- 65 -
4.3.5 <i>Interocepción y creencias disfuncionales en TOC</i>	- 70 -
4.4 <i>Discusión</i>	- 70 -
Conclusión	- 77 -
CAPÍTULO V- CONVERGENCIA MULTINIVEL DE DEFICITS INTEROCEPTIVOS EN LA HIPERTENSIÓN: NUEVAS EVIDENCIAS DE COMUNICACIONES CEREBRO-CUERPO INTERRUMPIDAS	- 78 -
Resumen.....	- 78 -
5.1 Introducción	- 79 -
5.2 Método	- 82 -
5.2.1 <i>Participantes</i>	- 82 -
5.2.2 <i>Evaluación clínica y conductual</i>	- 84 -
5.2.3 <i>Análisis de datos clínicos y conductuales</i>	- 87 -
5.2.4 <i>Medidas de ERP</i>	- 88 -
5.2.5 <i>Medidas de MRI</i>	- 90 -
5.3 Resultados	- 98 -
5.3.1 <i>Preservación neurocognitiva general</i>	- 98 -
5.3.2 <i>Medidas conductuales</i>	- 99 -
5.3.3 <i>Resultados de ERP</i>	- 101 -
5.3.4 <i>Asociación entre rendimiento interoceptivo y medidas de imágenes</i>	- 102 -

5.4 Discusión.....	- 105 -
Conclusión	- 114 -
CAPITULO VI- DISCUSIÓN GENERAL.....	- 115 -
Resumen.....	- 115 -
6.1 Introducción	- 116 -
6.2 El rol de la precisión y metacognición interoceptiva en el pánico	- 117 -
6.3 El sobremonitoreo del mundo interno como medida de interocepción disfuncional en el TOC.....	- 122 -
6.4 Integración multinivel de procesos interoceptivos afectados en la HA.....	- 125 -
6.5 Limitaciones metodológicas generales y posibles mejoras en futuros estudios	- 127 -
6.6 Hacia modelos transdiagnósticos de la interocepción en psiquiatría.....	- 130 -
Conclusión	- 132 -
MATERIAL ADICIONAL	- 134 -
Referencias.....	- 171 -

Índice de tablas

TABLA 1.	- 39 -
TABLA 2.	- 40 -
TABLA 3.	- 56 -
TABLA 4.	- 82 -
TABLA 5.	- 96 -
TABLA 6.	- 105 -

Índice de figuras

<i>FIGURA 1.</i>	- 15 -
<i>FIGURA 2.</i>	- 21 -
<i>FIGURA 3.</i>	- 42 -
<i>FIGURA 4.</i>	- 46 -
<i>FIGURA 5.</i>	- 63 -
<i>FIGURA 6.</i>	- 65 -
<i>FIGURA 7.</i>	- 69 -
<i>FIGURA 8.</i>	- 100 -
<i>FIGURA 9.</i>	- 102 -
<i>FIGURA 10.</i>	- 104 -

Índice de anexos

MATERIAL ADICIONAL ESTUDIO 1	- 134 -
MATERIAL ADICIONAL ESTUDIO 2	- 151 -
MATERIAL ADICIONAL ESTUDIO 3	- 162 -

CAPÍTULO I

INTEROCEPCIÓN: DESDE LAS ENTRAÑAS DEL CONOCIMIENTO¹

Resumen

En este capítulo, se propone a la interocepción cardíaca como modelo de la comunicación cerebro-cuerpo y como potencial biomarcador neurocognitivo común para las enfermedades neuropsiquiátricas, tanto para las patologías con daño cerebral como para modelos neurocognitivos difusos como los psiquiátricos y autonómicos. Este abordaje contempla el análisis y desarrollo de aspectos claves de este dominio que han sido estudiados en cuadros clínicos diversos, a saber: (i) la definición del constructo y la descripción del rol de las diferentes vías interoceptivas (principalmente, vagales y somatosensoriales) en el procesamiento de señales corporales internas, (ii) los mecanismos subyacentes a diferentes dimensiones interoceptivas (precisión, sensibilidad, confianza, conciencia, metacognición y aprendizaje) y (iii) la relación entre interocepción con las características patológicas de los trastornos neurocognitivos, tanto en modelos de lesión cerebral como en modelos difusos. Para ello, se considera evidencia conductual, neuroanatómica y neurofuncional y se discuten los resultados en el contexto de la investigación experimental y el ámbito clínico. La relevancia de este dominio para promover una síntesis, hasta ahora ausente, de déficits simultáneos entre diferentes patologías neuropsiquiátricas es discutida como resultado de dicha sistematización. Finalmente, se delinear las hipótesis y los objetivos de los trabajos realizados y presentados en

¹ Esta introducción ha sido parcialmente publicada en (Yoris, García, Salamone, Sedeño, García-Cordero y Ibáñez, en prensa, a) y (Yoris, Salamone, de la Fuente, Sedeño, García y Ibáñez, A., en prensa, b).

los capítulos subsiguientes para responder a la pregunta de cómo el estudio de la conexión cerebro-cuerpo resulta relevante como área emergente de la neurocognición.

1.1 Introducción general

En la filosofía antigua, la controversia acerca del sustrato anatómico del alma posicionó tempranamente al cuerpo (especialmente el corazón y vísceras) y al cerebro en el centro de la escena intelectual. El enfoque víscero-céntrico se atribuye a tradiciones egipcias que datan de más de tres milenios antes de Cristo. Según estas corrientes, la sabiduría residía en el corazón, el estómago y los intestinos, pero no en el cerebro. La tradición neuro-céntrica se atribuye a Hipócrates (460-370 a. C.), que definió al cerebro como el centro de toda emoción y pensamiento. Aunque la tesis hipocrática es la que mejor refleja el paradigma general de las neurociencias cognitivas contemporáneas, en los últimos años el estudio de la actividad visceral en relación con los procesos neurocognitivos y sus trastornos ha crecido notablemente. Un área emergente en la agenda neurocientífica, denominada *interocepción*, propone estudiar la relación entre el cerebro, el corazón y las vísceras como determinante clave para la regulación de los procesos homeostáticos, emocionales, cognitivos y conductuales.

La interocepción es el conjunto de mecanismos mediante los cuales el cerebro recibe, procesa y envía información acerca del estado en curso del organismo, tales como contracciones viscerales, señales cardíacas, cambios de temperatura y dolor (Craig, 2002; Cameron, 2001; Khalsa, Rudrauf, Feinstein y Tranel, 2009a; Yoris *et al.*, en prensa, a). Su estudio fue influenciado por teorías psicofisiológicas que destacan el rol de la comunicación mente-cuerpo en la descripción neuroanatómica y funcional de las emociones (Critchley, Wiens, Rotshtein, Ohman y Dolan, 2004; Critchley y Harrison, 2013; James, 1884).

El término interocepción fue acuñado por Sherrington (en su libro *The Integrative Action of the Nervous System*, 1906) para distinguir entre la información ascendente (del cuerpo al

cerebro) proveniente del interior del cuerpo (p. ej., procesos viscerales, cambios de temperatura corporal, dolor) y aquella asociada con estímulos del entorno externo que acceden al cerebro mediante los sentidos (a saber, información exteroceptiva) (Craig, 2002; Cameron, 2001).

La comunicación cerebro-cuerpo puede entenderse en términos fisiológicos si se considera que el cerebro recibe información ascendente de estados internos que permiten optimizar el funcionamiento del organismo, promoviendo lo que Cannon denominara homeostasis (Cannon, 1932). El término homeostasis ha sido tradicionalmente asociado al concepto de termostato, es decir un sistema cerrado y no consciente que activa o inhibe procesos regulatorios de manera automática (Damasio, 2018). Por lo cual, en este aspecto, la interocepción no equivale a homeostasis ya que esta última no incluye la toma de consciencia de los estados internos y la interpretación de estos (Khalsa y Lapidus, 2016). En definitiva, mientras que el término homeostasis se refiere al mantenimiento de parámetros fisiológicos óptimos y estables, la interocepción supone vínculos más complejos entre estados fisiológicos y procesos cognitivos de alto nivel, relacionados con la motivación, la emoción y la conducta (Seth, 2013). En este sentido, la información ascendente visceral no propicia solamente la activación de mecanismos reflejos homeostáticos (Craig, 2009), también ejerce modulaciones dinámicas sobre procesos cognitivos y emocionales (Garcia-Cordero *et al.*, 2016; Zaki, Davis y Ochsner, 2012).

El sistema interoceptivo humano es único en la escala evolutiva, incluso lo es el procesamiento cortical de la actividad de las aferencias homeostáticas (Craig, 2004). En nuestra especie, los componentes reflejos de este sistema se imbrican con los sistemas eferentes autónomos en varios niveles, lo que permite mantener y actualizar las funciones fisiológicas a partir de información dinámica. La interocepción cardíaca representa en este sentido el modelo más estudiado de procesamiento interoceptivo, Por ejemplo, la regulación de las funciones cardiovasculares implica un alto grado de integración entre el sistema nervioso (SN) autónomo

(en sus vías simpática y parasimpática) y el SN central, tanto a nivel del tronco encefálico y los reflejos, como a nivel cortical.

1.1.1 La interocepción cardíaca

Dos vías clave han sido identificadas (Figura 1) a partir del estudio de la interocepción cardíaca: la vía vagal o profunda y la vía somatosensorial (Khalsa et al., 2009a). En relación con la vía vagal, las ramas del nervio parasimpático vago que inervan el corazón tienen componentes motores (eferentes) y sensoriales, y su función es transmitir la información que subyace a múltiples reflejos cardíacos. Los cuerpos de las neuronas aferentes se encuentran en ganglios equivalentes a los de las raíces dorsales, los ganglios de los nervios cervicales (yugular y plexiforme). Estas fibras proyectan viscerotópicamente al núcleo del tracto solitario (NTS), en la porción pósterolateral del bulbo raquídeo. El NTS recibe e integra información sensorial visceral con proyecciones descendentes y proyecta sobre estructuras efectoras que median múltiples reflejos cardíacos (Craig, 2004). Además, las conexiones de las neuronas secundarias del NTS se proyectan descendientemente hacia el tallo cerebral y ascendientemente hacia el hipotálamo y la amígdala. Si bien las aferencias sensoriales del nervio vago no arriban a la conciencia, las mismas se vinculan a sensaciones difusas y a conducta alimentaria (Craig, 2004). Además, en el NTS se integra la información de la vía interoceptiva somatosensorial.

Figura 1. Mecanismos y vías interoceptivas que conectan al corazón y cerebro. Se diagraman las vías descritas por la literatura con relación a la interocepción cardíaca. Las líneas rojas representan la vía somatosensorial desde terminaciones nerviosas en la piel a la corteza somatosensorial. Las líneas verdes representan la vía vagal que enerva al corazón y se proyectan ascendente. Cx 3a: Corteza Somatosensorial primaria, área 3a; VMpo: parte posterior del núcleo ventro-medial del tálamo; VMb: parte basal del núcleo ventro-medial del tálamo; MDvc: parte ventro-caudal del núcleo medial-dorsal del tálamo; PAG: Sustancia gris peroaqueductal; PB: núcleo parabrancial; NA: Regiones catecolaminérgicas del tronco; NTS: Núcleo del tracto solitario; IML: Columna intermedio lateral simpática; Af 1 NV: Aferente primaria sensorial parasimpática vagal; Af 1 SS: Aferente primaria sensorial interoceptiva. [Figura original en (Yoris et al., en prensa, b)].

La información interoceptiva somatosensorial (segunda vía), al igual que la exteroceptiva, arriba al sistema nervioso central mediante vías ascendentes. La mayoría de las fibras sensoriales primarias del sistema interoceptivo poseen receptores desnudos y fibras de pequeño

diámetro. En la interocepción cardíaca, estas fibras se originan en las terminaciones desnudas de pequeños haces en el pecho. A nivel medular, la información nociceptiva y térmica arriba a las neuronas de la lámina I de la asta anterior, cuyos axones cruzan en el mismo nivel de la médula y ascienden por tracto lateral espino-talámico (Craig, 2002). A nivel de la protuberancia o puente, estas fibras se unen con las fibras ascendentes del NTS. Todas estas estructuras son moduladas por el hipotálamo. El NTS recibe información sensorial (desde los nervios parasimpáticos X y VII) y simpática (desde los baroreceptores). Los circuitos reflejos entre los núcleos de este nivel del tronco cerebral, así como las proyecciones descendentes al sistema nervioso autónomo, confieren a esta región un papel fundamental en el control interno de la homeostasis (Craig, 2015).

Las vías interoceptivas en humanos también provienen de proyecciones corticales que tienen precursores filogenéticos en los primates (Craig, 2003). Al llegar al tálamo, dichas proyecciones hacen sinapsis con neuronas de las regiones ventro-caudal y ventro-medial. Las primeras se ubican en el núcleo medial dorsal, de donde surgen proyecciones hacia la corteza cingulada anterior (corteza motora interoceptiva); las segundas corresponden al núcleo ventro-medial posterior, que a su vez posee proyecciones hacia las cortezas insular posterior (área sensorial interoceptiva) y somatosensorial primaria, específicamente en la subregión conocida como área 3a) (Figura 1).

Estudios de neuroimágenes han arrojado evidencia sobre las áreas cerebrales que intervienen en el monitoreo del cuerpo y sus cambios viscerales. La corteza insular emerge como un nodo crítico para los procesos interoceptivos, en general, y la interocepción cardíaca, en particular. Dicha estructura constituiría un sustrato importante para la percepción de señales interoceptivas (Craig, 2002; 2009; 2003), mientras que la corteza cingulada anterior (CCA) se especializaría en procesos visceromotores (Craig, 2002; Critchley et al., 2004). Por otro lado, varios estudios muestran que los estímulos interoceptivos también se asocian con la actividad

de la corteza somatosensorial (SOM) (Critchley et al., 2004; Pollatos, Schandry, Auer y Kaufmann, 2007), pero en este caso las señales somatosensoriales interoceptivas se complementan a las vías sensoriales de los sentidos, y juntas configuran las sensaciones subjetivas asociadas a los estímulos externos (Khalsa et al., 2009a).

Recientes enfoques dimensionales y transdiagnósticos han revelado múltiples alteraciones interoceptivas compartidas en un amplio espectro de condiciones neurológicas (Khalsa y Lapidus, 2016; García-Cordero et al., 2016; Yoris et al., en prensa, a). Esto se ha demostrado ampliamente en modelos neuroanatómicos de lesión o afectación específica, relacionados con enfermedades neurodegenerativas, lesiones por ACV, trastornos del movimiento y dolor crónico. Sin embargo, las características de la interocepción en modelos más difusos, como por ejemplo los trastornos mentales o las afectaciones del sistema nervioso periférico, resultan novedosas debido a la complejidad de su modelo neuroanatómico.

En primer lugar, estos modelos no presentan daño focal a nivel del SN central. En segundo lugar, sus síntomas emocionales se presentan acompañados por elevado compromiso del SN autónomo (arousal), sin compromisos neuroanatómicos pronunciados. Finalmente, podrían presentar déficits de funcionamiento en las principales áreas interoceptivas nodales, sin que ello represente lesión o afectación específica; aspecto que solo podría ser comprobado mediante el análisis con técnicas de electrofisiología y de imágenes cerebrales funcionales. Del mismo modo, patologías cuyo daño se encuentra localizado fuera del SN central, como lo son las enfermedades del SN autónomo (p. ej., la hipertensión arterial, la diabetes, las cardiopatías) representan modelos alternativos válidos para comprender la comunicación cuerpo-cerebro, ya que dicho daño podría estar asociado bidireccionalmente a déficits funcionales en el SN central. Estos dos modelos, psiquiátrico y autónomo, podrían considerarse modelos difusos debido a que no existe evidencia de daño cerebral específico asociado a la sintomatología, aspecto más claro en los modelos de lesión.

1.2 Modelos de lesión de la interocepción

Diferentes dimensiones de la interocepción han sido propuestas por la literatura con el fin de describir la complejidad del constructo [se detalla en (Garfinkel, Seth, Barrett, Suzuki y Critchley, 2015)]. La mayoría de ellas derivan de paradigmas experimentales de detección de latidos cardíacos (HBD, por sus siglas en inglés *heartbeat detection*) o de auto-reportes, procedimientos que se detallarán a lo largo de esta tesis. Una de las principales dimensiones interoceptivas, la precisión interoceptiva (PI), ha sido definida como la capacidad objetiva para identificar señales corporales discretas como los latidos del corazón (Garfinkel et al., 2015).

Investigaciones recientes (Yoris et al., en prensa, a) sugieren que la PI está comprometida de forma diferencial en muchas patologías neurológicas, tanto neurodegenerativas, como en otros tipos de daño cerebral (Figura 2) (Yoris et al., en prensa, a; García-Cordero et al., 2016). Por ejemplo, déficits en PI han sido reportados en trastornos funcionales motores (Ricciardi et al., 2016a), enfermedad de Párkinson (Christopher, Koshimori, Lang, Criaud y Strafella, 2014), enfermedad de Alzheimer, demencia Fronto-temporal (Seeley, 2010; García-Cordero et al., 2016), Esclerosis Múltiple, ACV-isquémico (Couto et al., 2015a) y Dolor crónico (Di Lernia, Serino y Riva, 2016). En la mayoría de los casos, el modelo de lesión presentó daño en las principales estructuras de la red interoceptiva, como ser la ínsula, la CCA y la SOM. Estos hallazgos aportan evidencia sobre el rol de estas estructuras, permitiendo describir las diferentes vías propuestas por el modelo interoceptivo (Craig, 2002; 2009) y posibilitando comprender, parcialmente, la complejidad de los síntomas característicos de cada patología. Ello es así particularmente en el caso de la demencia frontotemporal. Si bien no se ha encontrado relación entre los déficits interoceptivos y los síntomas correspondientes a cada cuadro, se ha propuesto que parte de los síntomas emocionales y de los déficits en la conducta

social de estos pacientes podrían estar enraizados en déficits interoceptivos (Ibáñez et al., 2016; Van den Stock y Kumfor, 2017).

Por otro lado, cabe señalar que de la percepción subjetiva sobre las sensaciones corporales se derivan tres dimensiones: i) autovaloraciones sobre cuán intensa ha sido la percepción de las sensaciones corporales o sensibilidad interoceptiva (SI); ii) la confianza del participante en su rendimiento en una tarea de HBD o auto-confianza (aCI); y iii) la conciencia interoceptiva (CI), como la asociación entre el rendimiento objetivo (PI) y la confianza subjetiva en el mismo (aCI) (Garfinkel et al., 2015). Otras dimensiones menos exploradas refieren, por un lado, a creencias más o menos estables acerca de las sensaciones corporales, que algunos trabajos han denominado metacognición interoceptiva (MI) (Yoris et al., 2015) , y por otro, a la PI de los sujetos luego de un entrenamiento en detección de sus propios latidos cardíacos mediante feedback (Capítulo III) denominada aprendizaje interoceptivo (AI) (García-Cordero et al., 2016) , dimensión relevante para varias patologías.

Asimismo, como se muestra en la Figura 2, las dimensiones SI, CI, AI y MI han arrojado resultados diferenciales entre dichas patologías, viéndose afectadas o conservadas dependiendo del trastorno y de su modelo de lesión. Esto supone una posible articulación de las áreas interoceptivas nodales con otras redes cerebrales más complejas como las involucradas en la memoria de trabajo (temporo-insulares) para el caso de la enfermedad de Alzheimer, el lenguaje (frontoestriadas) en el Párkinson, y la metacognición en la demencia Fronto-temporal (García-Cordero et al., 2016).

A la luz de esta evidencia, los paradigmas experimentales clásicos que estudian los procesos neurocognitivos desencadenados externamente (p. ej., percepción, reconocimiento o clasificación de estímulos externos) han sido complementados por aproximaciones interoceptivas, describiendo las características de los procesos cognitivos desencadenados por señales internas, por un lado, y abriendo nuevas avenidas para la comprensión de los

mecanismos patológicos que los afectan (Khalsa y Lapidus, 2016; García-Cordero et al., 2016; Yoris et al., en prensa, a). En este sentido, la interocepción cardíaca o la capacidad de detectar los propios latidos del corazón, por ejemplo, ha emergido como un posible biomarcador transdiagnóstico y dimensional para trastornos neurológicos, ya que permite agrupar bajo el mismo modelo neurocognitivo a patologías muy diversas, e incluso diferenciar cuadros con cierta familiaridad dentro de la tradición neurológica (Yoris et al., en prensa, a).

Si bien el estudio de la interocepción ha sido ampliamente abordado por fuera de los modelos de lesiones, principalmente en trastornos psiquiátricos (Khalsa y Lapidus, 2016), poder explorar también estos mecanismos, sus dimensiones y su neuroanatomía en cuadros más difusos, resulta novedoso y relevante. Estos modelos, debido a que poseen sintomatología y características psicopatológicas asociadas a la interocepción (p. ej. afectación de la percepción corporal, cognición social, regulación de las emociones y desregulación del SN autónomo) (Yoris et al., en prensa, a), podrían complementar a los modelos de lesión a raíz de su compleja red neuroanatómica.

Del mismo modo, dicha aproximación representa un desafío poder plantear al modelo interoceptivo el estudio de trastornos cuyo déficit principal se asocie a desregulaciones a nivel periférico o de las vías interoceptivas por fuera del SN central, es decir, en el cuerpo. En este sentido, la hipertensión arterial o la diabetes, asimismo las cardiopatías crónicas e incluso el estudio de individuos trasplantados, pueden ser modelos clave ante esta pregunta. Todo este abanico de opciones representa una aproximación alternativa a los modelos neurológicos consolidados y podría favorecer a la comprensión de los fenómenos interoceptivos. A su vez, permitiría aportar a uno de los objetivos más imprescindibles del estudio de la interocepción; es decir, comenzar a describir los mecanismos patológicos a partir de estímulos internos.

Figura 2. Dimensiones interoceptivas deficitarias en trastornos neurológicos. Se resumen las investigaciones que abordaron el dominio interocepción en modelos de lesión cerebral. La sombra en verde identifica las patologías neurodegenerativas. Las barras horizontales de colores representan las diferentes dimensiones interoceptivas que fueron evaluadas en dichas patologías, más allá de los resultados encontrados. *Esta dimensión agrupa diferentes formas de evaluar confianza en el desempeño (aCI), la sensibilidad interoceptiva (SI) y las creencias estables acerca de la percepción corporal (MI). Figura adaptada de (Yoris et al., en prensa, a).

1.2.1 Modelos de lesión vs. modelos neurocognitivos difusos

Existen diferencias metodológicas y teóricas respecto de los modelos de estudio de la interocepción en trastornos neurológicos (la mayoría de ellos con lesiones focales o difusas de sustancia gris/blanca) versus trastornos psiquiátricos (generalmente agrupados por síntomas y déficits funcionales) y periféricos (cuyo daño se asocia principalmente al mal desempeño del SN autónomo). En primer lugar, los trastornos neurológicos presentan una ventaja al poder identificar la lesión en áreas o redes específicas, y muchos de ellos sirvieron como modelos de estudio para describir las vías interoceptivas y las áreas nodales a nivel cerebral (Ins, CCA y SOM) (Critchley et al., 2004; Craig, 2002; Adolphi et al., 2016; Hassanpour et al., 2016). Asimismo, los trastornos neurológicos suelen presentar una concordancia entre síntoma y localización de la lesión, aspecto difícilmente logrado en cuadros psiquiátricos. Una tercera razón para considerar a los primeros como clásicos es que la interocepción de los cuadros neurológicos han sido ampliamente analizados a través de diferentes patologías (Yoris et al., en prensa, a), mientras que los modelos psiquiátricos o difusos han sido menos estudiados, al menos desde la neuroanatomía (Khalsa y Lapidus, 2016).

En primer lugar, los modelos robustos han sido útiles para la evaluación de diferentes dimensiones de la interocepción: PI, SI, aCI, CI, AI y MI. En segundo lugar, han permitido explorar las estructuras y vías neuroanatómicas de la comunicación cerebro-cuerpo (Khalsa Rudrauf, Sandesara, Olshansky y Tranel, 2009). Finalmente, han aportado a la comprensión de las relaciones entre interocepción y la cognición emocional o social (Adolphi et al., 2016). Por todo ello, los modelos de lesiones brindan al paradigma de interocepción, y especialmente la interocepción cardíaca, un enfoque robusto y promisorio para explorar cómo diversas funciones en la interfaz cerebro-cuerpo se ven comprometidas a través de las condiciones neurológicas.

1.3 Modelos difusos: trastornos psiquiátricos y autonómicos

1.3.1 Modelos psiquiátricos

Los sistemas de diagnóstico que dominaron la escena psiquiátrica y psicológica de las últimas décadas han entrado en un profundo cuestionamiento (Insel et al., 2010; Casey et al., 2013), principalmente desde la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales [DSM-5; (American Psychiatric Association, 2013)]. Al mismo tiempo, han comenzado a emerger modelos transdiagnósticos y dimensionales que proponen comprender la psicopatología como una red multidimensional y multinivel de procesos y mecanismos que van desde la conducta, la conciencia y el razonamiento; los procesos cognitivos, emocionales y hábitos; los mecanismos psicobiológicos subyacentes y estructuras cerebrales; hasta niveles moleculares y genéticos. Un ejemplo de ello es la propuesta del Ministerio de Salud Mental de los Estados Unidos conocida como Criterios de dominio para la investigación [RDoC, del inglés *Research Domain Criteria* (Insel et al., 2010)].

La alteración de la interocepción es una característica de varios trastornos psiquiátricos, tal como lo han mostrado publicaciones recientes en el trastorno de pánico, la despersonalización, la depresión, los trastornos de la conducta alimenticia, el trastorno límite de personalidad, etc. (Khalsa y Lapidus, 2016). Si bien la comprensión de la base interoceptiva de estos trastornos se ha incrementado altamente en los últimos años, la mayoría de los trabajos se centran en determinar el nivel de rendimiento interoceptivo (PI) conductual *per se*, siendo éste un aspecto limitado del constructo. En otros términos, muy pocos estudios han abordado los correlatos neurocognitivos de múltiples dimensiones interoceptivas.

Entre la variabilidad de trastornos psiquiátricos, los déficits interoceptivos podrían estar asociados a mecanismos básicos de la conducta anormal, como la hipervigilancia de sensaciones corporales (ej. trastornos de pánico), el sobre-monitoreo de señales internas (ej. trastorno obsesivo-compulsivo), la preponderancia de sensaciones de fatiga y aplanamiento

afectivo (ej. depresión, psicosis), la ausencia de integración o disociación mente-cuerpo (ej. trastornos disociativos, despersonalización, etc.), entre muchos otros.

En este sentido, existe un modelo teórico que integra estos mecanismos y se conoce como teoría interoceptiva de la Codificación Predictiva o *Interoceptive Predictive Coding*, en inglés (Seth, Suzuki y Critchley, 2012). Este modelo propone que el intercambio de información cerebro-cuerpo funciona como una predicción estadística (p. ej. inferencia Bayesiana) a partir de la cual los estados corporales detectados por un nodo cognitivo integrador o *hub* (*en inglés*) (ej. neuroanatómicamente se ha postulado a la ínsula como un *hub* interoceptivo) sirven de plataforma para una representación mental de los mismos (función cognitiva del *hub*, asociado a la ínsula anterior derecha por su integración con áreas prefrontales), y que, ante eventuales variaciones detectadas posteriormente, el sistema debe reacomodarse hasta construir una nueva representación del estado interno (Seth et al., 2012). Este mecanismo se denomina detección de error o desbalance entre “estados esperados” y “estados detectados”. La teoría de Codificación Predictiva permite comprender, en líneas generales, los desajustes entre los estados corporales esperados (percepción subjetiva) y la detección objetiva de señales internas a un nivel más básico (PI, p. ej.).

Esta teoría, también podría resultar adecuada para describir las características de los modelos de lesión, teniendo en cuenta por ejemplo el rol de la ínsula en la integración de estados internos. Además de ello, este modelo matemático ha sido propuesto para comprender los modelos neuroanatómicos difusos y mecanismos emocionales por fuera de los modelos de lesión (Seth et al., 2012). En esta tesis, algunas interpretaciones de los resultados se apoyarán en este marco teórico.

Modelo neurocognitivo difuso I: déficits interoceptivos en el pánico

Los ataques de pánico (AP) representan un 13.2% (DE 0.1%) de consultas médicas y psicológicas en la población adulta a nivel mundial (Jonge et al., 2016; Kessler, Chiu, Demler y Walters, 2005). Del total, solo un 12% desarrolla trastorno de pánico, destacándose su ocurrencia en presencia de otros trastornos psiquiátricos (principalmente otros trastornos de ansiedad) o en ausencia de patologías. Un AP se define como un episodio brusco de activación del SN autónomo, que incluye una serie de sensaciones físicas tales como taquicardias, sudoración, visión borrosa, temblores, etc. y muchas veces acompañados por la sensación de pérdida de control, pensamientos de muerte inminente o “volverse loco” (Shear et al., 1997; American Psychiatric Association, 2013). La ocurrencia de AP en pacientes con trastornos de ansiedad es mayor al 40%, por lo cual casi la mitad de estos pacientes han sufrido alguna vez AP.

Por un lado, los *modelos cognitivos* proponen la teoría de la hipervigilancia de síntomas físicos de ansiedad como mecanismo subyacente para el desarrollo de trastorno del pánico (Craske y Waikar, 1994; Barlow, Brown y Craske, 1994). Esta teoría sostiene la existencia de un sesgo cognitivo hacia la detección e interpretación amenazante de los estados de ansiedad, lo cual representa una vulnerabilidad a sentir ansiedad frente a estímulos interoceptivos. Los sesgos cognitivos se definen como operaciones altamente eficaces que otorgan sentido o significado subjetivo de los eventos (internos y externos) (Mathews, Mackintosh y Fulcher, 1997). La interpretación amenazante de los estados corporales en el pánico es un sesgo cognitivo que funcionaría como mecanismo a nivel metacognitivo (top-down), responsable de la interpretación de las señales corporales o interoceptivas como peligrosas (Mathews et al., 1997).

Por otro lado, desde los modelos periféricos de las emociones, se ha propuesto que los déficits interoceptivos, mayormente un aumento de la PI, serían responsables de una predisposición a sufrir ataques de pánico y/o trastorno de pánico (Ehlers y Breuer, 1992). Estas

hipótesis (bottom-up) suponen la influencia de mecanismos neurobiológicos sobre procesos cognitivos más elaborados, como la cognición (Craig, 2003; Cameron., 2001; Critchley y Harrison, 2013; Critchley et al., 2004). A pesar de resultar una teoría promisoriosa, ya que permite evaluar de manera dimensional y transdiagnóstica este aspecto de la psicopatología, la evidencia recogida ha hallado resultados dispares y controversiales (detalles en Capítulo III). En base a estas teorías, restará determinar si existe una predisposición basal y general a percibir señales corporales, un sesgo específico en la interpretación de los síntomas físicos de la ansiedad, o ambos.

Modelo neurocognitivo difuso II: sobre-monitoreo de las señales internas en el TOC

Las pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), típicamente sobremonitorean su conducta, lo cual es visible en algunos síntomas como la duda excesiva, la búsqueda de simetría y el chequeo (Ursu, Stenger, Shear, Jones y Carter, 2003; Endrass, Klawohn, Schuster y Kathmann, 2008; Riesel, Kathmann y Endrass, 2014). Esta característica se encuentra bien establecida entendiendo las relaciones que los pacientes sostienen con estímulos externos del ambiente; sin embargo, ningún estudio ha explorado su monitoreo de señales corporales internas, aspecto que afecta a pacientes con síndromes relacionados con la ansiedad. Al analizar las características de la interocepción en estos pacientes, se podría responder a esta pregunta con impacto en la psicopatología del TOC y como modelo difuso de la interocepción. Analizar las características de las dimensiones interoceptivas y sus correlatos neuronales en el TOC podría abrir una nueva agenda de investigación y traslación clínica.

A nivel electrofisiológico, se ha demostrado que los pacientes con TOC desarrollan sobremonitoreo de su desempeño personal (Endrass y Ullsperger, 2014). Dicha alteración es medida por anomalías en componentes electrofisiológicos relacionados a procesos de monitoreo, como la negatividad asociada al error (ERN, del inglés *error related negativity*)

(Gehring, Himle y Nisenson, 2000; Riesel et al., 2014), la negatividad asociada a la respuesta correcta (CRN, del inglés *correct response negativity*) (Carrasco et al., 2013; Riesel, Endrass, Auerbach y Kathmann, 2015) y el potencial motor (PM) (Johannes et al., 2001). El cúmulo de evidencia acerca de déficits en el monitoreo de estímulos ambientales en el TOC plantea la necesidad de observar las características de este mecanismo ‘hacia adentro’, lo cual ofrece la posibilidad de explorar otro modelo interoceptivo difuso. La interocepción, como dominio multinivel y transdiagnóstico, no ha sido abordada entre los trastornos de ansiedad y patologías comórbidas, como el TOC o la depresión. A su vez, su estudio puede verse complementado en el análisis de componentes electrofisiológicos de la interocepción, a partir del análisis de ERP. El potencial cardíaco HEP (del inglés, *heart-evoked potential*), un ERP con una modulación negativa en una ventana temporal entre 200 y 500-600 ms posterior al pico R del latido cardíaco registrado predominantemente en electrodos frontales (Pollatos y Schandry, 2004; Schandry, Sparrer y Weitkunat, 1986), y propuesto como posible biomarcador de la interocepción cardíaca (Schandry y Montoya, 1996; Montoya, Schandry y Muller, 1993), podría representar en el modelo interoceptivo del TOC la influencia del mecanismo de sobre-monitoreo de estímulos internos, ya que el mismo posee una fuerte vinculación a procesos atencionales (Montoya et al., 1993) y cognitivos como el aprendizaje (Schandry y Weitkunat, 1990; Garcia-Cordero et al., 2017).

De encontrarse déficits interoceptivos en pacientes con TOC, posiblemente vinculados a procesos de sobremonitoreo, se aportaría a la comprensión de la psicopatología del TOC y a una mejor descripción de los mecanismos interoceptivos. Específicamente en el TOC, dichos resultados podrían significar aportes de la cognición corporeizada en comparación con los síntomas de ansiedad y ánimo depresivos ampliamente reportados en el cuadro. Por otro, como modelo difuso de la interocepción permitiría avanzar sobre la descripción de los mecanismos implicados en la interocepción.

1.3.2. Modelos periféricos de afectación

Propuestas teóricas actuales, como el modelo de integración neurovisceral (Smith, Thayer, Khalsa y Lane, 2017) proponen que los déficits interoceptivos representarían una afectación en la comunicación entre el SN autónomo y el SN central. En concordancia, diversos estudios muestran que los procesos interoceptivos podrían estar alterados en pacientes con afecciones cardíacas y trastornos autonómicos (Gray et al., 2007; Shivkumar et al., 2016; Gray, Rylander, Harrison, Wallin y Critchley, 2009; Smith et al., 2017). Sin embargo, la asociación entre las alteraciones autonómicas y la interocepción sigue siendo poco conocida, particularmente porque los estudios existentes no han podido descartar que los déficits interoceptivos encontrados no respondan a alteraciones neurocognitivas a nivel del SN central (Koroboki et al., 2010; Fahrenberg, Franck, Baas y Jost, 1995).

Modelo neurocognitivo difuso III: Hipertensión arterial, de la afectación anatómica periférica a los mecanismos interoceptivos a nivel cerebral

A la par de su reconocido papel entre las enfermedades cardiovasculares y renales, la hipertensión arterial (HA) también ha sido implicada en procesos cognitivos, tales como el desarrollo del deterioro cognitivo y de la demencia vascular en pacientes geriátricos (Papademetriou, 2005). Si bien en los estadios tempranos del síndrome no se puede determinar la existencia de daño neuroanatómico, la HA asociada a una edad mayor y sin tratamiento ha sido vinculada a lesiones de sustancia blanca (De Leeuw et al., 2001, de Leeuw et al., 2002).

Como modelo neurocognitivo difuso, a su vez, la HA contribuye al estudio de la interocepción a raíz de sus características patológicas a nivel artero-venoso, con afectación de los conductos (arterias y venas) medidos por la velocidad de onda de pulso (PWV: del inglés *pulse wave velocity*) (Van Bortel et al., 2012), así como de los valles de la aorta y los senos

carótidos, medidos por el espesor de la íntima media (IMT: del inglés, *intima media thickness*) (Christen et al., 2010). Estas estructuras anatómicas participan de la arquitectura interoceptiva, como lo demuestran diferentes trabajos (Craig, 2003; Cameron, 2001; Critchley y Harrison, 2013; Critchley et al., 2004) y modelos teóricos (Smith et al., 2017). Sin embargo, su utilidad metodológica podría verse reducida por la aparición de déficits cognitivos y lesiones estructurales en estadios avanzados de la enfermedad. Una posible solución a ello podría ser estudiar las características interoceptivas de la HA como modelo periférico de lesión con preservación en su funcionamiento neurocognitivo, como lo suele ser la HA de Grado 1 (Sánchez et al., 2003) o en estadios tempranos (Hypertension, 2007).

En este modelo, los pacientes con HA podrían presentar déficits en las dimensiones interoceptivas a raíz de un mal funcionamiento de los mecanismos cardiovasculares relacionados con aferencias cardíacas. El modelo de daño periférico podría aportar evidencia a los modelos de lesión, demostrando que los procesos interoceptivos podrían también depender de una comunicación eficaz entre procesos viscerales y la neuroanatomía a nivel del SN central. Ello permitiría explorar las características de otros dominios relacionados a la interocepción como el procesamiento de emociones, la cognición social y el juicio moral, aspectos ampliamente abordados con relación a la interocepción en modelos neuroanatómicos robustos.

En suma, los modelos difusos autonómicos de la interocepción presentan un denominador común: la ausencia de lesiones en áreas discretas del SN central. Además, presentan sintomatología relacionada a mecanismos interoceptivos, como dificultades en la regulación de emociones, percepción de sensaciones corporales o desregulaciones a nivel de SN autónomo / periférico. Finalmente, son altamente prevalentes, por lo cual su estudio se hace más accesible que muchos de los cuadros neurológicos.

1.4 Aproximación multinivel para el estudio de la interocepción: conducta, electrofisiología e imágenes

El constructo interocepción ha tenido un desarrollo notable en los últimos años como modelo dimensional y transdiagnóstico de la neuropsiquiatría. A partir del abordaje de las neurociencias, su estudio ha podido superar una limitación de ubicarse en la periferia de los principales modelos neuropsiquiátricos durante casi todo el Siglo XX. El presente trabajo, buscó aportar evidencia sobre la centralidad de sus características y mecanismos en la escena de la psicopatología de los trastornos psiquiátricos y como modelo de daño periférico, complementando en ambos casos a los ya validados modelos clásicos de lesión del SN central. Para el logro de estos propósitos, esta tesis se llevó a cabo mediante una estrategia metodológica *in crescendo*, desde un abordaje conductual-experimental en el Estudio I, incorporando posteriormente evidencia electrofisiológica en el Estudio II, hasta culminar con la integración multidimensional de conducta, electrofisiología e imágenes cerebrales estructurales y funcionales en el Estudio III.

En el Estudio I (Yoris et al., 2015), se abordaron las dimensiones PI y MI en pacientes con trastorno de ansiedad que sufrieron AP en el último mes, y se los comparó con un grupo control. El objetivo de este estudio ha sido comprobar si la psicopatología del pánico responde a i) una tendencia predisposicional a percibir con mayor intensidad las sensaciones corporales (interocepción aumentada) como lo proponía la mayoría de la evidencia previa (Domschke, Stevens, Pfleiderer y Gerlach, 2010; Van der Does, Antony, Ehlers y Barsky, 2000; Van der Does, Van Dyck y Spinhoven, 2000); ii) un déficit en los mecanismos metacognitivos de procesamiento de estas señales caracterizado por lo que la literatura denominó sesgos cognitivos en el procesamiento de la información (Craske y Waikar, 1994); o iii) la presencia de ambos. Se sometió a los dos grupos de participantes a una tarea de detección de latidos cardíacos (HBD) previamente validada por nuestro grupo (Sedeño et al., 2014; Melloni et al.,

2013; Couto et al., 2014). Asimismo, todos los participantes respondieron a cuestionarios clínicos sensibles a la percepción subjetiva de las propias sensaciones corporales de la ansiedad, dos herramientas específicas que responden a los constructos de cogniciones corporales y preocupación física (Chambless, Caputo, Bright y Gallagher, 1984).

El Estudio II (Yoris et al., 2017) comparó tres grupos, dos de pacientes relacionados con la ansiedad, como TOC y el trastorno de pánico, y un grupo control. El objetivo de este trabajo consistió en analizar la influencia del mecanismo psicopatológico de sobremonitoreo del error, un biomarcador central del TOC, en la detección de señales interoceptivas. Se analizaron las dimensiones PI, aCI y CI a partir del rendimiento de los participantes en una tarea de HBD, con registro de EEG y ECG. En este caso la estrategia conductual se complementó con el análisis de señales electrofisiológicas obteniendo medidas de ERP, como el potencial evocado cardíaco (HEP) y el potencial motor (PM). Finalmente, se trazaron asociaciones entre la sintomatología clínica y las características del HEP en el grupo TOC.

Finalmente, el Estudio III (Yoris et al., 2018) buscó ir más allá de los estudios puramente neurocognitivos de la interocepción, al evaluar las características de ésta desde un modelo de daño periférico. En este trabajo, se evaluó a nivel conductual, electrofisiológico y de neuroimágenes (MRI: resonancia magnética estructural, del inglés *magnetic resonance imaging*; y fMRI: resonancia magnética funcional, del inglés *functional magnetic resonance imaging*) la dimensión PI en pacientes con HA en comparación grupo control sano. El objetivo de este trabajo fue analizar posibles afectaciones interoceptivas en la HA, dado que la existencia de afectación autonómica representa una característica esencial del síndrome. Para ello se sometió a los grupos a una tarea de HBD, acompañada de un registro de EEG y ECG con los cuales se estimó la amplitud del HEP. A su vez, se obtuvieron medidas de RM estructural, y se realizaron análisis volumétricos y de conectividad funcional asociadas a las áreas interoceptivas nodales: Ins, CCA y SOM.

En conjunto, los tres estudios confluyen en la presente tesis con el objetivo de aportar evidencia conductual, electrofisiológica y estructural/funcional de déficits interoceptivos (y sus consiguientes implicancias clínicas) en modelos neurocognitivos difusos o sin lesión focal y evidente del SN central. Para ello, se seleccionaron dos cuadros psiquiátricos, uno con activación del SN autonómico e hipervigilancia de los síntomas físicos de ansiedad (pánico) y otro con una marcada tendencia al sobremonitoreo de estímulos (TOC), hasta ahora medido a partir de señales exteroceptivas, pero sin evidencia a nivel del procesamiento interoceptivo. La tercera patología seleccionada ha sido la HA, un síndrome progresivo que comienza con afectación de conductos artero-venosos y puede desencadenar deterioro cognitivo y/o demencia vascular en estadios avanzados o en la adultez mayor.

Los estudios mencionados dieron origen a tres publicaciones en revistas indexadas internacionales (Yoris et al., 2018; Yoris et al., 2015; Yoris et al., 2017), así como dos capítulos de libros, uno en inglés y otro en español (Yoris et al., en prensa, a; Yoris et al., en prensa, b).

CAPÍTULO II

OBJETIVOS DE LA TESIS

2.1 Estudio I: Modelo interoceptivo del pánico y el rol de las dimensiones PI y MI

2.1.1 *Objetivo general*

1. Evaluar el rol de las dimensiones PI y MI en pacientes con trastornos de ansiedad con ataques de pánico.

2.1.2 *Objetivos específicos*

1. Evaluar la capacidad interoceptiva de un grupo de pacientes con trastorno de ansiedad y pánico; en comparación a un grupo de controles sanos a través de una tarea de detección de latidos cardíacos (HBD).

2. Medir aspectos metacognitivos de la interocepción mediante escalas de sensaciones físicas bajo estados de ansiedad.

3. Analizar el rendimiento de los grupos en la dimensión PI y determinar las características de la tarea HBD, comparándolos con el rendimiento en MI.

2.2 Estudio II: La influencia del sobre-monitoreo en dimensiones interoceptivas en el trastorno obsesivo-compulsivo, y su especificidad respecto a los trastornos de ansiedad

2.2.1 *Objetivos generales*

1. Evaluar las características de la interocepción en tres grupos experimentales: pacientes con TOC, pacientes con pánico y un grupo control.

2. Determinar su correlato electrofisiológico mediante el análisis de potenciales evocados relacionados a eventos.

2.2.2 *Objetivos específicos*

1. Evaluar la capacidad interoceptiva de un grupo de pacientes con TOC, pacientes con trastorno de pánico y controles sanos a través de una tarea de detección de latidos cardíacos (PI).
2. Medir diferentes dimensiones de la interocepción mediante índices de PI, aCI y CI.
3. Medir correlatos electrofisiológicos de la interocepción bajo condiciones interoceptivas y exteroceptivas, al analizar los potenciales evocados HEP y PM.
4. Analizar el rendimiento de los grupos en HBD en las condiciones exterocepción e interocepción.
5. Analizar los índices metacognitivos de aCI y CI, y determinar sus niveles para cada grupo.
6. Establecer asociaciones entre los síntomas del TOC y la modulación del potencial HEP.

2.3 Estudio III: Interocepción en un modelo de daño periférico en la hipertensión arterial

2.3.1 *Objetivo general*

1. Evaluar las características de la interocepción en la HA en tres niveles de análisis: conducta, electrofisiología e imágenes mediante resonancia magnética (MRI y fMRI).

2.3.2 *Objetivos específicos*

1. Evaluar y analizar la capacidad interoceptiva de un grupo de pacientes con HA y controles sanos a través de una tarea de detección de latidos cardíacos (HBD).
2. Determinar que los pacientes con HA presenten preservación cognitiva y cerebral (estructura y conexiones).
3. Medir y analizar correlatos neurofisiológicos de la interocepción cardíaca mediante el potencial evocado cardíaco HEP.

4. Medir las características cerebrales estructurales y funcionales de los participantes mediante resonancia magnética (MRI y fMRI), y analizar volumetría de sustancia gris y sustancia blanca mediante morfometría basada en vóxels (VBM: del inglés *voxel based morphometry*) e imágenes de tensor de difusión (DTI: del inglés *diffusion tensor imaging*).

5. Analizar asociaciones de la interocepción con el volumen cerebral (VBM), por un lado, y con la conectividad funcional (de ínsula, CCA y corteza somatosensorial), por el otro.

CAPÍTULO III

EL ROL DE LA PRECISIÓN Y LA METACOGNICIÓN INTEROCEPTIVA EN EL PÁNICO²

Resumen

La interocepción se refiere a la habilidad de pensar las señales corporales. Recientemente se han propuesto dos dimensiones interoceptivas: (a) Precisión interoceptiva³ (PI) – la precisión objetiva para detectar las sensaciones corporales internas (p. ej., los latidos del corazón, la respiración)-; y (b) la metacognición interoceptiva (MI)- creencias explícitas y preocupaciones acerca de la propia sensibilidad interoceptiva y sensaciones internas. Los modelos actuales del pánico asumen una posible influencia de la interocepción en el desarrollo de los ataques de pánico. La hipervigilancia a los síntomas corporales es una de las manifestaciones más características de los trastornos de pánico. Algunas teorías proponen que los pacientes tienen una PI anormal, mientras que otras sugieren que las malinterpretaciones o creencias catastróficas (MI) juegan un papel fundamental en el desarrollo de su psicopatología. Nuestro objetivo fue evaluar estas propuestas teóricas al examinar si los pacientes se diferenciaban de los controles en PI, MI o ambas. Veintiún pacientes con trastorno de la ansiedad y AP y 13 controles sanos completaron una tarea conductual de detección de latidos cardíacos motora que mide PI y dos cuestionarios que evalúan MI. Los pacientes no se diferenciaron de los controles en PI. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en medidas de MI. Los pacientes

² El trabajo detallado en este capítulo ha sido publicado bajo revisión de pares en la revista internacional *Behavioral and Brain Functions* (BBF), (Yoris et al., 2015).

³ En la publicación original se define como Sensibilidad Interoceptiva, pero pasa a denominarse Precisión Interoceptiva (PI) a partir del trabajo de (Garfinkel et al., 2015). En los estudios II y III se utilizan esta última terminología. Para evitar posibles confusiones, en la traducción al español se utiliza el término PI uniformemente.

presentaron preocupaciones aumentadas sobre sus creencias acerca de sensaciones somáticas en comparación con controles. Ello refleja una discrepancia entre la sensación corporal directa (PI), y los pensamientos reflexivos acerca de los estados corporales (MI). Nuestros resultados apoyan la idea de que la hipervigilancia a los síntomas corporales no es necesariamente una tendencia disposicional bottom-up (donde los pacientes se encuentran hipersensibles sobre las señales corporales), sino un proceso metacognitivo top-down vinculado a creencias amenazantes acerca de sensaciones corporales/somáticas.

3.1 Introducción

La interocepción (la habilidad para percibir las sensaciones corporales) (Craig, 2002) ha sido propuesta como un factor de riesgo para el desarrollo de ataques de pánico (Craig, 2002; Ehlers y Breuer, 1992). Dos de sus múltiples dimensiones (Garfinkel y Critchley, 2013) se relacionan al pánico (Ehlers y Breuer, 1992): i) precisión interoceptiva (PI) -la detección objetiva de las sensaciones viscerales, evaluada a través de tareas como la detección de latidos cardíacos (HBD, por sus siglas en inglés)-, y ii) metacognición interoceptiva (MI), definido aquí como las creencias reflexivas y los pensamientos de los participantes sobre sus propias sensaciones corporales. Aunque la MI se ha restringido al conocimiento explícito sobre la precisión durante tareas interoceptivas (Garfinkel y Critchley, 2013), la caracterizamos aquí como creencias sobre sensaciones corporales de la ansiedad en general (Clark et al., 1997).

Los estudios de PI en trastornos de pánico son poco concluyentes (Domschke et al., 2010), con pacientes desempeñándose mejor (Ehlers y Breuer, 1992) o similar (Van der Does et al., 2000) a controles (Material Adicional 1.1). Estos estudios han empleado dos tipos de tareas de HBD: i) paradigmas de rastreo mental, actualmente cuestionados debido a que las demandas en su memoria de trabajo podrían afectar la percepción cardíaca (Richards y Lorraine, 1996); y ii) tareas de discriminación, en donde la interferencia generada por la atención simultánea a

sensaciones cardíacas y estímulos externos podría ser confusa (Richards, 1996). La posibilidad de que estas variables ocultas puedan ser la fuente de resultados discrepantes exige métodos más robustos en la investigación de PI.

La posible afectación de MI es consistente con modelos cognitivos del pánico que enfatizan la malinterpretación de sensaciones somáticas como el aspecto fundamental de su etiología (Clark D. M., 1986), con pacientes reportando más preocupaciones acerca de señales corporales que controles (Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997; Zoellner y Craske, 1999).

PI y MI constituyen procesos interoceptivos diferentes (Garfinkel y Critchley, 2013) que no están necesaria y linealmente asociados (Zoellner y Craske, 1999; Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995). Aquí, evaluamos PI a través de un nuevo paradigma de HBD que aborda ciertas limitaciones de otras tareas de PI basal (Sedeño et al., 2014; Melloni et al., 2013; Couto et al., 2014) (sus ventajas se detallan en el material Adicional 1.2). La MI fue examinada mediante medidas de auto-reporte sobre creencias de sensaciones corporales.

Nuestra hipótesis general fue que los pacientes y los controles se diferenciarían en PI y MI. Específicamente, predijimos que los pacientes, en relación con los controles, se desempeñarían mejor en PI y obtendrían puntajes más elevados en MI asociada a creencias catastróficas acerca de las señales corporales.

3.2 Método

3.2.1 Sujetos

La muestra se restringió a veintiún pacientes con trastorno de ansiedad (American Psychiatric Association, 1994) que experimentaron al menos un AP (Ehlers y Breuer, 1992; Zoellner y Craske, 1999) en el mes anterior a la evaluación, y 13 controles sanos. Ambos grupos fueron pareados por edad, género, y nivel educativo (Tabla 1). El grupo AP incluyó

diferentes diagnósticos de ansiedad del DSM-IV, incluyendo trastorno de pánico. Hemos seleccionado este rango amplio de diagnósticos para evaluar los mecanismos subyacentes a los ataques de pánico en pacientes con trastornos de ansiedad. Además, se ha demostrado que los episodios de ataques de pánico en otros trastornos de ansiedad son similares a los ataques de pánico del trastorno de pánico (Ehlers y Breuer, 1996).

Los diagnósticos de los pacientes fueron establecidos con la entrevista diagnóstica semiestructurada del DSM-IV, SCID-I (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 2002) por un experto en trastornos de ansiedad, y la presencia de ataques de pánico fue establecida de acuerdo con el criterio de Barlow (Barlow, Brown y Craske, 1994). Los controles nunca habían experimentado ataques de pánico y no tenían historial de abuso de drogas o trastornos neuropsiquiátricos. El índice de masa corporal fue controlado dada su influencia en PI (Rouse, Jone y Jones, 1988). Los participantes dieron su consentimiento informado de acuerdo con la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el comité de ética de INECO.

Tabla 1.

Resultados sociodemográficos, neuropsicológicos y clínicos.

	<i>F</i>	<i>P</i>	PACIENTES	CONTROLES
GÉNERO	0.03 (χ^2)	0.85	H = 12; M = 9	H = 7; M = 6
EDAD (AÑOS)	0.00	0.97	M = 32.33; DE = 10.23	M = 32.46; DE = 10.01
EDUCACIÓN FORMAL (AÑOS)	1.20	0.28	M = 15.24; DE = 2.02	M = 16; DE = 1.87
ÍNDICE DE MASA CORPORAL	2.29	0.14	M = 23.56; DE = 3.28	M = 21.80; DE = 3.12
TRASTORNO DE PÁNICO (DIAG. PRINCIPAL)	--	--	13 sujetos	--
OTROS DIAGNÓSTICOS DE ANSIEDAD.	--	--	FS (5), FE (1) y TAG (1)	--
DIAGNÓSTICO MIXTO	--	--	1 sujeto (AP y TEPT).	--

TOTAL ATAQUES DE PÁNICO (ÚLTIMOS 12 MESES)	--	--	M = 6.0; DE = 7.90	--
TOTAL MUESTRA MEDICADA (%)	--	--	47%	--
BDI-II	11.29	<0.01*	M = 15.80; DE = 11.53	M = 4.23; DE = 5.54
STAI RASGO	15.78	<0.01*	M = 47.19; DE = 12.24	M = 32.38; DE = 6.92
STAI ESTADO	2.36	0.13	M = 34.14; DE = 8.93	M = 29.92; DE = 4.19
BSQ	42.74	<0.01*	M = 47.26; DE = 10.72	M = 23.38; DE = 9.22
PCI	23.79	<0.01*	M = 2.07; DE = 0.12	M = 1.15; DE = 0.14

M = media; DE = desvío estándar. FS = fobia social; EF = fobia específica; TAG = trastorno de ansiedad generalizada; AP = ataques de pánico; TEPT = trastorno de estrés postraumático. *indica diferencias significativas entre pacientes y controles.

3.2.2 Medidas de ánimo y de ansiedad

Los niveles de ánimo y depresión fueron evaluados mediante el Inventario de Depresión de Beck-Segunda Edición (BDI-II), mientras que los niveles de ansiedad estado y rasgo fueron examinados mediante el Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI) (Tabla 2).

Tabla 2.

Descripción detallada de los cuestionarios de autoinforme utilizados.

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK, SEGUNDA EDICIÓN (BDI-II)	[BDI-II:(Beck, Steer, Ball y Ranieri, 1996)] es una escala de 21 ítems que evalúa síntomas emocionales, conductuales y somáticos de la depresión. Los ítems del BDI-II se clasifican en una escala tipo Likert de cuatro categorías que va de 0 a 3, con un puntaje total máximo de 63. Los puntajes más altos indican síntomas depresivos más severos.
---	---

INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO/ESTADO (STAI)	[STAI:(Spielberger y Vagg, 1984)] es una escala de 40 ítems, que evalúa la ansiedad tanto de estado como de rasgo; y representa una medida autoevaluativa bien validada y confiable de la ansiedad disposicional y situacional. Las escalas para el rasgo y la ansiedad del estado se componen de 20 elementos. Se les pide a los participantes que indiquen hasta qué punto los elementos describen sus sentimientos situacionales y situacionales en una escala tipo Likert de cuatro puntos.
CUESTIONARIO DE SENSACIONES CORPORALES (BSQ)	[BSQ: (Chambless et al., 1984)] es una escala de 17 ítems sobre el grado en que los pacientes temen los síntomas somáticos comúnmente asociados al pánico (p. ej., mareos, palpitaciones cardíacas, presión en el pecho). Los ítems se relacionan en escalas de cinco puntos (desde que no están asustados o preocupados por esta sensación hasta los extremadamente asustados por esta sensación).
ÍNDICE DE PREOCUPACIÓN FÍSICA (PCI)	Corresponde a una subescala del Cuestionario de Cogniciones Agorafóbicas [ACQ: [BSQ: (Chambless et al., 1984)]. Describe los pensamientos y creencias sobre el miedo a los síntomas físicos de ansiedad y ataque de pánico.

3.2.3 PI: Tarea de detección de Latidos Cardíacos (HBD)

La tarea de HBD es una prueba de rastreo mental motor que evalúa la PI basal (Sedeño et al., 2014; Melloni et al., 2013; Couto et al., 2014). Los participantes tenían que presionar una tecla de un teclado al ritmo de sus latidos en diferentes condiciones (Figura 3 y Material Adicional 1.2.1, para una explicación detallada).

Figura 3. Diseño experimental de la tarea de detección del latido cardíaco (HBD). La tarea de HBD, una prueba de seguimiento motor es un procedimiento experimental en el cual los participantes presionan su dedo índice sobre un teclado junto con sus latidos en diferentes condiciones (cada una dura 2 minutos). Primero, como condiciones de control motor, los participantes siguieron una grabación de audio de un latido cardíaco sincrónico (1) y luego un latido cardíaco no sincrónico (2). Luego, siguieron sus latidos cardíacos sin feedback externo (condiciones Intero-Pre) en dos intervalos (3 y 4). Luego, en una condición de control de feedback, hicieron lo mismo mientras recibían feedback auditiva simultánea de su propio corazón provista a través del registro ECG en línea (condición de feedback), (5). Finalmente, siguieron sus propios latidos sin feedback (condiciones Intero-Post) dos veces (6 y 7). Estas condiciones ofrecen una medida del rendimiento audiomotor (condiciones primera y segunda)

y una medida interoceptiva cardíaca antes (condición Intero-Pre) y después (condición Intero-Post) de la condición de feedback. Durante esta tarea, también se midió la frecuencia cardíaca (FC) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para controlar su posible influencia en PI (detalles en el Material Adicional 1.4).

3.2.4 MI: Cuestionarios de auto-reporte

Las creencias acerca de las señales corporales fueron evaluadas con el Cuestionario de Creencias sobre el Cuerpo (BSQ, por sus siglas en inglés) y el Índice de Preocupación Física (FCI, por sus siglas en inglés) del Cuestionario de Cogniciones Agorafóbicas (ACQ, por sus siglas en inglés) (Chambless et al., 1984). Para abordar el constructo de miedo al miedo, estos instrumentos fueron usados aquí como un índice de pensamientos catastróficos acerca de sensaciones interoceptivas (Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997). Las medidas BSQ del miedo a sensaciones corporales se asociaron con alta activación fisiológica (arousal) y pánico. El FCI evalúa pensamientos reflexivos acerca de preocupaciones físicas y sus consecuencias negativas (Tabla 2).

Se realizaron pruebas de análisis de datos ANOVA para cuestionarios demográficos y clínicos. Las variables categoriales (p. ej., género) fueron analizados con el test *chi* cuadrado (χ^2) de Pearson. Se utilizaron análisis medidas repetidas ANOVA para HBD, con un factor intra-sujeto (las siete condiciones) y un factor inter-sujeto (los dos grupos; Material Adicional 1.3). Considerando las posibles influencias de la depresión y la ansiedad en la interocepción (Domschke et al., 2010; Dunn, Dalgleish, Ogilvie y Lawrence, 2007) y las diferencias significativas entre grupos (Tabla 3), hemos realizado un ANCOVA utilizando los puntajes del BDI y STAI (estado y rasgo) como covariables. Este análisis fue aplicado solo para las condiciones interoceptivas de la tarea de HBD y a los cuestionarios autoadministrados del IM. Los tamaños del efecto fueron reportados mediante *eta parcial* (ηp^2).

3.3 Resultados

3.3.1 Resultados Demográficos

No se han encontrado diferencias entre grupos de género [$\chi^2(1, 34) = 0.03, p = 0.85$], edad [$F(1, 32) < 0.01, p = 0.97, \eta^2 = 0.04$], educación formal [$F(1, 32) = 1.20, p = 0.28, \eta^2 = 0.03$] o índice de masa corporal [$F(1, 30) = 2.29, p = 0.14, \eta^2 = 0.07$].

3.3.2 Resultados Clínicos

Las diferencias grupales para BDI-II [$F(1, 31) = 11.29, p < 0.01, \eta^2 = 0.26$] evidenciaron puntajes más altos de síntomas depresivos en AP que en controles. Ambos grupos mostraron similares niveles de ansiedad estado [$F(1, 31) = 2.36, p = 0.14, \eta^2 = 0.07$]. Sin embargo, los pacientes exhibieron niveles significativamente más altos de ansiedad rasgo [$F(1, 32) = 15.76, p < 0.01, \eta^2 = 0.33$].

3.3.3 Precisión interoceptiva (PI)

No hubo efecto de grupo [$F(1, 26) = 1.76, p = 0.19, \eta^2 = 0.06$] ni interacción entre condición y grupo [$F(6, 156) = 0.82, p = 0.55, \eta^2 = 0.03$]. Se observó solo un efecto esperado (Couto et al., 2013) e irrelevante de condición (Figura 3 y Material Adicional 1.3). En HBD se encontraron diferencias significativas en el índice de PI al comparar las interacciones de las siete condiciones entre los sujetos [$F(6, 156) = 10.50, p < 0.01, \eta^2 = 0.28$]. Una comparación post-hoc (Tuckey test HSD, $MS = 0.3; gl = 156$) reveló que: (i) la condición feedback presentó puntajes más altos comparada con la primera condición motora ($p < 0.01$) y también comparada con las dos condiciones interoceptivas-pre (ambas $p < 0.01$) y (ii) ambas condiciones interoceptivas-post presentaron puntajes más altos que la primera y segunda condiciones interoceptivas ($p < 0.05$) (Material Adicional 1.3).

Además, los resultados ANCOVA no revelaron diferencias entre las condiciones interoceptivas a nivel inter-grupal. Con el fin de testear la posible influencia de variables de ansiedad y depresión (puntajes STAI-E/R y BDI) en la precisión de HBD, aplicamos un análisis de covarianza (ANCOVA) para las condiciones Intero-Pre e Intero-Post. No se observaron efectos de grupo en ninguna condición entre las muestras: Primera Condición Intero-Pre [$F(1, 26) < 0.01, p = 0.96, \eta p^2 < 0.01$]; Segunda Condición Intero-Pre [$F(1, 27) = 1.68, p = 0.20, \eta p^2 = 0.06$]; Primera Condición Intero-Post [$F(1, 27) = 0.95, p = 0.34, \eta p^2 = 0.03$] y Segunda Condición Intero-Post [$F(1, 27) = 0.00, p = 1, \eta p^2 < 0.01$].

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en términos de frecuencia cardíaca (FC) y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Con respecto a VFC, no se encontraron diferencias entre grupos en las condiciones Intero-Pre [$F(1, 32) = 3.19, p = 0.08, \eta p^2 = 0.09$] ni en las condiciones Intero-Post [$F(1, 32) = 1.86, p = 0.18, \eta p^2 = 0.05$]. Lo mismo fue observado para el análisis FC: condiciones Intero-Pre [$F(1, 32) = 0.81, p = 0.37, \eta p^2 = 0.02$]; y condiciones Intero-Post [$F(1, 32) = 0.56, p = 0.45, \eta p^2 = 0.01$]. (Material Adicional 1.4).

3.3.4 Metacognición Interoceptiva (MI)

En relación con los controles, el grupo AP exhibió mayor temor a los síntomas físicos [BSQ: $F(1, 30) = 42.74, p < 0.01, \eta p^2 = 0.58$] y mayores sensaciones corporales de ansiedad [PCI: $F(1, 30) = 23.79, p < 0.01, \eta p^2 = 0.44$] (Figura 4, B). También se realizó un análisis de covarianza para MI considerando las mismas variables como covariables. Relativo a los controles, el grupo AP exhibió mayor temor a síntomas físicos [BSQ: $F(1, 25) = 28.39, p < 0.01, \eta p^2 = 0.53$] y mayores sensaciones corporales de ansiedad [PCI: $F(1, 25) = 12.04, p < 0.01, \eta p^2 = 0.32$]

Figura 4. Rendimiento en tarea de HBD (PI) y MI. Precisión interoceptiva (PI): (A) Tarea de detección del latido cardíaco (HBD). El índice de precisión puede variar entre 0 y 1, y las puntuaciones más altas indican una mayor precisión. No se encontraron diferencias entre los grupos en ninguna condición. Metacognición Interoceptiva (MI): (B) BSQ indica el nivel de preocupación acerca de las sensaciones corporales y el PCI evalúa las cogniciones sobre el

impacto amenazante de los síntomas corporales de ansiedad. Ambos cuestionarios arrojaron diferencias significativas entre los grupos. Las barras verticales indican desviaciones estándar y los asteriscos (*) indican diferencias significativas.

3.3.5 Asociaciones entre PI y MI

Se realizó el test de correlación de Pearson. Hemos seleccionado dos índices de PI (promedio de dos condiciones Intero-Pre y el promedio de las otras dos condiciones Intero-Post) y ambos índices de MI (BSQ y PCI). No se encontraron correlaciones significativas entre PI y MI en la muestra completa [promedio de condiciones Intero-Pre (BSQ: $r=0.02$, $p=0.92$); promedio de condiciones Intero-Pre (PCI: $r=0.22$, $p=0.32$); promedio de condiciones Intero-Post (BSQ: $r=-0.28$, $p=0.19$); promedio de condiciones Intero-Post- (PCI: $r=-0.05$, $p=0.80$)].

3.4 Discusión

No encontramos diferencias en PI entre pacientes y controles. Además, encontramos evidencia de MI alterada en pacientes, quienes exhibieron más preocupaciones y pensamientos catastróficos acerca de síntomas de ansiedad somática. Los resultados previos de PI en población con pánico son poco concluyentes. Éstos sugieren que (i) la PI elevada no se restringe a los trastornos de pánico; (ii) solo un grupo pequeño de pacientes puede ser categorizado como “buen desempeño perceptivo de los latidos cardíacos”, y (iii) los resultados parecen depender del paradigma utilizado (Domschke et al., 2010; Van der Does et al., 2000). Hemos seleccionado una tarea de HBD en reposo que aborda ciertas limitaciones metodológicas de reportes previos, como la carga en la memoria de trabajo y la interferencia de estímulos durante la interocepción (Material Adicional 1.3). Nuestros hallazgos son consistentes con los resultados negativos en torno a PI (Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997). El paradigma de seguimiento mental es el único procedimiento que ha producido

diferencias significativas (Ehlers y Breuer, 1992; Domschke et al., 2010), aunque inconsistentemente. Además, la percepción precisa del ritmo cardíaco, tal como se mide en este paradigma, es poco común tanto en controles como en pacientes con pánico (Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997). Incluso con las ventajas de nuestro nuevo método, no se han encontrado diferencias en torno a PI. Finalmente, la inclusión de los puntajes del BDI y el STAI como co-factores sugiere que estos resultados negativos no son afectados por estas medidas (Material Adicional 1.5). En síntesis, nuestros resultados indicarían que el proceso de bottom-up interoceptivo podría ser un factor de vulnerabilidad, aunque no esencial en la patogénesis del pánico (Domschke et al., 2010).

En relación con MI, nuestros resultados mostraron que los pacientes tienen más preocupaciones acerca de sensaciones corporales que los controles. Esto es consistente con investigaciones previas (Zoellner y Craske, 1999; Antony M., Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997) y con modelos cognitivos del pánico que sugieren la malinterpretación de las señales corporales como un factor de riesgo (Clark, 1986). Además, modelos recientes de codificación de la predicción (del inglés *predictive coding*) de ansiedad (Paulus y Stein, 2010) proponen que los “esquemas de predicción interoceptiva” (creencias y predicciones acerca de sensaciones corporales) producen predicciones imprecisas acerca de las señales corporales. Además, los tratamientos de pánico basados en la modificación de creencias amenazantes sesgadas acerca de los síntomas corporales son los más efectivos (Barlow, 1997; Boswell et al., 2013). Por lo tanto, la modificación de las creencias acerca del valor amenazante de las sensaciones sería un mecanismo fundamental subyacente a la efectividad en las intervenciones cognitivas.

En conclusión, los hallazgos presentes sugieren contribuciones diferenciales de PI y MI en el ataque de pánico. Estos resultados se alinean bien con reportes que muestran que ambas

dimensiones no están necesariamente asociadas (Garfinkel y Critchley, 2013). La ausencia de correlaciones de este tipo en nuestros datos corrobora estos resultados.

Dos limitaciones en el presente estudio son el tamaño de muestra pequeño y la variabilidad diagnóstica entre los pacientes. Sin embargo, hemos reportado la comparación de PI y MI en AP por primera vez utilizando un paradigma de HBD más robusto que los anteriores en una muestra similar a las previamente reportadas (Ehlers y Breuer, 1996). Respecto a la variabilidad diagnóstica, otros estudios encontraron diferencias en grupos de diagnóstico mixto (Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Ehlers y Breuer, 1992). Inclusive, nuestros resultados se mantuvieron igual considerando solo pacientes con trastorno de pánico (re-análisis en Material Adicional 1.3). La disociación entre PI y MI sugiere que los estudios futuros deberían incluir una evaluación interoceptiva multidimensional. Otra limitación fue que PI fue medida en reposo. Estudios previos han mostrado una PI incrementada frente a mayor activación fisiológica (Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Van der Does et al., 2000). Sin embargo, nuestro objetivo fue determinar si la evidencia encontrada en estudios clásicos durante un estado así sería replicada dadas las demandas de nuestro diseño. Finalmente, la alta proporción de pacientes bajo medicación podría ser considerada una limitación. Para evaluar ello, realizamos un análisis estadístico especial de múltiples casos únicos que no evidenció ningún efecto de medicación (Material Adicional 1.3).

Conclusión

Se observaron diferencias significativas solo en las creencias que los pacientes tienen acerca de las sensaciones somáticas, pero no en su precisión para detectarlas. Considerando estos resultados, estudios previos y modelos de ansiedad, la PI podría ser un factor de vulnerabilidad para ataques de pánico no indispensable en la manifestación de la patología. Por el contrario,

el mecanismo fundamental en la patogénesis de los ataques de pánico podría ser influenciado por mecanismos *top down* basados en la percepción de las señales somáticas/corporales como sensaciones amenazantes, MI.

CAPÍTULO IV

EL SOBREMONTOREO DEL MUNDO INTERNO: MARCADORES NEURALES DE INTEROCEPCIÓN EN TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO⁴

Resumen

Los pacientes con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), típicamente sobremonitorean su conducta, como muestran los síntomas de excesiva duda y chequeo. Si bien esto se encuentra establecido para el procesamiento de estímulos ambientales, ningún estudio ha explorado el monitoreo de señales corporales (internas) en esta población. Aquí, abordamos esta cuestión mediante un paradigma de interocepción cardíaca, que miden la precisión con la que perciben los latidos del corazón. Nuestro objetivo fue explorar aspectos conductuales y electrofisiológicos del monitoreo de la señal interna en el TOC, mientras examinamos su posible factor distintivo en esta condición. Administramos una tarea de detección de latidos cardíacos (HBD) (incluyendo una medida de confianza interoceptiva y otra de CI) a tres grupos (pacientes con TOC, pacientes con trastorno de pánico y controles sanos) y registramos las modulaciones en curso de dos marcadores electrofisiológicos relevantes para la tarea: el potencial evocado cardíaco (HEP) y el potencial motor (PM). Conductualmente, los pacientes con TOC se desempeñaron mejor que los pacientes con trastorno de pánico y los controles sanos en la tarea de HBD. Además, mostraron mayor amplitud de modulación del HEP y el PM durante la interocepción cardíaca. Sin embargo, evidenciaron peor confianza acerca de sus

⁴ El trabajo detallado en este capítulo ha sido publicado bajo revisión de pares en la revista internacional *Psychological Medicine* (Yoris et al., 2017).

habilidades interoceptivas y su CI fue deficitaria. Los datos conductuales y electrofisiológicos convergentes demostraron que el sobremonitoreo en el TOC, se extiende a la percepción de señales corporales internas. A su vez, este patrón discriminó pacientes con TOC de aquellos con trastorno de pánico, sugiriendo una alteración particular para cada condición. Este patrón se acompañó de un déficit de metacognición medido a partir de la CI en el TOC. Nuestros resultados resaltan la potencialidad de explorar los procesos interoceptivos en el espectro del TOC para caracterizar mejor el perfil cognitivo de la población. Finalmente, estos hallazgos podrían establecer nuevos puentes entre las teorías somáticas de la emoción y los modelos cognitivos del TOC.

4.1 Introducción

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) se caracteriza por ideas intrusivas estresantes, conductas repetitivas y pensamientos neutralizadores, cuyo propósito es controlar eventos externos e internos (Aouizerate et al., 2004). En este contexto, pacientes con TOC, típicamente desarrollan *sobremonitoreo* de su desempeño personal (Endrass y Ullsperger, 2014). Esta alteración es observada a partir de anormalidades en ERP en componentes relacionados a procesos de monitoreo, como la negatividad asociada al error (ERN) (Gehring et al., 2000; Riesel et al., 2014), la negatividad asociada a la respuesta correcta (CRN) (Gehring et al., 2000; Riesel et al., 2014) y el potencial motor (PM) (Johannes et al., 2001). Este último ERP, que es provocado por movimientos voluntarios en pie y manos (Brunia y Van den Bosch, 1984; Deecke et al., 1984), exhibe mayores amplitudes para las respuestas correctas que incorrectas, y de esa forma, aporta información sobre los procesos de monitoreo (Vaughan, Jr., Costa, y Ritter, 1968; Deecke et al., 1984; Simons, 2010). Mientras que el sobremonitoreo se encuentra bien establecido en TOC (Endrass y Ullsperger, 2014; Gehring et al., 2000), y podría, incluso, representar un endofenotipo de la condición (Riesel et al., 2015; Riesel, Endrass, Kaufmann y

Kathmann, 2011), poco se conoce sobre la especificidad y el alcance de este patrón. Muy pocos estudios lo han explorado comparando el TOC con otras condiciones psiquiátricas [p. ej. (Xiao et al., 2011)], y ninguno lo ha examinado en relación con la atención internamente dirigida (interocepción). En este estudio, abordamos ambas cuestiones en combinación con medidas conductuales y neurofisiológicas.

Los hallazgos disponibles se originan en respuestas a estímulos externos. Dado el rol de los procesos fisiológicos periféricos en la homeostasis y la regulación emocional (Cameron, 2001; Craig, 2002; Weiss, Sack, Henningsen y Pollatos, 2014), el TOC podría, además, implicar el sobremonitoreo de señales internas, como aquellas que indican los estados corporales. Una función crucial respecto de lo anterior es la interocepción, la detección (del inglés *sensing*) o conciencia perceptual y fisiológica de señales viscerales (Craig, 2003). Esta función multidimensional (Craig, 2002; Garcia-Cordero et al., 2016; Garfinkel y Critchley, 2013), compromete, diferencialmente, áreas cerebrales como la ínsula, la CCA y la corteza prefrontal (Critchley et al., 2004; Zaki, Davis y Ochsner, 2012). Cabe destacar, que las dos últimas áreas mencionadas, evidencian actividad y volumen incrementados en pacientes con TOC (Song et al., 2011). A su vez, ciertas alteraciones interoceptivas son, razonablemente, esperadas en esta población.

Evidencia crítica acerca del monitoreo de señales corporales (Weiss et al., 2014) ha sido abordada por medio de tareas de detección de latidos del corazón (HBD), en las cuales los participantes monitorean mentalmente sus propios latidos (Schandry, Bestler, y Montoya, 1993) o acompañan este seguimiento con una acción motora (p. ej. marcando en un teclado o un pulsador con la mano dominante) (Couto et al., 2013). Esta tarea de precisión interoceptiva (PI) -la precisión objetiva de los participantes en detectar sensaciones viscerales (Garfinkel et al., 2015)-, también permite la evaluación de dos dimensiones relacionadas: la auto-confianza interoceptiva (aCI) – la confianza del sujeto en su desempeño- y conciencia interoceptiva (CI)

– un índice metacognitivo de desempeño interoceptivo que asocia estadísticamente el rendimiento real (PI) con la confianza subjetiva (aCI) (Garfinkel et al., 2015; Zaki et al., 2012). Junto con la evidencia anterior, los reportes de disfunción metacognitiva en TOC (Coles, Schofield y Nota, 2015; Cucchi et al., 2012), sugieren que las tres dimensiones interoceptivas se encontrarían alteradas en este grupo.

Finalmente, la atención a los latidos del corazón es indexada mediante el potencial evocado cardíaco (HEP). Esta desviación del HEP refleja la orientación de la atención hacia señales cardíacas independientemente de la precisión de la respuesta (Pollatos y Schandry, 2004; Schandry et al., 1986). Si el sobremonitoreo en TOC se extiende al dominio interoceptivo, entonces, distintas modulaciones en el HEP también deberían observarse durante tareas de HBD.

Nuestro estudio examinó si el sobremonitoreo en TOC se encuentra también presente en el dominio interoceptivo y si este potencial patrón es diferente en otras condiciones clínicas, con particular foco en el trastorno de pánico. Con este propósito comparamos el desempeño de tres muestras (pacientes con TOC, pacientes con trastorno de pánico y controles sanos) en una tarea de HBD. Medimos las tres dimensiones PI, aCI y CI junto a procesos neurofisiológicos asociados. Debido a que la tarea de HBD no incluye *trials* de alto conflicto (como sucede en la mayoría de los paradigmas que evalúan sobre-monitoreo) pero requiere respuestas manuales precisas a señales cardíacas, nuestro análisis se focalizó (primordialmente) en el PM y el HEP, en vez del CRN. Estos dos componentes ofrecen medidas adicionales de distribución de la atención a modulaciones corporales internas. Específicamente, propusimos para las dos medidas, que pacientes con TOC exhibirán: (i) una PI aumentada y una CI disminuida; (ii) un aumento de la amplitud en PM para *trials* correctos frente a incorrectos; (iii) modulaciones más amplias en HEP, indicando todas las medidas *sobremonitoreo* de señales internas. Nuestro estudio ofrece, de esta forma, una novedosa visión multidimensional del monitoreo interno en

TOC. El conocimiento que se deriva de lo anterior podría contribuir a: (a) una mejor caracterización del perfil cognitivo de los pacientes y la relación entre el monitoreo interno y los mecanismos y síntomas obsesivo-compulsivos; (b) la formalización de biomarcadores potencialmente sensibles y específicos del trastorno; y (c) el establecimiento de nuevas orientaciones para evaluar la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento clínico.

4.2 Método

4.2.1 Participantes

El estudio incluyó 15 pacientes con TOC, 15 pacientes con trastorno de pánico y 25 voluntarios sanos. El diagnóstico de los pacientes fue establecido por dos expertos en TOC utilizando la Entrevista Clínica Estructurada para DSM IV Eje I SCID-I (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 2002) y siguiendo los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición [DSM IV: del inglés *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, (American Psychiatric Association, 2000)]. Los pacientes con TOC obtuvieron una puntuación superior a 21, que corresponde al punto de corte para determinar TOC (media =30.27) en el Inventario de Obsesiones y Compulsiones (OCI-R) (Foa et al., 2002), y presentaron mayores puntajes (media =80.93) en el Cuestionario de Creencias Obsesivas (OBQ-TRIP) (Moulding et al., 2011) (Tabla Adicional 2.1). Pacientes con TOC y pánico reportaron el uso de medicación psiquiátrica durante el reclutamiento (Tabla Adicional 2.1.2). Los controles sanos no presentaron historia de abuso de drogas o trastornos neuropsiquiátricos. Los grupos fueron pareados según edad, género, educación, dominancia manual e índice de masa corporal (Tabla 3). Los participantes firmaron un consentimiento informado de acuerdo con la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional.

Tabla 3.*Resultados sociodemográficos, de estado de ánimo y ansiedad.*

VARIABLES	MEDIA (SD)			ESTADÍSTICOS	ANÁLISIS POST-HOC		
	TOC	CONT.	PANICO		TOC vs CONT.	CONT. vs PANICO	TOC vs PANICO
GÉNERO	<i>F</i> =8 <i>M</i> =7	<i>F</i> =14 <i>M</i> =11	<i>F</i> =9 <i>M</i> =6	$\chi^2 = 6.35, p = .09$	-	-	-
EDAD	30.40 (9.98)	33.45 (11.55)	35.46 (8.99)	$F = 1.58, p = .21, \eta^2 = .06$	-	-	-
EDUCACIÓN	15.58 (2.06)	16.19 (2.93)	17.50 (2.89)	$F = 1.12, p = .29, \eta^2 = .03$	-	-	-
IMC	23.52 (3.32)	23.35 (3.43)	24.79 (3.84)	$F = 0.65, p = .52, \eta^2 = .06$	-	-	-
DOMINANCIA	D =15 I =0	D =25 I =0	D =15 I =0				
HADS-A	13.66 (1.49)	6.20 (2.64)	11.46 (3.64)	$F = 12.70, p < .01^*, \eta^2 = .35$	$p < .01^*$	$p < .01^*$	$p = 0.2$
HADS-D	9.80 (3.84)	2.65 (2.87)	7.46 (4.61)	$F = 16.73, p < .01^*, \eta^2 = .41$	$p < .01^*$	$p < .01^*$	$p < .01$
STAI-E	32.73 (7.21)	32.4 (7.05)	35.90 (7.56)	$F = 0.85, p = .43, \eta^2 = .03$	-	-	-

Los datos se presentan como media (desviación estándar) a menos que se indique lo contrario. TOC, trastorno obsesivo-compulsivo; CONT., control; PÁNICO, trastorno de pánico; HADS-A, escala de ansiedad y depresión hospitalaria, subescala de ansiedad; HADS-D, Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria, subescala de depresión; STAI-S, Inventario de Ansiedad Rasgo del Estado, versión de estado. * Diferencia significativa

4.2.2 Medidas de estado de ánimo y ansiedad

Los síntomas de depresión y ansiedad fueron evaluados mediante la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS, en inglés). La HADS tiene dos subescalas dirigidas a síntomas depresivos recientes (HADS-D) y ansiedad rasgo (HADS-A) (Zigmond y Snaith, 1983). Los

niveles de ansiedad durante la tarea de HBD fueron evaluados por medio de la versión de Estado del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo [STAI-S; (Spielberger y Vagg, 1984)].

4.2.3 Tarea de HBD

La interocepción cardíaca fue evaluada a través de una versión modificada de una tarea validada de HBD (Couto et al., 2015; Sedeño et al., 2014). Dos condiciones de la tarea fueron seleccionadas para el análisis, ambas involucrando respuestas con la mano dominante. En la *condición exteroceptiva*, los participantes presionaron un teclado para seguir una grabación de un típico latido cardíaco; esto indicó el monitoreo de estímulos externos (exterocepción). En la condición interoceptiva, los participantes siguieron sus propios latidos cardíacos sin ayuda externa, lo que proveyó medidas de PI (Garfinkel et al., 2015) (Material Adicional 2.2). Además, evaluamos aCI y CI (Garfinkel et al., 2015), como fueron definidas en la Introducción. Finalmente, durante la tarea, se grabaron señales neurofisiológicas y cardíacas por medio de una electroencefalografía (EEG) y una electrocardiografía (ECG).

Precisión interoceptiva

El desempeño interoceptivo conductual fue evaluado mediante la precisión de teclado (TA: del inglés *tapping accuracy*) (Canales-Johnson et al., 2015). En primer lugar, las respuestas correctas fueron seleccionadas basándose en respuestas que se encontraron temporalmente en los picos-R del latido del corazón. Usamos estas desviaciones de ondas R, dado que la ventana temporal entre 200 y 300 ms posterior a R, representa críticamente la percepción del pulso cardíaco (Critchley et al., 2004; Wiens y Palmer, 2001; Brener y Kluitse, 1988; Kleckner, Wormwood, Simmons, Barrett y Quigley, 2015). La TA fue definida como el promedio del valor absoluto de la diferencia temporal entre el pico R y el teclado motor en respuestas correctas (Canales-Johnson A. et al., 2015b), a saber:

$$TA = \frac{\sum(\text{tiempo de teclado motor} - \text{tiempo de pico } R)}{n}$$

n

De acuerdo con esto, dado que la TA es una medida de reacción temporal, valores pequeños indican un mejor desempeño conductual (PI) durante la tarea de HBD.

Confianza interoceptiva

La aCI representa la autoconfianza del sujeto relativa a su desempeño objetivo en una tarea interoceptiva (Garfinkel et al., 2015). Para medir esta variable, al final de la condición interoceptiva de la tarea de HBD solicitamos que los participantes evalúen de 1 (nada de confianza) a 9 (totalmente confiado) su seguridad en el desempeño.

Conciencia interoceptiva

La CI representa el grado en que el desempeño objetivo durante la tarea de HBD (PI) se asocia con la confianza subjetiva en el mismo (aCI) (Garfinkel et al., 2015). Este indicador fue calculado para cada grupo (dado que sólo obtuvimos una medida para PI y aCI por participante) basándose en una correlación indirecta entre PI (basado en la TA) y aCI. Una alta correspondencia entre éstas dos variables, representada por un valor de correlación alto, indica la habilidad de los participantes para reconocer si su desempeño en la tarea de HBD fue bueno o malo (Garfinkel et al., 2015).

4.2.4 Medidas de HEP

Registro de EEG y procesamiento

Las señales de la EEG fueron registradas con un equipo Biosemi Active-two de 128 canales a 1002 Hz y re-muestreadas fuera de línea a 256 Hz. La referencia fue establecida por defecto

a mastoides, y re-referenciada fuera de línea a los electrodos promedio. Los segmentos con contaminación por movimientos oculares fueron removidos de análisis posteriores utilizando un análisis de componentes independientes (ICA, en inglés) y un procedimiento de inspección visual. Para controlar potenciales artefactos cardíacos, removimos, además, componentes cardíacos mediante un ICA. Dos electrodos externos fueron utilizados para recolectar señales de la ECG. La detección de ondas R de la ECG fue obtenida mediante una función de localizador de picos, implementada en MATLAB (*MathWorks, Inc., USA*), la cual identifica rápidamente picos locales o valles en un vector ruidoso utilizando la naturaleza alternante de los derivados y un umbral de magnitud definido por el usuario para determinar si cada pico es significativamente mayor (o menor) que la señal a su alrededor (Kruczyk, Umer, Enroth y Komorowski, 2013). Ver Material Adicional 2.3 para detalles de procesamiento de EEG.

HEP

El HEP es una modulación que emerge 200-500 ms después del pico de la onda R (Pollatos y Schandry, 2004; Fukushima, Terasawa, y Umeda, 2011; Gray et al., 2007; Montoya et al., 1993; Canales-Johnson et al., 2015) que indica atención a la actividad cardíaca (Montoya et al., 1993; Schandry y Weitkunat, 1990), y también otros procesos relacionados con la comunicación cerebro-cuerpo, como procesos emocionales (Couto et al., 2015), motivación (Schandry y Weitkunat, 1990), estrés (Gray et al., 2007) y percepción del dolor (Shao, Shen, Wilder-Smith y Li, 2011). En todos estos, la amplitud del HEP parece ser desencadenada por la atención a las sensaciones corporales.

En cuanto a la percepción cardíaca, una de las principales vías de información acerca del latido del corazón depende de señales de los baroreceptores, cuyo origen se encuentra en el arco aórtico y los cuerpos carótidos (Critchley y Harrison, 2013; Critchley et al., 2004). Por vía del nervio vago y sus conexiones al NTS, proveen proyecciones a centros como el

hipotálamo, tálamo y corteza cerebral (Craig, 2002), hasta confluir en la corteza insular y CCA (Craig, 2003; 2002; 2004; Dunn et al., 2010). Críticamente, el análisis de fuente de HEP ha revelado, a su vez, el involucramiento de esas áreas en la percepción cardíaca (Pollatos, Kirsch y Schandry, 2005a), lo cual respalda la relación entre esta tarea de HBD y el procesamiento interoceptivo.

Basándonos en estudios previos (Gray et al., 2007; Pollatos y Schandry, 2004), medimos este potencial en una región de interés (ROI, del inglés *Region of Interest*) abarcando cuatro electrodos prefrontales derechos (C14, C15, C16, C10). Una línea de base fue definida a 200 ms antes del pico R y las épocas fueron seleccionadas entre -0.2 y 0.5 segundos. Esperamos una mayor amplitud de HEP para estímulos cardíacos desencadenados internamente que externamente, y para pacientes con TOC en general. El HEP fue medido y analizado bajo una condición de reposo o control y durante la tarea HBD.

PM

La forma de onda de PM inicia alrededor de -250 ms antes y 100 ms después del comienzo de un movimiento voluntario, sin embargo, puede alcanzar el pico 50ms después del movimiento (Deecke, Eisinger y Kornhuber, 1980). Siguiendo recomendaciones estándares para la investigación de PM (Johannes et al., 2001) y protocolos previos (Caldara et al., 2004), seleccionamos seis electrodos relacionados con la actividad motora para construir un ROI frontal-central del hemisferio izquierdo, considerando que todos los sujetos eran diestros (D11, D12, D13, D18, D19, D20). El PM puede ser un ERP eficaz para medir el desempeño interoceptivo, dado que los procesos interoceptivos están relacionados al input motor-insular de estímulos internos y externos (Nagai, Kishi y Kato, 2007). Hallazgos recientes han demostrado alteraciones corticales de la ínsula y estructuras relacionadas en TOC (Song et al., 2011). Además, análisis de ERP que comparan pacientes con TOC y con pánico, muestran

déficits inhibitorios similares en potenciales tempranos asociados a la respuesta motora durante tareas de GO/NoGo (Bannon, Gonsalvez, Croft y Boyce, 2002). Apoyándonos en investigaciones previas (Caldara et al., 2004), analizamos la varianza intra-grupo comparando respuesta correctas e incorrectas. Asumimos que las respuestas correctas deberían verse afectadas por un mayor esfuerzo o monitoreo, mientras que las respuestas incorrectas no deberían mostrar esas modulaciones. Específicamente, esperamos que la amplitud del PM sea mayor para respuestas correctas con relación a las incorrectas, asimismo, enmarcándolo como un indicador de precisión y rapidez de funciones de monitoreo.

4.2.5 Análisis de datos

Los datos demográficos y clínicos fueron evaluados mediante análisis de varianza (ANOVA). La variable género fue analizada mediante el test de Pearson χ^2 . Considerando la posible influencia de síntomas de depresión y ansiedad en la interocepción (Domschke et al., 2010; Dunn et al., 2007) y las diferencias significativas de estado de ánimo entre grupos (Tabla 3), realizamos un análisis de covarianza utilizando los puntajes del HADS como covariaciones para medidas de HBD (únicamente se reportaron resultados que sobrevivieron a la covarianza). Los tamaños del efecto fueron calculados con estadístico eta parcial η^2 . Los análisis *post-hoc* fueron realizados con el test de HDT de Tukey. Utilizamos, también, modelos de regresión múltiple ($p < 0.05$) para evaluar la relación entre la atención a los latidos del corazón (PI) y señales corporales (HEP), y la tarea de HBD, por un lado, y creencias disfuncionales en pacientes con TOC (perfeccionismo, responsabilidad aumentada, intolerancia a la incertidumbre, necesidad de control, y sobreestimación de la amenaza), medidas mediante el OBQ-TRIP, por otro lado (Material Adicional 2.4).

Se realizaron comparaciones punto por punto a lo largo del HEP mediante *t test* con el Test de permutaciones de Monte Carlo (Manly, 2007), como fue reportado en estudios previos

de HEP (Couto et al., 2015a) y PM (Ibáñez et al., 2013). Si los valores resultantes de p fueran menores que el nivel crítico α de 0.05, entonces, los datos pueden revelar diferencias significativas. Este método evita los problemas de múltiples comparaciones y no depende de correcciones de comparación múltiple o supuestos de distribución de Gauss (Nichols y Holmes, 2002). Finalmente, ventanas *a posteriori* fueron seleccionadas para analizar el HEP. Es importante señalar, que adoptando una aproximación dirigida-por-los-datos (del inglés *data-driven*) en nuestro análisis, evitamos el sesgo de una selección de ventana *a priori*.

4.3 Resultados

4.3.1 Resultados demográficos

No se encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a género, edad, educación formal, dominancia manual o índice de masa corporal (Tabla 3).

4.3.2 Resultados de estado de ánimo y ansiedad

Los datos recolectados a través del HADS-A revelaron más síntomas de ansiedad en pacientes con TOC y pacientes con pánico que en controles. No se encontraron diferencias entre los grupos de pacientes. Los resultados de la subescala HADS-D mostraron que los puntajes en depresión fueron mayores en pacientes con TOC, seguido de aquellos con pánico, y luego los controles. No se encontraron diferencias entre grupos en el STAI-S (Tabla 3).

4.3.3 Tarea de HBD

PI

Todos los grupos se desempeñaron de forma similar en la condición exteroceptiva. Sin embargo, diferencias significativas emergieron en las medidas de PI. Comparados con controles y pacientes con pánico, los pacientes con TOC [$F = 6.03$, $p < .01^*$, $\eta p^2 = .20$]

presentaron valores significativamente más bajos en TA respecto al grupo control ($p < .01$) y trastorno de pánico ($p < .01$), indicando una mayor PI (mejor sincronización de respuestas motoras frente a un latido del corazón). (Figura 5, A)

Figura 5. (A) Resultados conductuales. Pacientes con TOC obtuvieron puntajes TA más bajos, lo que indica una PI más alta que los controles ($p < .01$) y pacientes con pánico ($p < .01$) (Tabla Adicional 2.4). El eje Y indica TA (en segundos). Las barras indican desviaciones estándar. **(B) Resultados de HEP.** Se encontraron modulaciones de HEP más negativas para TOC en las condiciones exteroceptivas (arriba) e interoceptivas (abajo). En la condición exteroceptiva, los pacientes con TOC mostraron un HEP significativamente más negativo que los controles y pacientes de pánico. Lo mismo ocurrió con la condición interoceptiva, donde los pacientes con TOC también mostraron un HEP mayor que los controles y pacientes de

pánico. No se encontraron diferencias en ninguna de las condiciones entre los controles y los pacientes con pánico. Los asteriscos negros indican diferencias significativas entre TOC frente a controles y los asteriscos grises entre TOC y pánico. Las barras sombreadas alrededor de los potenciales indican SEM..

aCI

Los análisis de los puntajes de aCI revelaron significativamente menor seguridad/autoconfianza en pacientes con TOC [$F = 1.56, p = .02^*, \eta p^2 = .20$] comparados con controles ($p = 0.03$) y pacientes con pánico ($p = 0.04$), quienes no difirieron entre ellos ($p = 0.1$).

CI

Las correlaciones de Spearman revelaron una asociación significativa entre PI y aCI en controles ($R = -0.46, p = 0.02$) y pacientes con pánico ($R = -0.55, p = 0.03$). Dado que la PI es un marcador de tiempo de reacción (TA), la dirección negativa de la relación indica una correspondencia entre una alta confianza subjetiva y un alto desempeño objetivo, y viceversa. No se encontró ninguna correspondencia entre el desempeño objetivo y la confianza subjetiva en TOC ($R = 0.11, p = 0.67$) (Figura 6).

Figura 6. Asociaciones entre PI y aCI expresan el índice de CI en cada grupo. El eje X corresponde al desempeño en PI; con valores expresados en milisegundos de latencia relativa al pico R en ECG (valores altos indican respuestas tardías, es decir, peor desempeño objetivo). El eje Y corresponde a puntajes aCI; con valores expresados en una escala Likert (1 a 9) (valores mayores indican mayor confianza).

4.3.4 Potenciales evocados

Nuestra ventana de análisis, determinada por los datos, para el HEP (entre 150-320 ms y para el PM entre -50 a 50 ms), fue similar a aquellas consideradas canónicas para ambos componentes (Johannes et al., 2001; Montoya et al., 1993; Pollatos y Schandry, 2004; Leopold y Schandry, 2001; Aravena et al., 2010; Caldara et al., 2004; Deecke et al., 1984).

HEP

En primer lugar, para evaluar la influencia de la atención cardíaca en el HEP (Montoya et al., 1993; Pollatos et al., 2005a), comparamos en todos los grupos, su modulación durante la condición interoceptiva con la exteroceptiva y con una condición de reposo de 7 minutos. Los controles mostraron una amplitud de HEP más negativa en interocepción comparado con las condiciones de exterocepción y de reposo. La misma modulación fue observada en TOC, pero no se encontró ninguna diferencia en la muestra con pánico (Material Adicional 2.5 y Figura Adicional 2.5). Mientras lo último constituye un hallazgo interesante, excede el principal foco de nuestro estudio; de esta forma, reportamos estos resultados en el Material Adicional 2.5).

Una comparación entre grupos reveló amplitudes de HEP significativamente mayores en pacientes con TOC, más que en las otras dos muestras, a lo largo de todas las condiciones. Como es mostrado por la comparación punto por punto a lo largo del ERP mediante el test de permutaciones de Monte Carlo, estas diferencias emergen en las siguientes ventanas esperadas (Fukushima et al., 2011; Shao et al., 2011; Leopold y Schandry, 2001); 200-300 ms para la condición exteroceptiva, y 160-230 ms para la condición interoceptiva.

Específicamente, en la condición exteroceptiva, los pacientes TOC mostraron diferencias significativas en la negatividad del HEP respecto a los sujetos controles (latencia = 303 ms, $t = 36.49$, $gl = 12.46$, $p < .01$) y pacientes con pánico (latencia = 262 ms, $t = 29.77$, $gl = 91.62$, $p < .01$). Lo mismo sucedió en la condición interoceptiva, siendo los pacientes con TOC los que mostraron una negatividad del HEP mayor que controles (latencia = 190 ms, $t = 27.04$, $gl = 87.63$, $p < .01$) y pacientes con pánico (latencia = 182 ms, $t = 28.01$, $gl = 11.4$, $p < .01$). No se encontraron diferencias en ninguna condición entre pacientes con pánico y controles. No se encontraron diferencias entre controles y pacientes con pánico. Basándonos en otros estudios que reportaron modulaciones de HEP después de la marca de 500ms, replicamos nuestro

análisis incluyendo épocas desde -50 a 800 ms, y encontramos el mismo patrón de amplitud incrementada en pacientes con TOC en ventanas tardías (Figura Adicional 2.5.2).

PM

Comparaciones intra-grupos: En la condición exteroceptiva, el PM fue más negativo para los *ensayos* correctos que incorrectos a lo largo de todos los grupos (Figura 7, A). *Específicamente*, la modulación del PM difirió entre respuestas correctas e incorrectas en ambas condiciones para pacientes con TOC (condición exteroceptiva: latencia = 0.05 ms, $t = 55.45$, $gl = 19.90$, $p < .01$; condición interoceptiva: latencia = -0.04 ms, $t = 33.51$, $gl = 10.63$, $p < .01$). Las diferencias en la condición exteroceptiva también se observaron en controles (latencia = 0.03 ms, $t = 20.31$, $gl = 33.41$, $p < .01$) y pacientes de pánico (latencia = 0.08 ms, $t = 20.36$, $gl = 17.14$, $p < .01$). La condición interoceptiva, por un lado no arrojó resultados significativos en pacientes con pánico, y por otro sólo diferencias significativas en un punto del ERP para los controles (latencia = 0,8 ms, $t = 25,28$, $gl = 32,68$, $p < 0,01$). Sin embargo, en línea con investigaciones previas que muestran sensibilidad del MP a diferentes condiciones cognitivas o grupales (Ibáñez et al., 2013; Johannes et al., 2001; Melloni et al., 2015), esta modulación fue más negativa y amplia (de -70 a 50 ms) en pacientes con TOC. En pacientes con pánico, las diferencias significativas entre categorías emergieron en ventanas más pequeñas (de 40 a 70 ms). Diferencias entre grupos en estas modulaciones de PM se muestran luego de sustraer pruebas incorrectas de correctas (Figura 7, B): se encontraron más amplitudes negativas en pacientes con TOC en comparación con los otros dos grupos, quienes mostraron amplitudes de PM similares.

Comparaciones inter-grupos. Se observaron diferencias adicionales en la condición interoceptiva (Figura 7, A). Solo los pacientes con TOC presentaron una mayor amplitud negativa para respuestas correctas que incorrectas. Este patrón emergió en una ventana de entre

-120 y -50 ms. Específicamente, la resta entre respuestas correctas e incorrectas mostró una amplitud más negativa del PM en ambas condiciones para pacientes con TOC en comparación con controles y pacientes con pánico (condición exteroceptiva: OCD> controles: latencia = 0.03 ms, $t = 46.69$, $gl = 19.12$, $p < .01$; OCD> pánico: latencia = 0.01 ms, 50.28, $gl = 18.21$, $p < .01$; condición interoceptiva: OCD> controles: latencia = 0.05 ms, $t = 42.04$, $gl = 20.41$, $p < .01$; OCD> pánico: latencia = 0.05 ms, $t = 46.41$, $gl = 13.69$, $p < .01$). El grupo control mostró pequeñas diferencias (únicamente un punto del ERP) en la misma dirección. No se encontraron diferencias en el grupo control con pánico. Para mejor entendimiento de estas modulaciones diferenciales, comparamos la sustracción de correcto-incorrecto entre grupo (Figura 7, B). La muestra con TOC exhibió una modulación significativamente mayor que los otros dos grupos en una ventana de -80 a 20 ms. En suma, la diferencia en modulaciones de PM entre respuestas correctas e incorrectas fue significativamente mayor en el grupo con TOC que en las dos otras muestras.

Figura 7. Modulaciones del PM. (A) Comparaciones intra-grupos: La modulación del PM difirió entre respuestas correctas e incorrectas en ambas condiciones para pacientes con TOC. Las diferencias en la condición exteroceptiva también se observaron en controles y pacientes con pánico. La condición interoceptiva arrojó diferencias significativas en solo un punto del ERP para los controles y no arrojó resultados significativos en pacientes con pánico. (B)

Comparaciones inter-grupos: la sustracción entre respuestas correctas e incorrectas mostró una amplitud más negativa del PM en ambas condiciones para pacientes con TOC en comparación con controles y pacientes con pánico. No se encontraron diferencias entre los controles y los pacientes con pánico. Asteriscos negros indican diferencias entre TOC vs. controles y asteriscos grises entre TOC y pánico. Barras sombreadas alrededor de los potenciales indican SEM.

4.3.5 Interocepción y creencias disfuncionales en TOC

Utilizando modelos de regresión múltiple, encontramos que las variables (HEP y PI) predijeron únicamente la subescala de perfeccionismo del OBQ-TRIP ($R^2 = 0.48$, $p < 0.01$). Particularmente, esta asociación fue significativa respecto de las modulaciones de HEP en la ventana de 300-400 ms ($\beta = -0.81$, $p < 0.01$), pero no resultó significativa respecto de los puntajes de PI ($\beta = 0.21$, $p = 0.40$). No se hallaron otras asociaciones significativas (Figura Adicional 2.3 y Tabla Adicional 2.3).

4.4 Discusión

Al combinar medidas conductuales y electrofisiológicas, evaluamos el alcance y el carácter distintivo del *sobremonitoreo* en TOC. Los pacientes con esta condición mostraron una PI exacerbada y déficits en habilidades metacognitivas en comparación con controles y pacientes con pánico. Además, al compararlos con estas dos muestras, los pacientes exhibieron una negatividad aumentada de ERP interoceptivamente relevantes. Ello sugiere la existencia de marcadores neurales de monitoreo interno alterados, distintivos para TOC.

El alcance de las alteraciones del sobremonitoreo en TOC

A pesar de no hallarse evidencia robusta respecto a patrones conductuales de sobremonitoreo en el TOC en muestras pediátricas (Hanna et al., 2012; Hajcak, Franklin, Foa y Simons, 2008) y adultos sanos con rasgos obsesivos (Kaczurkin, 2013), el desempeño conductual de los pacientes con TOC en nuestro estudio fue superior al de los controles, específicamente durante la condición interoceptiva de la tarea de HBD. Estos resultados, junto con evidencia previa que muestra menores errores en tareas de flanco (Riesel et al., 2011; Riesel et al., 2014), contribuyen al cuerpo empírico de precisión de monitoreo aumentada en esta población. Además, resaltan la precisión de tareas de monitoreo cardíaco para abordar el tema.

Asimismo, en concordancia con investigaciones previas (Endrass et al., 2008; Riesel et al., 2014) que mostraron que la más robusta evidencia de monitoreo alterado se obtuvo mediante medidas electrofisiológicas, los pacientes con TOC exhibieron consistentemente una modulación de HEP y una negatividad de PM aumentados durante el monitoreo externo e interno. Si bien, existen ciertas discrepancias relativas a la deflexión positiva o negativa del HEP, estudios con parámetros similares al nuestro han reportado, también, deflexiones negativas de estos ERP (un tratamiento más detallado de lo anterior se presenta en Material Adicional 2.8). De esta forma, no sólo hemos replicado el monitoreo incrementado de estímulos ambientales en esta población (Gehring et al., 2000; Riesel et al., 2011), sino que también, hemos demostrado que este patrón se extiende a habilidades de monitoreo interno.

De hecho, el monitoreo interoceptivo, como es señalado por el PM, parece estar inclusive, más aumentado que su contraparte exteroceptiva en el TOC. Si bien las modulaciones de PM entre respuestas correctas e incorrectas fueron observadas en todos los grupos, únicamente los pacientes con TOC mostraron tal efecto en la condición interoceptiva. Además, un mayor rendimiento conductual fue observado sólo cuando las señales cardíacas se desencadenaron internamente.

Este patrón de sobremonitoreo interno podría reflejar un mecanismo biofuncional asociado con la cognición y los síntomas obsesivo-compulsivos. De hecho, el monitoreo interno (asociado a la modulación de HEP) correlacionó con los índices de perfeccionismo en pacientes con TOC. El perfeccionismo es un rasgo cognitivo central del TOC (Salkovskis, 1985; Coles, Frost, Heimberg y Rheaume, 2003; Belloch et al., 2010; Schrijvers, De Bruijn, Destoop, Hulstijn y Sabbe, 2010) y ha sido relacionado con la experiencia “está perfecto o no está bien” (NJR: del inglés “*just right or not just right*”) o sensación de imperfección, del inglés *incompleteness* (Coles et al., 2003; Starcevic et al., 2011). Esta última ha sido descrita como una sensación sensorial o internamente motivada que irrumpe la homeostasis y provoca comportamientos compulsivos hasta que las cosas estén “bien o perfectas” (Coles et al., 2003) o hasta que se alcance un nivel de satisfacción (Salkovskis et al., 2000). Se ha sugerido que esta dificultad para detenerse puede también explicar los largos períodos de rituales mentales que los pacientes con TOC llevan a cabo para controlar pensamientos no deseados/compulsiones. Las teorías cognitivas de obsesiones establecen que los pacientes con TOC luchan o se esfuerzan para decidir si fueron exitosos al remover pensamientos intrusivos que causan estrés (Salkovskis, 1985). Esta duda persistente desencadena rituales mentales o comportamentales destinados a asegurar la certeza de que ellos no provocan pensamientos amenazantes (p. ej. un paciente que reza repetidamente para disipar ideas blasfemas). Así, pacientes con TOC y altos niveles de perfeccionismo pueden presentar un sesgo atencional hacia señales corporales, que, a la vez, podría sostener o incluso, incrementar esta sensación NJR. Tal conjetura se alinea con evidencia acerca de una asociación entre este dominio cognitivo y el chequeo corporal en TOC (Vartanian y Germeroth, 2011). Por consiguiente, la alteración en el monitoreo de señales corporales en TOC podría representar un importante mecanismo que afecta los rasgos cognitivos como el perfeccionismo y asociado a síntomas como los comportamientos de chequeo, simetría y orden.

Si bien, de manera preliminar, debido al tamaño de la muestra y la falta de una división de acuerdo con los subtipos de TOC, nuestros resultados abren una senda novedosa para evaluar la relación entre el monitoreo interno y los síntomas cognitivos y conductuales característicos del TOC. Por ejemplo, los pacientes que muestran reducción del miedo y se vuelven menos hipervigilantes acerca de sus obsesiones después del tratamiento de exposición con prevención de respuesta (EX/RP) podrían, también, mostrar un perfil de monitoreo interno reducido que podría ser evaluado mediante un análisis de HEP. Investigaciones futuras podrían incluir las modulaciones de HEP como una medida dependiente en pruebas clínicas para profundizar nuestro entendimiento acerca de los cambios cerebrales luego de un tratamiento de EX/RP.

La metacognición del sobremonitoreo interno en TOC

Los pacientes con TOC se sintieron menos confiados que los otros grupos, respecto de su desempeño en la tarea HBD. Esto fue así, a pesar de su desempeño objetivamente superior. Tal disociación entre el desempeño objetivo y la confianza/seguridad subjetiva fue luego avalada por los resultados en CI. De hecho, los pacientes con TOC fueron los únicos que no mostraron correspondencia entre el desempeño objetivo y la estimación subjetiva de sus respuestas.

Estos hallazgos se alinean con reportes previos que muestran déficits metacognitivos en el TOC (Coles M. et al., 2015; Cucchi et al., 2012), los cuales son reconocidos como síntomas centrales en modelos psicopatológicos del trastorno (Hermans et al., 2008). En compatibilidad con esto, nuestros resultados sugieren que las ya reportadas alteraciones metacognitivas relativas al monitoreo externo (Endrass et al., 2008; Endrass et al., 2010) también se extienden al monitoreo de señales corporales internas. A diferencia de resultados metacognitivos previos que no muestran diferencias entre TOC y otras muestras clínicas (Cucchi et al., 2012; Odlaug, Chamberlain, Derbyshire, Leppink y Grant, 2014; Janeck, Calamari, Riemann y Heffelfinger, 2003; Brevers et al., 2013), nuestros hallazgos sugieren que el TOC podría ser caracterizado

por alteraciones en sus habilidades metacognitivas específicas: la habilidad para estimar las propias capacidades atencionales internas.

La especificidad de las alteraciones de automonitoreo en TOC

Mientras que el patrón de sobremonitoreo externo hallado en TOC se ha observado también en pacientes con ansiedad generalizada (Stern et al., 2010; Xiao et al., 2011) y trastornos de estrés postraumático (Rabinak et al., 2013), investigaciones cerca de la especificidad de las alteraciones en el automonitoreo en TOC han arribado a resultados hasta el momento inconclusos (Riesel et al., 2011; Gehring et al., 2000; Endrass et al., 2008; Riesel et al., 2014; Moser, Moran, Schroder, Donnellan y Yeung, 2013; Lin, Moran, Schroder y Moser, 2015; Carrasco et al., 2013; Xiao et al., 2011; Weinberg, Olvet y Hajcak, 2010). Lo mismo sucede en el procesamiento del monitoreo de estímulos externos mediante estudios electrofisiológicos: mientras que algunos estudios han demostrado mayores amplitudes de CRN y ERN en pacientes con TOC comparados con pacientes con ansiedad generalizada (Carrasco et al., 2013), otros encontraron el patrón opuesto (Xiao et al., 2011).

Sin embargo, ningún estudio ha evaluado el monitoreo interno en pacientes con TOC por medio de una tarea interoceptiva. Hallazgos previos en otros trastornos de ansiedad no resultaron concluyentes, con pacientes desempeñándose mejor (Ehlers y Breuer, 1992), o peor (Van der Does, Antony, Ehlers y Barsky, 2000) que los controles o inclusive, de forma similar (Yoris et al., 2015). A pesar de la controversia, estos reportes resaltan que los pacientes con trastornos de ansiedad podrían no presentar sobremonitoreo de señales corporales como hallamos en nuestra muestra de TOC. Además, ningún estudio parece haber evaluado las modulaciones de HEP en TOC exclusivamente, o en comparación con otras condiciones psicopatológicas. Sin embargo, existen algunos estudios que han encontrado modulaciones de HEP reducidas en otras condiciones psiquiátricas, como la depresión (Terhaar, Viola, Bar y

Debener, 2012), trastorno de personalidad límite (Schulz et al., 2015) y trastorno de despersonalización (Muller et al., 2015). Estos hallazgos sugieren que las alteraciones de sobremonitoreo interno, como son señaladas por los puntajes en PI y las modulaciones de HEP, podrían representar una característica distintiva de pacientes con TOC.

En suma, focalizándonos en el monitoreo interoceptivo, encontramos diferencias significativas entre pacientes con TOC y trastorno de pánico a lo largo de las dimensiones conductuales y electrofisiológicas. Específicamente, los pacientes con TOC exhibieron: (i) un desempeño más preciso en la condición interoceptiva que exteroceptiva; (ii) amplitudes de HEP y PM más negativas en ambas condiciones; (iii) modulaciones tempranas de estos componentes en la condición interoceptiva; y (iv) puntajes más bajos en aCI y CI. De este modo, se puede postular que aspectos transdimensionales del monitoreo interno parecen estar distintivamente afectados en TOC.

Dado que el TOC presenta síntomas comórbidos con otros trastornos psiquiátricos (p. ej. 75.6% con otro trastorno de ansiedad, 40.7% con un trastorno mayor del estado de ánimo; y 20% con pánico; (Ruscio, Stein, Chiu y Kessler, 2010), la especificidad aparente de las alteraciones interoceptivas a lo largo del espectro ansioso puede ofrecer una nueva y valiosa contribución para la precisión diagnóstica y el seguimiento longitudinal de esta condición. De esta forma, en línea con la evidencia acerca de marcadores neurales diferenciales de grupos de síntomas en TOC (Mataix-Cols et al., 2004), nuestros resultados sugieren que la evaluación psiquiátrica puede ser fructíferamente complementada con la evaluación conductual y neurofisiológica de dominios característicos. Además, al demostrar una relación diferencial entre funciones cognitivas y corporales, contribuyen a forjar aproximaciones pos-dualistas para el estudio de las condiciones psiquiátricas (Zinbarg y Barlow, 1996; Barlow y Campbell, 2000).

Limitaciones y vías para investigaciones futuras

Nuestro tamaño de la muestra fue modesto. Sin embargo, estudios previos con números similares de participantes también reportaron resultados robustos (Endrass et al., 2008; Gehring et al., 2000; Johannes et al., 2001; Stern et al., 2010). Por otro lado, no pudimos considerar diferentes subtipos de TOC en la muestra seleccionada. A pesar de ello, todos nuestros pacientes presentaron síntomas similares y cada uno de ellos obtuvo puntajes en el OCI-R dos desviaciones arriba de los del grupo con pánico, lo cual denota cierta homogeneidad de la muestra. Habiendo aclarado esto, dado que el trastorno presenta amplia variabilidad de síntomas (Foa et al., 2002), investigaciones futuras deberían favorecer un acercamiento dimensional comparando patrones de automonitoreo entre los subtipos de TOC. Además, si bien la inclusión de pacientes con pánico representa un esfuerzo inicial para evaluar la especificidad de las alteraciones de sobremonitoreo interno en TOC, estudios futuros deberían incluir muestras que presenten otros trastornos de ansiedad para probar más rigurosamente esta posibilidad.

Finalmente, se han utilizado tareas con diferente precisión interoceptiva en la literatura (p. ej. la tarea de discriminación y la de seguimiento mental), cada una con sus propias ventajas y desventajas (Domschke et al., 2010; Yoris et al., 2015). Nosotros seleccionamos una tarea interoceptiva que requiere el teclado motor porque el sobremonitoreo externo en TOC es, generalmente, evaluado con tareas motoras (Endrass y Ullsperger, 2014; Riesel et al., 2014; Riesel et al., 2015). Es importante destacar que, incluso si asumimos que existe una confusión motriz en los resultados del grupo con TOC, las diferencias conductuales entre grupos deberían haber aparecido a lo largo de las dos condiciones y no sólo en la tarea interoceptiva. Además, en esta última, los pacientes con TOC exhibieron mayor PI que los otros grupos, lo cual resulta coherente con las diferencias en HEP. Finalmente, estudios previos han demostrado, también, que el desempeño de pacientes con TOC en tareas motoras varía ampliamente, de bueno a malo

(Gehring et al., 2000). Aun así, una replicación de nuestro estudio con tareas interoceptivas no motoras podría ofrecer un entendimiento mejor del tema

Conclusión

Nuestro trabajo ofrece evidencia transdimensional novedosa acerca del sobremonitoreo interoceptivo en TOC. La evidencia conductual y electrofisiológica convergente demostró que el sobremonitoreo en TOC se extiende a la percepción de señales corporales internas. De manera notable, este patrón discriminó TOC de controles y pacientes con pánico, sugiriendo una alteración distintiva de la condición. Estos resultados resaltan el potencial de explorar procesos interoceptivos en el espectro del TOC para: (i) una mejor caracterización del perfil cognitivo de la población; (ii) evaluar su sensibilidad y especificidad como un potencial endofenotipo (Riesel et al., 2015); (iii) evaluar la relación con perfiles cognitivos y síntomas obsesivo-compulsivos característicos; y (iv) evaluar la potencial relevancia para el control de la progresión del trastorno, el impacto terapéutico y otras formas de respuesta clínica. Finalmente, nuestros hallazgos sientan las bases para nuevos *insights* acerca de la relación entre el sobremonitoreo, la cognición y la percepción corporal. Este es el primer estudio en mostrar que una de las más replicadas características distintivas del TOC parece extenderse al mundo corporal interior, abriendo nuevos campos de investigación y evaluación.

CAPÍTULO V

**CONVERGENCIA MULTINIVEL DE DEFICITS
INTEROCEPTIVOS EN LA HIPERTENSIÓN: NUEVAS
EVIDENCIAS DE COMUNICACIONES CEREBRO-CUERPO
INTERRUMPIDAS⁵**

Resumen

La interocepción, el censado de las aferencias corporales, involucra un interjuego entre mecanismos neurales y autonómicos. Los estudios clínicos en este dominio se han enfocado en pacientes con trastornos neurológicos y psiquiátricos, mostrando que la disrupción de mecanismos cerebrales relevantes puede alterar las funciones interoceptivas de diversas maneras. Sin embargo, la asociación entre las alteraciones periféricas del sistema cardiovascular y los marcadores neurocognitivos de la interocepción ha sido muy poco estudiada. Para llenar ese vacío, examinamos los marcadores neurales multidimensionales de interocepción en pacientes hipertensión arterial (HA) y controles sanos. Estratégicamente, hemos incluido exclusivamente pacientes con HA sin deterioro cognitivo (como se muestra en las pruebas neuropsicológicas), sin atrofia cerebral (como se evalúa con morfometría basada en vóxels, VBM) y sin anormalidades de sustancia blanca (evidenciado por análisis de imágenes con tensor de difusión, DTI). Los dominios interoceptivos fueron evaluados mediante (i) una tarea conductual de detección de latidos cardíacos (HBD); (ii) medidas de potencial evocado cardíaco (HEP); y (iii) registros de neuroimágenes (MRI y fMRI) para

⁵ El trabajo detallado en este capítulo ha sido publicado (y destacada como tapa de revista) en *Human and Brain Mapping* (Yoris et al., 2018).

evaluar propiedades de la conectividad anatómica y funcional de las regiones interoceptivas nodales (a saber, la ínsula y la CCA). Con relación a los controles sanos, los pacientes exhibieron un desempeño interoceptivo inferior, sus modulaciones de HEP resultaron reducidas, y mostraron una asociación deficitaria entre el desempeño interoceptivo y el volumen y la conectividad funcional de las regiones mencionadas. Estos hallazgos sugieren que las anomalías del sistema cardíaco periférico pueden ser asociadas a déficits conductuales y marcadores neurocognitivos de la interocepción. En general, nuestros resultados indican que los procesos interoceptivos implican influencias bidireccionales entre el sistema cardio-vascular y SN central.

5.1 Introducción

La interocepción, el sentido de las aferencias corporales, involucra un interjuego entre mecanismos neurales autonómicos (Craig, 2002; Pollatos et al., 2016). En línea con el abordaje centrado en las disfunciones cerebrales presente en la investigación en cognición corporeizada (Barsalou, 2008; Craig, 2009; Gallese y Lakoff, 2005; Mahon y Caramazza, 2008; Seth, 2013), la mayoría de los estudios clínicos dentro de este dominio se han enfocado en pacientes con trastornos neurológicos (Khalsa et al., 2009a; Adolphi et al., 2016; Couto et al., 2015; Xiao et al., 2011) y psiquiátricos (Khalsa et al., 2015; Van der Does et al., 2000; Dunn et al., 2007; Muller et al., 2015; Terhaar et al., 2012). Esta literatura ha revelado los dominios interoceptivos que se ven distintivamente afectados tras daño cerebral o disfunción. Sin embargo, varios estudios muestran que los procesos interoceptivos relevantes también se pueden alterar en pacientes con afecciones cardíacas y trastornos autonómicos (Gray et al., 2007; Gray et al., 2009; Smith, Thayer, Khalsa y Lane, 2017; Shivkumar et al., 2016), en línea con las propuestas teóricas actuales, como el modelo de integración neurovisceral (Smith et al., 2017).

Sin embargo, la asociación entre las alteraciones autonómicas y la interocepción sigue siendo poco conocida, particularmente porque los estudios existentes no han podido descartar

las alteraciones neurocognitivas que las acompañan como determinantes clave de los déficits observados. Aquí, intentamos salvar esta brecha mediante el examen de marcadores neuronales multidimensionales de la interocepción en pacientes con hipertensión arterial (HA) con perfiles neurocognitivos bien conservados. En la medida en que las dinámicas interoceptivas no son totalmente reducibles a los procesos neuronales, este enfoque ofrece una oportunidad novedosa para investigar aspectos periféricos de tales funciones.

Evidencia indirecta sugiere que los cambios interoceptivos significativos, incluso a nivel neural, podrían ser disparados por alteraciones cardiovasculares. Por ejemplo, aumentos en la frecuencia cardíaca y sensaciones respiratorias inducidas por infusiones de isoproterenol se asocian con mayor percepción interoceptiva (Khalsa et al., 2009b) e incluso con activación de la ínsula (Hassanpour et al., 2016; Schulz, 2016; Oppenheimer y Cechetto, 2016). Además, los cambios interoceptivos pueden ser disparados por modulaciones de estados cardiovasculares debido a ejercicio isométrico (Pollatos, Herbert, Kaufmann, Auer y Schandry, 2007), estrés (Fairclough y Goodwin, 2007), y aumentos en la presión sanguínea (Fahrenberg et al., 1995). Mayor evidencia la otorga un caso excepcional de un paciente con un dispositivo de asistencia cardíaca univentricular izquierdo extracorporal (un hombre con “dos corazones”). Durante la tarea de detección de latidos cardíacos (HBD), el paciente fue capaz de seguir los latidos de una bomba externa pero no aquellos de su propio corazón, con modulaciones reducidas del potencial evocado cardíaco (HEP) (Couto et al., 2014). Además, investigaciones previas han revelado diferencias entre pacientes HA y sujetos normotensos durante tareas de discriminación de latidos (Koroboki et al., 2010) y de estimación de presión sanguínea (Fahrenberg et al., 1995). A diferencia de nuestro planteo, estos estudios no consideraron el estatus neuropsicológico o neurológico de los pacientes, lo que prueba que sus resultados son ciegos al posible impacto del deterioro neurocognitivo.

Aunque la HA se ha asociado con deterioro cognitivo (Kilander, Nyman, Boberg, Hansson, L y Lithell, 1998; Tzourio, Dufouil, Ducimetiere y Alperovitch, 1999; Launer, Masaki, Petrovitch, Foley y Havlik, 1995; Starr, Whalley, Inch y Shering, 1993) y lesiones de sustancia blanca (De Leeuw et al., 2001; de Leeuw et al., 2002), estas alteraciones se manifiestan de forma muy variada. De hecho, varios trabajos han informado muestras de HA con un rendimiento cognitivo normal (Farmer et al., 1990; Scherr, Hebert, Smith y Evans, 1991; Van Boxtel et al., 1997) y preservación de sustancia blanca medida a través de imágenes de tensor de difusión (DTI) (Farmer et al., 1990; Scherr et al., 1991; Van Boxtel et al., 1997; Nitkunan et al., 2008; Hannesdottir et al., 2009; Gons et al., 2010). Por ello, en este estudio seleccionamos una muestra de HA neurocognitivamente conservada que, aunque no es representativa de toda la población de HA, ofrece un modelo adecuado de alteraciones cardiovasculares sin déficits neurocognitivos o del sistema nervioso central.

En su conjunto, esta evidencia indirectamente sugiere que marcadores neurocognitivos de la interocepción podrían estar asociados a los déficits cardiovasculares. Aquí ofrecemos la primera prueba directa de esta hipótesis examinando rendimiento conductual, el perfil neurofisiológico, el volumen de materia gris y las características de la conectividad funcional de la interocepción en sujetos sanos y pacientes con HA sin alteraciones neurocognitivas (sin déficit cognitivos, ni anomalías de la sustancia gris o alteraciones de la sustancia blanca). En particular, nuestro abordaje multidimensional comprende análisis de (i) desempeño conductual en una tarea de HBD (Canales-Johnson et al., 2015; Sedeño et al., 2014; Couto et al., 2014; Shao et al., 2011); (ii) modulaciones de HEP durante la tarea de HBD y (iii) registros de neuroimágenes, para evaluar las propiedades de la conectividad anatómica y funcional de las regiones interoceptivas claves, a saber: la ínsula, la CCA, y la SOM (Critchley et al., 2004; Craig, 2002; Adolfi et al., 2016; Hassanpour et al., 2016). A la luz de las consideraciones

expuestas, predecimos que los pacientes HA exhibirían déficits conductuales interoceptivos y alteraciones en correlatos neurales de este dominio.

5.2 Métodos

5.2.1 Participantes

El estudio comprendió 50 participantes, 24 (12 mujeres) pacientes con HA esencial y 26 (17 mujeres) controles sanos. Los sujetos en el grupo HA eran pacientes ambulatorios crónicos de la Unidad Hipertensión Arterial y Metabólica de la Fundación Favaloro, y estaban diagnosticados según criterio actual revisado (Sanchez et al., 2003). Su presión arterial puntuó en Grado 1, dentro del rango de hipertensión (Hypertension, 2007). La condición de los pacientes estaba confirmada por mediciones de presión arterial en consultorio (PAC) y monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) (para los detalles, Tabla 4). Ninguno de los pacientes presentó alteraciones cognitivas (sección “Medidas neuropsicológicas” en la Tabla 4), infartos lacunares, lesiones en sustancia blanca o gris (Figura Adicional 3.1 y 3.2) o trastornos psiquiátricos. Las características psiquiátricas se evaluaron siguiendo las directrices de diagnóstico de la CIE-10 de la OMS (OMS, 1992). Todos los pacientes que presentaban síntomas relevantes fueron excluidos del estudio. Además, mientras todos ellos estaban bajo medicación antihipertensiva, la toma fue suspendida 48 horas antes del estudio para prevenir variables extrañas relacionados a la droga. La muestra control fue pareada por edad, género, educación, dominancia e índice de masa corporal con el grupo HA (Tabla 4). Estos sujetos no presentaron historial de abuso de drogas, trastorno neuropsiquiátrico, alteración cognitiva o hipertensión. Todos los participantes dieron el consentimiento informado de acuerdo con la declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el comité institucional de ética.

Tabla 4.

Resultados demográficos, cardiovasculares, neuropsicológicos y de ánimo.

VARIABLES	GRUPOS		ESTADÍSTICOS
	HA	CONTROLES	
A. RESULTADOS			
DEMOGRÁFICOS			
SEXO (F:M)	12:12	17:9	$\chi^2 = 0.89, p = .34$
EDAD	67.86 (9.09)	65.92 (7.51)	$F = 0.64, p = .42, \eta p^2 = 0.01$
EDUCACIÓN	15.59 (4.09)	16.72 (2.18)	$F = 0.68, p = .30, \eta p^2 = 0.01$
ÍNDICE DE MASA CORPORAL	26.36 (33.16)	25.39 (3.27)	$F = 1.07, p = .30, \eta p^2 = 0.02$
DOMINANCIA (D:I)	24:0	25:1	---
B. EVALUACIÓN			
CARDIOVASCULAR			
RESULTADOS CLÍNICOS			
MAPA (SISTÓLICA 24 HRS.)	131.33 (10.72)	112.72 (15.67)	$F = 5.57, p = .02^*, \eta p^2 = 0.14$
PA-EN CONSULTORIO	148.47 (18.80)	134.04 (14.99)	$F = 9.83, p < .01^*, \eta p^2 = 0.16$
SISTÓLICA			
PA-EN CONSULTORIO	81.82 (8.91)	75.78 (9.01)	$F = 1.81, p = .03^*, \eta p^2 = 0.09$
DIASTÓLICA			
MEDIDAS CARDIOLÓGICAS			
EN LA TAREA HBD			
FC	76.93 (25.52)	69.06 (9.94)	$F = 1.15, p = .28, \eta p^2 = 0.03$
VFC FA	57.79 (22.43)	55.63 (2.10)	$F = 0.13, p = .70, \eta p^2 = 0.00$
VFC FB	42.99 (22.71)	44.34 (17.55)	$F = 0.75, p = .38, \eta p^2 = 0.01$
VFC FB/FA	3.07 (3.90)	2.21 (2.10)	$F = 0.92, p = .34, \eta p^2 = 0.02$
C. EVALUACIÓN			
NEUROPSICOLÓGICA			
IFS PUNTAJE TOTAL	23.92 (3.83)	25.04 (2.41)	$F = 1.39, p = .24, \eta p^2 = 0.03$
IFS (SUBÍNDICE MEMORIA DE TRABAJO)	7.28 (2.00)	7.04 (2.05)	$F = 0.16, p = .68, \eta p^2 = 0.00$
IFS (SUBÍNDICE PROGRAMACIÓN MOTORA)	2.90 (0.29)	2.91 (0.28)	$F = 0.00, p = .92, \eta p^2 = 0.00$
RAVL (PUNTAJE TOTAL)	37.8 (8.53)	41.86 (11.72)	$F = 1.07, p = .30, \eta p^2 = 0.02$
D. RESULTADOS DE ÁNIMO Y			
ANSIEDAD			
BDI-II	9.5 (4.85)	11.78 (9.50)	$F = 0.59, p = .44, \eta p^2 = 0.02$
STAI-R	34.83 (7.20)	30.00 (3.62)	$F = 5.4, p = .02^*, \eta p^2 = 0.16$
STAI-E	28.73 (6.08)	26.64 (3.62)	$F = 1.13, p = .29, \eta p^2 = 0.03$

Resultados se expresan en Media (DE). Los asteriscos (*) indican valores significativos. MAPA: monitor automático de presión arterial; PA: presión arterial; FC: frecuencia cardíaca; VFC FA: variabilidad de la frecuencia cardíaca (frecuencias altas); VFC FB: variabilidad de la frecuencia cardíaca (frecuencias bajas); IFS: batería INECO Frontal Screening; BDI-II: Inventario de depresión de Beck; STAI-R/E: Índice de Ansiedad Rasgo/Estado. D = derecha; I = izquierda

5.2.2 Evaluación clínica y conductual

Medidas Neurosicológicas

Las funciones ejecutivas fueron evaluadas con la batería INECO-Frontal Screening (IFS) (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, Lopez y Manes, 2009), que considera ocho dominios relevantes, incluyendo programación motora, control inhibitorio, y memoria de trabajo. Además, se utilizó el test de memoria verbal de Rey (RAVL, del inglés Rey Auditory Verbal Learning) (Schmidt, 1996) como medida de memoria verbal de corto plazo.

Medidas de estado de ánimo y ansiedad

Considerando la relación entre estados emocionales e interocepción (Sullivan et al., 1981; Raglin y Morgan, 1987; Räikkönen, Matthews, Flory, Owens, y Gump, 1999; Ko et al., 2002), también examinamos síntomas de ansiedad y depresión. La ansiedad fue evaluada con el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger y Vagg, 1984), que involucra un índice de ansiedad rasgo y una escala de ansiedad estado. Los síntomas de depresión se evaluaron con el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) (Beck et al., 1996), una medida dimensional del estado de ánimo de los pacientes la semana previa a la evaluación.

Rendimiento Interoceptivo: Tarea de detección de latidos cardíacos (HBD)

La interocepción cardíaca fue evaluada mediante una versión modificada de la tarea HBD (Couto et al., 2014; Melloni et al., 2013; Sedeño et al., 2014; James, 1884; García-Cordero et al., 2016), incluyendo dos condiciones. En la condición exteroceptiva, una medida control de habilidades de monitoreo externo, los participantes presionaban un teclado para seguir latidos cardíacos presentados auditivamente con auriculares. Esta condición incluyó dos bloques de 2 minutos, presentando latidos sincronizados regulares e irregulares, respectivamente. En la condición interoceptiva, dirigida a evaluar monitoreo de señal interna, los participantes presionaron una tecla para seguir sus propios latidos sin claves externas. Cada participante completó dos bloques de 2 minutos. La condición interoceptiva provee una medida de precisión interoceptiva (PI), a saber, el desempeño objetivo de los sujetos en seguir sus propios latidos (Garfinkel et al., 2015). En ambas condiciones, los sujetos respondieron con su mano dominante, observando cuidadosamente una cruz de fijación y evitando pestañeos excesivos mientras la misma se presentaba en la pantalla.

El rendimiento conductual (PI) fue analizado para cada sujeto a través de una versión modificada de la medida clásica de Schandry (Schandry, 1981) llamada índice de precisión (Couto et al., 2015a; Melloni et al., 2013; Craig, 2002; Schulz et al., 2013; Montoya et al., 1993). Este índice está basado en dos puntajes, a saber, respuestas correctas y latidos grabados. El primero se refiere al número total de respuestas que coincidieron con los latidos de cada sujeto. Para estimar esta coincidencia, cada respuesta motora es comparada dentro de una ventana temporal alrededor de cada latido grabado; si el *input* de teclado está temporalmente localizado dentro de cualquier latido, esa respuesta es considerada correcta- el procedimiento para estimar la ventana temporal para cada sujeto se detalla en (Melloni et al., 2013). Resulta necesario aclarar que, a diferencia del Estudio I (el Estudio II utiliza un índice de tiempo de reacción, por lo cual esta aclaración es innecesaria), la ventana temporal seleccionada para estimar PI fue más amplia, considerando toda la actividad cardíaca registrada por el ECG, a

saber, PQRST y no solo la actividad posterior al pico R (RST). Por otro lado, los latidos grabados se refieren al número total de latidos grabados en cada condición. Los dos puntajes fueron usados para calcular la precisión conductual, siguiendo esta ecuación:

$$1 - (\text{Latidos grabados} - \sum \text{Respuestas Correctas})$$

Latidos Grabados

Este índice de precisión puede variar entre 0 y 1, con puntajes más altos indicando diferencias pequeñas entre respuestas correctas y latidos grabados, y, por lo tanto, mejor rendimiento.

Además, para garantizar que nuestros resultados no estén sesgados por la discriminación entre las respuestas correctas y las incorrectas, también calculamos la precisión de los sujetos en función de su número total de respuestas. Calculamos un índice similar al usado por Schandry (Schandry, 1981), en el cual el número total de respuestas (conteo mental, en el caso de Schandry, *tapping* en nuestro estudio) se ajustaron por el número total de latidos cardíacos, y luego se compararon grupos.

Frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca y presión sanguínea durante la tarea HBD.

Realizamos análisis adicionales para evaluar la influencia de las diferencias cardiodinámicas entre las muestras durante la tarea de HBD. Esto es importante para evaluar el impacto de las diferencias momento a momento en nuestros resultados, de modo que puedan asociarse de manera confiable a las alteraciones crónicas del sistema periférico. Para esto, durante la tarea de HBD hemos comparado la frecuencia cardíaca (FC), la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y la presión sanguínea (PS) sistólica/diastólica de las dos muestras.

En torno a FC y VFC, hemos importado los valores del índice latido a latido llamado intervalo RR del ECG (usando la plataforma *Matlab*) a la herramienta *Kubios HRV* (Tarvainen, Niskanen, Lipponen, Ranta-Aho y Karjalainen, 2013), un software avanzado para estimar VFC. Este software analiza automáticamente la VFC en los dominios de tiempo y frecuencia, generando un análisis de poder espectral con diferentes frecuencias de banda: alta frecuencia (AF) y baja frecuencia (BF). El componente de AF ocurre a la frecuencia de la respiración del adulto (.15 a .40) y refleja la influencia cardíaca parasimpática debido a la arritmia sinusal respiratoria. El componente BF ocurre dentro de .04 y .15 Hz. La proporción BF/AF refleja el balance simpático/vagal (Eckberg, 1997). Los análisis con *Kubios HRV* también arriban a una medida FC promedio para cada condición. Un ANOVA de un solo factor para cada medida no mostró diferencias entre muestras durante la condición interoceptiva (Tabla 4).

Finalmente, la PS fue medida inmediatamente luego de la tarea HBD usando un monitor de consultorio médico. Se obtuvo un índice con el formato de medida sistólica/diastólica. Un ANOVA de un factor no reveló diferencias inter-grupos (Tabla 4).

5.2.3 Análisis de datos clínicos y conductuales

Los datos demográficos, neuropsicológicos y clínicos fueron evaluados mediante ANOVA. El género fue analizado con la prueba de Pearson *chi-cuadrado* (χ^2). El rendimiento en la tarea HBD fue examinado mediante ANOVA mixto de medidas repetidas (con el factor interocepción con dos niveles como un factor intra-sujeto, y el factor grupo como factor inter-sujeto). Además, considerando la posible influencia de síntomas de ansiedad en la interocepción (Pollatos, Gramann y Schandry, 2007a; Pollatos y Schandry, 2004) y las diferencias significativas del ánimo entre grupos (Tabla 4), realizamos un ANCOVA usando los puntajes de STAI (subescala de rasgo) como covariables para medidas de HBD. Los tamaños del efecto fueron reportados con eta parcial al cuadrado (η_p^2). Además, para confirmar

la robustez de nuestros resultados negativos en FC, VFC y PS durante la tarea de HBD, establecimos la probabilidad con la cual la hipótesis nula puede ser aceptada o rechazada mediante el análisis de Bayes con el *JASP Statistical Software* (<https://jasp-stats.org/>, JASP Team (2017) (Versión 0.8.2); (Rouder, Speckman, Sun, Morey y Iverson, 2009). Un factor Bayes entre 0 y 0.33 sostiene robustamente la hipótesis nula, mientras que un factor Bayes entre 0.33 y 3 indica evidencia insuficiente para ello. Finalmente, los puntajes en Bayes superiores a 3 sostienen la hipótesis alternativa. Calculamos el test de Bayes para todos los resultados obteniendo diferencias no significativas.

5.2.4 Medidas de ERP

Adquisición de señal EEG y preprocesamiento

Durante la tarea HBD, hemos registrado las señales de EEG de alta definición con un Sistema de 128 canales *Biosemi Active-two* a 1024 Hz, reduciendo la resolución posteriormente a 256 Hz. Se incluyeron dos electrodos externos para registrar datos ECG. Los datos fueron filtrados *band-pass* durante la grabación (0.1 a 100 Hz) y posteriormente (0.5 a 30 Hz) para eliminar componentes de frecuencia indeseados. La referencia fue establecida por defecto a mastoides y re-referenciada posteriormente a los electrodos promedio. Los datos de ECG fueron segmentados entre -200 a 500 ms. Los segmentos con contaminación de movimiento ocular fueron removidos del análisis utilizando análisis de componentes independientes (ICA: del inglés *independent component analysis*) y un procedimiento de inspección visual. Las épocas fueron corregidas por una línea de base (línea de base: -200 ms a 0 ms) (Szczepanski et al., 2014). Las épocas ruidosas fueron rechazadas del análisis usando un procedimiento de inspección visual como en estudios previos (Shao et al., 2011; Schulz et al., 2013).

Potencial cardíaco evocado (HEP)

Se obtuvo el HEP de una muestra de épocas de EEG temporalmente asociadas a la onda-R. Para evitar la influencia de artefactos del campo cardíaco (CFA: del inglés *cardiac field artifact*) (Kern, Aertsen, Schulze-Bonhage y Ball, 2013), analizamos la señal de HEP con un análisis de permutación punto-por-punto luego de la marca de 200 ms (más abajo se desarrolla con más detalle), dado que reportes previos sugirieron una posible contaminación de la señal HEP debido al CFA en latencias cercanas a 0 (Kern et al., 2013; Park, Correia, Ducorps y Tallon-Baudry, 2014).

Análisis de datos de HEP

A la luz de la topografía frontal del HEP (Fukushima, Terasawa y Umeda, 2011; Gray et al., 2007; Pollatos y Schandry, 2004) y siguiendo reportes previos de nuestro grupo (Couto et al., 2015; Schulz et al., 2015; Muller et al., 2015), se realizaron análisis del HEP considerando una región de interés (ROI) frontal (41 electrodos frontales, Figura 8). Basado en reportes previos (Pollatos, Kirsch y Schandry, 2005b; Pollatos y Schandry, 2004; Fukushima et al., 2011; Melloni et al., 2015), seleccionamos tres ROI adicionales para análisis: un ROI frontal derecho (Biosemi C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C13, C14, C15); un ROI frontal izquierdo (Biosemi C26, C27, C28, C31, C32, D3, D4, D5, D6, D7); y un ROI frontal central (Biosemi C11, C12, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25) (Figura 9). Además, teniendo en cuenta la relación entre la interocepción y la corteza somatosensorial (Khalsa et al., 2009a; Craig, 2002; Critchley et al., 2004; Couto et al., 2013), y basándonos en estudios previos (Leopold y Schandry, 2001; Fukushima et al., 2011; Pollatos et al., 2005b), testeamos otros ROI laterales más posteriores (correspondientes a los hemisferios derecho e izquierdo), denominados: ROI fronto-lateral derecho (Biosemi D11, D12, D13, D14, D17, D18, D19, D20, D27, D28) y ROI fronto-lateral izquierdo (Biosemi B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B30, B1, B2) (Figura Adicional 3.4).

Se hicieron comparaciones punto-por-punto junto con señales ERP a través de la prueba de permutación Monte Carlo (5000 permutaciones, $p < .05$) (Manly, 2007), como se ha hecho en estudios previos de HEP (Couto et al., 2015; Pacher y Kecskemeti, 2004; Noordam et al., 2016) y otros estudios de ERP (Naccache et al., 2005; Andrillon, Kouider, Agus y Pressnitzer, 2015; Amoroso et al., 2014). Este método evita el problema de las comparaciones múltiples y no depende de sus correcciones o suposiciones de distribución Gausiana (Nichols y Holmes, 2002). Además, evita la selección de ventanas estrechas *a-priori* para el análisis, previniendo cualquier sesgo de criterio circular derivado de esta práctica. Finalmente, y siguiendo recomendaciones para análisis de pruebas t (Lakens, 2013), calculamos los tamaños de efecto con el índice d de Cohen. Este estadístico es recomendado para medir la magnitud de las diferencias en análisis t de muestras independientes (Cohen, 1988). Comparando las modulaciones del HEP en la condición interoceptiva vs. la condición exteroceptiva de la tarea de HBD, obtuvimos un puntaje t para cada punto correspondiente a las ventanas significativas del HEP, tanto para controles como para HA. De igual manera, una fórmula recomendada fue calculada para comparar muestras independientes (es decir, contrastando la substracción de HEP en ambas condiciones). Dependiendo del valor de d , el tamaño del efecto puede ser considerado pequeño (0-0.20), medio (0.50-0.80), o grande (> 0.80) (Cohen, 1988). Primero, calculamos el tamaño del efecto de las diferencias entre condiciones para cada punto temporal y luego obtuvimos un promedio de tamaño del efecto de toda la ventana.

5.2.5 Medidas MRI

Adquisición de imagen

Los pasos de adquisición y preprocesamiento de MRI son reportados siguiendo la guía práctica de la Organización para el Mapeo del Cerebro Humano (OHBM: del inglés *Organization for Human Brain Mapping*) (Nichols et al., 2017; Poldrack et al., 2017). Los

sujetos fueron escaneados en un escáner Phillips Intera de 1,5 T con una bobina de cabeza estándar (8 canales). Adquirimos volúmenes spin-eco 3D anatómicos ponderados en T1, de todo el cerebro, paralelos al plano que conecta las comisuras anterior y posterior, con los siguientes parámetros: tiempo de repetición (TR) = 7489 ms; tiempo de eco (TE) = 3420 ms; ángulo de inclinación = 8°; 196 cortes axiales, dimensión de la matriz = 256 x 240; tamaño de vóxel = 1 x 1 x 1 mm³; duración de la secuencia = 7 minutos. Además, se adquirieron secuencias T2 y FLAIR para mejorar la detección de lesión o atrofia en cada grupo. También, obtuvimos imágenes de difusión (DTI) de todo el cerebro con una secuencia de pulso de imagen ecoplana reorientada, de disparo único, en el mismo plano que las imágenes T1. Usamos los siguientes parámetros: TR = 11468 ms; TE = 75 ms; ángulo de inclinación = 90°; 65 cortes axiales, dimensión de la matriz = 112 x 112; tamaño de vóxel = 2 x 2 x 2 mm³; duración de la secuencia = 20 minutos. El tensor se calculó utilizando 32 direcciones de difusión no colineales ($b = 800 \text{ s/mm}^2$) que se extendieron al máximo considerando la disposición de energía mínima de cargas puntuales en una esfera, y una exploración sin ponderación de difusión ($b = 0 \text{ s/mm}^2$, b_0). Finalmente, los volúmenes funcionales spin-eco, paralelos a las comisuras anteroposteriores, cubriendo todo el cerebro, se adquirieron de forma secuencial y ascendente con los siguientes parámetros: TR = 2777 ms; TE = 50 ms; ángulo de inclinación = 90°; 33 cortes axiales, dimensión de la matriz = 64 x 64; tamaño de vóxel en plano = 3.6 mm x 3.6 mm; grosor del corte = 4 mm; duración de la secuencia = 10 minutos; número de volúmenes = 209. Para la adquisición, se pidió a los participantes que no pensarán en nada en particular, que mantuvieran los ojos cerrados y evitaran moverse o quedarse dormidos. Elegimos la modalidad de ojos cerrados para evitar señales ruidosas provenientes de la corteza visual (Zou Q. et al., 2015) y para facilitar la atención a las sensaciones interoceptivas (Wang, Li, Xu y Ding, 2015; Xu et al., 2014).

La muestra final para los análisis de MRI consistió en 21 controles y 20 pacientes. El resto de los participantes se descartaron por las siguientes razones: (i) ausencia de datos de imágenes (p. ej., algunos participantes se negaron a someterse al proceso de escaneo aduciendo claustrofobia), (ii) artefactos o errores de adquisición establecidos mediante la inspección visual de los datos, y / o (iii) movimiento excesivo de la cabeza (movimientos superiores a 3 mm y / o rotaciones superiores a 3 °). Los grupos también se emparejaron en términos de edad, sexo, educación e índice de masa corporal (Tabla adicional 3.2).

Análisis de preservación neurocognitiva

Para confirmar que los pacientes HA no presentaban alteraciones cerebrales estructurales, evaluamos la integridad de la materia gris y blanca mediante morfometría basada en vóxeles (MBV) e imágenes de tensor de difusión (DTI) respectivamente, en comparación a los controles. También evaluamos si los grupos presentaban diferencias de conectividad funcional a partir de un análisis de semilla (en el cual seleccionamos una semilla de áreas interoceptivas en base a los resultados de la asociación entre VBM y precisión interoceptiva, sección "Asociación entre medidas interoceptivas y de neuroimagen"). Para el análisis de VBM, los datos fueron pre-procesados con el paquete de funciones DARTEL siguiendo procedimientos validados (Ashburner y Friston, 2000; García-Cordero et al., 2016; Melloni et al., 2016; Sedeño et al., 2016) (a través del software Statistical Parametric Mapping (SPM12) (<http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/>)). Las imágenes T1 en el espacio nativo se segmentaron primero utilizando los parámetros predeterminados de SPM12 (el sesgo de regularización se estableció en 0,001 y el sesgo de FWHM se estableció en un límite de 60 mm) en materia blanca (MB), materia gris (MG), y líquido cefalorraquídeo (LCR) (estos tres tejidos se usaron para estimar el volumen intracraneal total). Luego, ejecutamos el módulo DARTEL usando las imágenes segmentadas de MG y MB –con los parámetros

predeterminados indicados por el SPM12– para crear un modelo anatómico de referencia que se genera a partir del conjunto completo de datos (aumentando la precisión de la alineación entre sujetos (Ashburner, 2007). A continuación, utilizamos el módulo "Normalizar a MNI Space" de la herramienta DARTEL para normalizar este modelo de referencia a un espacio estándar (usamos como referencia el espacio MNI, del inglés *Montreal Neurological Institute*). Esta transformación se aplicó a todos los datos segmentado de MG de cada sujeto para normalizarlos al mismo espacio. Posteriormente, todas las imágenes fueron moduladas para corregir los cambios de volumen por determinantes Jacobianos y para evitar sesgos en la intensidad de un área debido a su expansión durante las transformaciones involucradas en el proceso de normalización. Posteriormente los datos fueron suavizados utilizando un *kernel* gaussiano isotrópico con una tamaño a media altura de 8 mm. El tamaño del *kernel* se seleccionó en base a las recomendaciones anteriores (Ashburner J. y Friston, K. J., 2000; Good C. D. et al., 2001) que sugieren que ese grado de suavizado favorece a la distribución normal de los datos para el posterior análisis paramétrico. El patrón de atrofia global se analizó estadísticamente a través de una prueba t entre grupos, corregida por VIT (SPM12). La significación estadística se estableció en un p no corregido $<.001$, con umbral de extensión = 50 vóxels (Abrevaya et al., 2017; Garcia et al., 2017; Irish, Piguet, Hodges y Hornberger, 2014; Melloni et al., 2016; Sedeño et al., 2016; Sedeño et al., 2014). Finalmente, para establecer la solidez de las diferencias de VBM entre los grupos, calculamos su *d* de Cohen en función del volumen de sustancia gris total por área estimada mediante el atlas AAL (del inglés *Automated Anatomical Labeling*) (Tzourio-Mazoyer et al., 2002).

Para el análisis de DTI, los datos se procesaron usando la biblioteca del software FMRIB (FSL: del inglés *FMRIB Software Library*) FSL 5.0.7 (Smith et al., 2004). En primer lugar, para corregir los artefactos de movimiento y las distorsiones de corrientes de Foucault, cada volumen de difusión se alineó con una transformación afín con su correspondiente imagen b0

mediante una herramienta de registro lineal de FSL (FLIRT v6) (Jenkinson y Smith, 2001). Luego, usando la herramienta de extracción cerebral (BET2, con umbral fraccionario = 0.1 y gradiente vertical = 0) (Smith, 2002), generamos una máscara cerebral de cada imagen b0. A continuación, para ajustar el tensor y calcular los elementos diagonales (λ_1 , λ_2 , λ_3) en cada vóxel, utilizamos el paquete de funciones de difusión del FSL (FDT v2.0) (Behrens et al., 2003). A partir de esta estimación, se calcularon los valores de anisotropía fraccional (FA: del inglés *fractional anisotropy*) y difusividad media (MD: del inglés *mean diffusivity*) para cada vóxel. El análisis estadístico a nivel de vóxels de los datos FA y MD se realizó utilizando las Estadísticas Espaciales Basadas en Tractos (TBSS, del inglés *Tract-Based Spatial Statistics-v1.2*) (Smith et al., 2006). Cada información se alineó con una transformación afín al espacio estándar MNI 152 utilizando la herramienta de registro no lineal FNIRT (Anderson, Jenkinson y Smith, 2007). Luego, se promediaron todas las imágenes de FA normalizadas (de pacientes y controles) para crear una plantilla FA media, que se redujo para generar un esqueleto FA que representa los centros de todos los tractos comunes a ambos grupos. Todas las imágenes FA y MD alineadas de los sujetos se proyectaron en este esqueleto y, para compararlas entre grupos, se realizó una prueba de permutación a nivel de vóxels a través de la herramienta de aleatorización FSL (Winkler, Ridgway, Webster, Smith y Nichols, 2014) con 5000 permutaciones, considerando un umbral estadístico de $p < .001$ no corregido, umbral de extensión = 50 vóxels. Estimamos el tamaño del efecto a través de la d de Cohen, en base al cálculo de la media de FA y MD de las regiones de interés de los atlas de materia blanca basados en DTI de JHU (<https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Atlases>).

Para las diferencias de conectividad funcional, las imágenes de fMRI en estado de reposo se pre-procesaron utilizando el “Asistente de procesamiento de datos para fMRI en estado de reposo” (DPARSF V2.3) (Chao-Gan y Yu-Feng, 2010), un paquete de funciones de acceso abierto que genera patrones de análisis automáticos para obtener imágenes de datos. Antes del

preprocesamiento, los primeros cinco volúmenes de la sesión de cada sujeto se descartaron para garantizar que la magnetización alcanzara un estado estable. Luego, se corrigió el tiempo de adquisición de las imágenes (usando como referencia la porción media de cada volumen) y fueron realineadas, tomando como referencia el primer volumen de la sesión, para corregir el movimiento de cabeza (funciones de SPM). Para reducir el efecto del movimiento y los artefactos fisiológicos (como los efectos cardíacos y respiratorios), los seis parámetros de movimiento, LCR y señales de MB fueron utilizados como variables regresoras para corregir la señal BOLD de cada volumen (en base al paquete de funciones REST V1.7). Las máscaras de LCR y MB para este procedimiento se derivaron de la segmentación tisular de la exploración T1 de cada sujeto en el espacio nativo con SPM12 (después del co-registro de la imagen estructural de cada sujeto con la imagen funcional). A continuación, las imágenes funcionales se normalizaron en el espacio MNI utilizando la plantilla de formación de imágenes ecoplana (EPI) de SPM (Ashburner y Friston, 1999), y posteriormente los datos fueron suavizados utilizando un *kernel* gaussiano isotrópico con un tamaño a media altura de 8 mm (funciones de SPM). Finalmente, los datos se filtraron con un filtro pasa-banda entre 0.01-0.08 Hz dada la relevancia de la frecuencia lenta en el análisis de las redes de estado de reposo (Fox et al., 2005; Raichle, 2009) (paquete de funciones REST V.1.7).

Los participantes mostraron movimientos no mayores a 1.5 mm y / o rotaciones superiores a 1.5° (Tabla Adicional 3.3). Para el análisis de semilla de la conectividad funcional, seleccionamos el pico que presentó la mayor asociación entre el rendimiento del PI y el volumen de materia gris en la muestra de control (sección "Asociación entre medidas interoceptivas y de neuroimagen", también Figura 8 y Tabla 5). Esta semilla se localizó en circunvoluciones cortas de la ínsula izquierda ($x = -42$, $y = 12$, $z = -5$). El objetivo de este análisis fue evaluar si los grupos presentaban diferencias en la conectividad funcional del todo el cerebro en relación con este centro interoceptivo. Para cada participante, extrajimos el curso

de tiempo de la señal BOLD de los vóxeles dentro de la región de la semilla. Para obtener un mapa de conectividad funcional, correlacionamos estos datos con cada vóxel en el cerebro utilizando el coeficiente de correlación de Pearson a través del paquete de funciones DPARSF. Luego, realizamos una transformación Z de Fisher. A continuación, se comparó la conectividad vóxeles de estos mapas entre los controles y los pacientes con HA con una prueba t de dos muestras ($p < .001$ no corregido, umbral de extensión = 50 vóxeles) en SPM12. Además, se calculó la d de Cohen en función de la conectividad media de cada región del Atlas AAL (Tzourio-Mazoyer et al., 2002).

Tabla 5.

Regresión entre materia gris en regiones interoceptivas y PI en controles.

REGIÓN CEREBRAL	CLÁSTER K	PICO t	PICO z	PICO p	X	Y	Z
INSULA IZQUIERDA	562	5.84	4.37	< .001	-42	12	-4.5*
		3.91	3.31	< .001	-36	-18	0
GIRO TEMPORAL SUPERIOR		3.90	3.30	< .001	-42	-9	-6
INSULA DERECHA	162	5.08	3.99	< .001	28.5	12	-18
		4.01	3.37	< .001	30	24	-21
INSULA DERECHA	152	4.39	3.60	< .001	34.5	19.5	-7.5
		3.97	3.35	< .001	40.5	18	-1.5
		3.61	3.11	< .001	27	24	-7.5
INSULA DERECHA	107	4.15	3.46	< .001	39	-16.5	0
INSULA DERECHA	60	3.88	3.29	< .001	37.5	0	3

*Este pico fue seleccionado para crear la semilla de los análisis conectividad funcional. Las áreas reportadas se basan en el atlas AAL.

Además, realizamos pruebas de Bayes para todos los resultados que arrojan diferencias no significativas (Dienes, 2011; Dienes, 2014; Dienes, Coulton y Heather, 2017; Dienes y Mclatchie, 2017), para establecer la probabilidad con la cual la hipótesis nula puede ser aceptada o rechazada. Este cálculo se realizó para las diferencias estructurales (DTI, VBM) y

de conectividad funcional entre grupos. Para realizar las comparaciones de VBM y conectividad funcional entre los grupos, calculamos el volumen total de materia gris y la conectividad funcional media por área utilizando del atlas AAL (Tzourio-Mazoyer et al., 2002), respectivamente. En el caso de DTI, utilizamos los valores medios de FA y MD de los atlas de materia blanca basados en DTI de JHU (<https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Atlases>).

Asociación entre medidas interoceptivas y neuroimágenes

Para determinar la asociación entre medidas interoceptivas y neuroimágenes, hemos analizado si los sujetos controles y los pacientes HA presentaron correlaciones entre PI en la condición interoceptiva y las propiedades conectivas estructurales (VBM) y funcionales (análisis de semillas) de áreas interoceptivas clave, a saber: la ínsula bilateral anterior y posterior, la CCA, y la corteza somatosensorial (Adolfi et al., 2016; Critchley et al., 2004; Hassanpour et al., 2016).

Análisis VBM

Para determinar la correlación entre morfometría y conducta, realizamos un análisis de regresión lineal con un puntaje de PI para cada grupo en SPM 12. Para ello, restringimos el análisis a áreas interoceptivas claves (ínsula bilateral anterior y posterior, CCA, y corteza somatosensorial) aplicando una máscara binaria. Como se reportó en trabajos previos (Irish et al., 2014; Ehlers y Breuer, 1992; Garcia et al., 2016), usamos un umbral espacial de 50 vóxeles y un umbral estadístico sin corregir de valores p menores que .001.

Análisis de semillas

Para probar la asociación entre el rendimiento conductual y los mapas de correlación de la red interoceptiva de la semilla de ínsula izquierda (detalles en sección "Análisis de estado

neurocognitivo"), primero promediamos los valores de correlación dentro de los centros principales de esta red para cada participante (Mayer et al., 2011, Wu et al., 2011a, Abrevaya et al., 2017, Wu et al., 2011b, Hoekzema et al., 2014). Para finalizar, seleccionamos cuatro regiones bilaterales predefinidas del atlas AAL (Tzourio-Mazoyer et al., 2002): la ínsula anterior y posterior (Sedeño et al., 2016), el ACC y la SOM (en adelante designados como ROI, del inglés *Region of Interest*). Finalmente, realizamos un análisis de correlación de Spearman entre estos valores de conectividad y los puntajes de PI para cada muestra (el nivel alfa se estableció en $p < .05$, sin corregir). Además, se calculó el d de Cohen en función de la conectividad media de cada región del Atlas AAL (Tzourio-Mazoyer N. et al., 2002).

5.3 Resultados

5.3.1 Preservación neurocognitiva general

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en IFS (ni en sus subíndices programación motora y memoria de trabajo) o en la prueba de RAVL (memoria verbal) (Tabla 4). Los grupos tampoco se diferenciaron en puntajes de ansiedad estado, aunque los pacientes mostraron puntajes más elevados en la subescala de ansiedad rasgo (Tabla 4).

Con respecto a la FC y la VFC, no se encontraron diferencias entre las muestras durante la condición interoceptiva utilizando un ANOVA de un factor (Tabla 4). En cuanto a la presión arterial, se obtuvo un índice con el cociente de medida sistólica / diastólica. Un ANOVA de un factor no reveló diferencias entre grupos (Tabla 4). Además, los resultados negativos fueron controlados por análisis de factores de Bayes, todos los cuales arrojaron valores menores de 1, lo que respalda la hipótesis nula. Los resultados de Bayes se muestran en la Tabla Adicional 3.6.

Finalmente, no surgieron diferencias significativas entre los grupos en el análisis volumetría (VBM, $p < .001$ no corregido, umbral espacial = 50 vóxels, Figura Adicional 3.1), ni en

conectividad estructural (DTI) mediante FA o MD ($p < .001$ no corregido, espacial umbral = 50 vóxels, Figura Adicional 3.2). Igualmente, tampoco se obtuvieron diferencias en la comparación de conectividad funcional basada en la correlación *voxel-wise* de las circunvoluciones cortas de la ínsula izquierda y el resto del cerebro ($p < .001$ no corregido, umbral espacial = 50 vóxels, Figura Adicional 3.3). En todos estos análisis de neuroimágenes, el factor de Bayes fue menor de 1 y, en la mayoría de los casos, entre 0 y 0,33, lo que respalda la hipótesis nula (Dienes, 2014, Dienes y Mclatchie, 2017), es decir, que no hubo diferencias significativas entre los grupos (Tablas Adicionales 3.3 y 3.4). En resumen, los resultados convergentes de rendimiento conductual, volumetría, conectividad estructural y funcional revelaron perfiles cerebrales y cognitivos preservados en los pacientes.

5.3.2 Medidas conductuales

Tarea HBD

Se observó un efecto principal de condición [$F = 28.8, p < .01, \eta^2 = .41$], indicando mayor rendimiento en la condición exteroceptiva que en la condición interoceptiva. A su vez, los resultados mostraron una interacción entre grupo y condición [$F = 4.18, p = .04, \eta^2 = .08$] (Figura 8, A). Comparaciones *post-hoc* mediante HSD de Turkey [$MS = .02, gl = 89.63$] mostraron que ambos grupos rindieron similar en la condición exteroceptiva ($p = .54, \eta^2 = .02$), mientras que los pacientes HA fueron superados por los controles en la condición interoceptiva ($p < .01, \eta^2 = .24$). La última diferencia se mantuvo significativa luego de covariación con puntajes STAI-R [$F = 10.11, p < .01, \eta^2 = .27$]. Finalmente, utilizando el índice de Schandry (Schandry, 1981), también analizamos el rendimiento de los sujetos considerando su número total de respuestas, sin discriminar entre correctas e incorrectas. Encontramos un efecto de grupo en la condición interoceptiva [$F = 5.92, p = .01, \eta^2 = 0.11$], de modo que los controles ($M = 102.9, DE = 31.25$) superaron a los pacientes con HA ($M =$

85.04, DE = 28.57). No se encontraron diferencias grupales en la condición exteroceptiva [$F = 0.12, p = .31, \eta^2 = 0.00$] entre los controles $M = 123.4, DE = 5.21$) y los pacientes con HA ($M = 121.32, DE = 11.24$).

Figura 8. Rendimiento conductual y modulaciones HEP en la tarea HBD. (A) Rendimiento conductual de pacientes y controles. A1. El asterisco (*) indica diferencias significativas ($p < .05$). El rendimiento individual se representa dentro y fuera de la caja como puntos oscuros. La línea del cuadro del medio indica los valores medios del grupo. El puntaje de precisión puede variar entre 0 y 1, y los puntajes más altos indican un mejor rendimiento. A2. Comparación del rendimiento individual entre condiciones (por grupo). (B) Análisis de HEP. Todas las diferencias encontradas se calcularon mediante el análisis de permutaciones de Monte Carlo (5000 permutaciones, $p < .05$) punto por punto (Manly, 2007). Se seleccionó una extensión mínima de cinco puntos consecutivos como criterio para graficar los clústers. Las

líneas sombreadas indican SEM. Las barras verdes indican diferencias significativas. HA: hipertensión arterial; CE: condición exteroceptiva; CI: condición interoceptiva.

5.3.3 Resultados de ERP

Comparaciones intra-grupo

Las modulaciones de HEP en el ROI frontal fueron significativamente más negativas para la condición interoceptiva que la condición exteroceptiva en ambos grupos, dentro de la ventana temporal esperada (200 a 500 ms) –Figura 8. Se encontraron resultados similares en los ROI frontal-derecho, frontal-izquierdo y frontal-central (Figura 9). Todos los resultados significativos tuvieron un tamaño del efecto moderado (d entre 0.43 y 0.61) (Tabla Adicional 3.7).

Comparaciones inter-grupos

Para evaluar si las modulaciones de HEP diferían entre grupos, calculamos las diferencias entre la condición interoceptiva y la condición exteroceptiva al sustraer cada punto de dato de cada condición (por lo tanto, la modulación de HEP durante la condición exteroceptiva fue considerada como una condición base) (Leopold y Schandry, 2001; Yoris et al., 2017; Knoll y Hodapp, 1992). Las permutaciones de Monte Carlo mostraron que en relación a los controles, los pacientes con HA presentaron modulaciones menores de HEP entre la la condición interoceptiva y la condición exteroceptiva en la ventana de 225 ms a 253 ms, y de 425 ms a 499 ms respectivamente (Figura 8, B). Estos resultados fueron replicados en los otros tres ROI frontales. Para el ROI frontal-derecho, se encontraron diferencias a favor de los controles en una ventana entre 464 ms y 499 ms; para el ROI frontal-izquierdo, las diferencias surgieron de 229 ms a 241 ms, y de 428 ms a 499 ms; finalmente, para el ROI frontal-central, se encontraron efectos de 229 ms a 241ms y de 248ms y 499 ms. Estos resultados se detallan en la Figura 9. Adicionalmente, los análisis d de Cohen revelaron un tamaño del efecto moderado (d entre

0.24 y 0.39) para todos los ROI entre los ~400 a ~500 ms. Estos resultados son mostrados en la Tabla Adicional 3.8.

Figura 9. Amplitud de HEP en tres regiones de interés (ROI). Modulaciones de HEP correspondientes a los ROI frontal derecho, ROI frontal izquierdo y ROI frontal central. Todas las diferencias encontradas se calcularon mediante el análisis de permutaciones de Monte Carlo (5000 permutaciones, $p < .05$) por punto. Las líneas sombreadas indican SEM. Las barras verdes indican diferencias significativas. Los puntos amarillos en los diagramas de ubicación del canal ilustran los electrodos incluidos en cada ROI.

5.3.4 Asociación entre rendimiento interoceptivo y medidas de imágenes

Resultados MBV

En el grupo control, encontramos una correlación positiva entre el volumen de MG de la ínsula bilateral y el rendimiento PI de los sujetos (Figura 8 y Tabla 5). No se observaron estas correlaciones en pacientes HA. Por otro lado, calculamos el tamaño del efecto de la correlación. Dicho calculo se realizó por separado para cada grupo. Para computar estos valores primero extrajimos el volumen de materia gris para cada sujeto en base a una máscara de los resultados

significativos del análisis (ínsula bilateral) de los controles. Luego, calculamos una correlación de Spearman entre estos valores y las puntuaciones PI para cada muestra. En línea con nuestro análisis previo, el grupo de control mostró un valor de correlación de 0.79 (asociado con un valor de $p < .001$), mientras que el grupo de pacientes no presentó asociación ($R=0.10$, $p = .67$).

Luego, con el objetivo de comparar los resultados de ambos grupos (en particular las pendientes de sus respectivas correlaciones) multiplicamos por sujeto la puntuación de PI con el volumen de materia gris antes obtenido y realizamos un ANOVA basado en estos valores (uno por sujeto) y encontramos diferencias significativas entre los grupos ($F = 12.11$, $p < 0.01$, $\eta p^2 = 0.24$). Dichos resultados confirman que la asociación de volumen cerebral-PI observada en los controles es significativamente diferente de la no asociación observada en los pacientes.

Resultados del análisis de semillas

En el grupo control, encontramos dos ROI cuya conectividad con la semilla (ínsula izquierda) se correlacionó significativamente con el rendimiento de PI de los sujetos: (i) la ínsula posterior derecha ($R = 0.46$, $p = .03$), y (ii) la CCA izquierda ($R = -0.42$, $p = .05$). No se observaron asociaciones significativas con ningún ROI en la muestra HA (Figura 10, B-C y Tabla 6). Para determinar si estas relaciones eran estadísticamente diferentes entre los grupos, realizamos un ANOVA que compara la fuerza de asociación entre las puntuaciones PI y la conectividad funcional de los ROI. Para combinar la fuerza de asociación de ambos hallazgos en un único puntaje por sujeto, primero absolutizamos los valores de conectividad funcional para asegurar que estos resultados no estuvieran sesgados por la cancelación de la fuerza de asociación dada sus direcciones opuestas (positiva para la ínsula posterior derecha, y negativa para el ACC izquierdo). Luego, seguimos el mismo procedimiento utilizado para el análisis de

VBM para integrar la conectividad funcional y el rendimiento de PI. Este análisis mostró diferencias significativas entre los grupos ($F = 6.85$ $p = .001$, $\eta p^2 = 0.08$).

Figura 10. Asociación entre medidas interoceptivas y de resonancia magnética. (A) Regresión lineal entre el volumen de materia gris y el rendimiento PI durante la condición interoceptiva a favor del grupo de control. Las imágenes cerebrales se presentan según la convención neurológica. **(B)** Análisis de semillas asociado al rendimiento interoceptivo en los

controles. El nodo celeste representa la semilla insular izquierda. Los nodos y bordes rosa representan las conexiones con la semilla que se asociaron significativamente con PI (correlaciones de Spearman) en los controles. Siglas: I= izquierda; D= derecha; P= posterior; A= anterior; Ins= ínsula; CCA= corteza cingulada anterior; SOM= corteza somatosensorial. (C) Diagramas de dispersión de las asociaciones significativas del panel B para controles y pacientes con HA.

Tabla 6.

Correlaciones no-paramétricas de Spearman entre las medidas de conectividad funcional y PI.

ÁREA DE CF	CORRELACIÓN CON PI			
	CONTROLES		HA	
	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>p</i>	<i>R</i>
INSULA POSTERIOR DERECHA	.03*	0.46	.87	-0.04
INSULA POSTERIOR IZQUIERDA	.41	0.19	.58	0.13
INSULA ANTERIOR DERECHA	.21	0.29	.80	0.06
INSULA ANTERIOR IZQUIERDA	.88	0.03	.76	0.07
CCA DERECHA	.1	-0.37	.88	0.03
CCA IZQUIERDA	.05*	-0.42	.64	0.11
SOM DERECHA	.70	-0.09	.70	-0.09
SOM IZQUIERDA	.38	-0.20	.68	.1

Los asteriscos (*) indican valores significativos.

5.4 Discusión

Este es el primer estudio que evalúa correlatos conductuales, electrofisiológicos y de neuroimágenes de la interocepción en pacientes HA neurocognitivamente normales. Relativo a los controles, los pacientes mostraron dificultades conductuales selectivas a monitorear sus propias señales cardíacas (HBD), junto con una reducción parcial de modulaciones de HEP vinculadas a la tarea. Además, mientras que el desempeño interoceptivo fue asociado con el

volumen y la conectividad de la ínsula en sujetos sanos, no se observó esta asociación en los pacientes. Estos resultados muestran que alteraciones conductuales y neurofisiológicas de la interocepción pueden estar presentes en pacientes con alteraciones de presión arterial, incluso en ausencia de otros desórdenes neurocognitivos generales. Nuestros hallazgos indican que la interocepción podría presentar características diferentes bajo condiciones normotensas vs. hipertensas, sugiriendo que las dinámicas extra-cerebrales podrían parcialmente reflejar el estado de la comunicación cuerpo-cerebro (Goldman y de Vignemont, 2009; Gallese y Sinigaglia, 2011).

Disrupciones interoceptivas en HA

Los resultados de la tarea HBD revelaron déficits conductuales interoceptivos en los pacientes con HA. A pesar de que se han reportado déficits similares en trastornos psiquiátricos (Khalsa et al., 2015; Yoris et al., 2015; Dunn et al., 2007; Muller et al., 2015; Terhaar et al., 2012) y neurológicos (Khalsa et al., 2009a; Button et al., 2013; Ricciardi et al., 2016b; Ricciardi et al., 2016a), nuestros hallazgos se destacan porque nuestros pacientes no mostraron atrofia cerebral (medido a través de MBV) o anomalías a nivel de tractos de sustancia blanca (evaluado con DTI). Esto se alinea con evidencia previa que mostró anomalías interoceptivas reportadas en pacientes con disrupciones periféricas y autonómicas de HA (mezclando pacientes no-tratados/medicados) (Koroboki et al., 2010), diabetes (Leopold y Schandry, R., 2001), y presión arterial elevada (Fahrenberg et al., 1995).

Sin embargo, este es el primer estudio en mostrar que el déficit interoceptivo en pacientes HA podría no ser un epifenómeno de otros procesos cognitivos básicos como las dificultades motoras generales o atencionales, dado que el rendimiento de los pacientes la condición exteroceptiva de la HBD fue óptimo. Este déficit tampoco se puede atribuir a una disfunción ejecutiva, dado que los pacientes mostraron puntajes normales en las baterías de evaluación

neuropsicológica. En su conjunto, estas observaciones revelan un déficit interoceptivo específico, asociado a anormalidades periféricas en el sistema cardiovascular.

Además, aunque ambos grupos mostraron las diferencias esperadas en amplitud de HEP entre las condiciones (Leopold y Schandry, 2001; Aravena et al., 2010), el análisis de sustracción reveló que esas modulaciones fueron reducidas en pacientes con HA (Figuras 8 y 9). El HEP es un marcador cortical robusto de interocepción que acompaña déficits conductuales durante la misma tarea HBD en pacientes con trastornos neurológicos (Leopold y Schandry, R., 2001; Garcia-Cordero et al., 2016) y psiquiátricos (Muller et al., 2015; Schulz et al., 2015; Terhaar et al., 2012). Por ende, nuestros resultados muestran que este marcador cortical de interocepción alterado por daño cerebral podría también estar afectado por anormalidades cardíacas periféricas. Posiblemente, las diferencias grupales en las ventanas de HEP (alrededor de 200 ms y 500 ms) podrían asociarse con la actividad de contracción sístole / diástole cardíaca (Park et al., 2007). Dada la preservación neurocognitiva de los pacientes, las diferencias entre grupos podrían estar relacionadas con alteraciones en los baroreceptores de los pacientes (Laurent et al., 2003; O'Rourke y Nichols, 2005). Aunque carecemos de datos sobre el estado de estos vasos sanguíneos, investigaciones previas han demostrado consistentemente su presencia en la HA (Chapleau y Sabharwal, 2011). Además, estos mecanismos están relacionados con el funcionamiento de las vías interoceptivas (Critchley et al., 2004; Critchley y Harrison, 2013; Gray et al., 2007; Park et al., 2007), lo que refuerza nuestra interpretación.

Como se observó anteriormente, los pacientes con HA presentaron déficits interoceptivos sin alteraciones en las medidas de conectividad volumétrica, de tracto o funcional. Una vez más, esto sugiere que las alteraciones en la organización funcional de la red interoceptiva podrían estar relacionadas con alteraciones cardíacas periféricas. Sin embargo, nuestra evidencia no descarta por completo la posible función de los cambios cerebrales que podrían

influir en el rendimiento interoceptivo. De hecho, la HA puede afectar la estructura y la función del cerebro en etapas tempranas, y, en ciertos casos, la desregulación vascular en realidad puede originarse en el cerebro (Jennings y Zanstra, 2009). Por lo tanto, aunque nuestro análisis de neuroimágenes no mostró diferencias entre los pacientes y los controles, los primeros pueden haber presentado alteraciones cerebrales sutiles no detectadas por nuestros métodos de registro o análisis.

Aun así, los pacientes rindieron normalmente en una serie de tareas cognitivas generales que utilizan varios dominios (p. ej., planificación motora, memoria de trabajo y memoria verbal), lo que debilita la probabilidad de alteraciones neurológicas no detectadas. En resumen, aunque se necesita más investigación, nuestros hallazgos destacan la relevancia de los mecanismos periféricos en la alteración de las señales interoceptivas. Esta conclusión se alinea con la evidencia de déficits de la HA y alteraciones de HEP en pacientes con diabetes (Leopold y Schandry, 2001), una condición asociada con la denervación vagal del corazón (Leopold y Schandry, 2001). De forma compatible, se observaron modulaciones de HEP reducidas junto con déficits de seguimiento del propio corazón, a pesar de las capacidades conservadas de seguimiento del corazón externo, en un paciente con un dispositivo extracorpóreo de asistencia cardíaca univentricular izquierda (Couto et al., 2013a). Es de destacar que las alteraciones de HEP en nuestra muestra HA surgieron en diferentes ROI relevantes para el dominio y durante las ventanas de tiempo canónicas de HEP (Gray et al., 2007; Fukushima et al., 2011; Canales-Johnson et al., 2015). Estos hallazgos muestran que incluso los correlatos neurofisiológicos de la intercepción pueden volverse disfuncionales en presencia de anomalías del sistema cardíaco periférico.

Además, mientras que los controles mostraron una asociación entre el rendimiento en PI y la densidad de materia gris en regiones interoceptivas clave (en particular, la ínsula) no se encontraron estas correlaciones en pacientes con HA. Un patrón similar se encontró en análisis

de conectividad. Efectivamente, el rendimiento interoceptivo en controles se asoció a conectividad funcional entre la ínsula izquierda y la ínsula derecha anterior y la CCA izquierda, lo que concuerda con resultados previos (Taylor, Seminowicz y Davis, 2009; Simmons et al., 2013; García-Cordero et al., 2016; Avery et al., 2014).

En cambio, los pacientes HA no presentaron asociación entre conectividad funcional de regiones interoceptivas y PI. Estudios previos han mostrado que la integridad funcional y anatómica de regiones interoceptivas se ve asociada con el desempeño interoceptivo en condiciones neurodegenerativas (García-Cordero et al., 2016; Yoris et al., en prensa, a). Sin embargo, como se observó previamente, los déficits en la presente muestra de HA no son debido a diferencias generales cerebrales volumétricas o a nivel de tractos anatómicos entre grupos. Nuevamente, esto sugiere que las alteraciones en la organización funcional de la red interoceptiva no se asociarían necesariamente a deterioro en regiones cerebrales relevantes. Por el contrario, también pueden asociarse con alteraciones de los mecanismos cardiovasculares, lo que refuerza la opinión de que los mecanismos interoceptivos pueden basarse en una interacción bidireccional entre el cerebro y el cuerpo.

Hacia una concepción corporeizada de los procesos cognitivo-emocionales

En las últimas décadas, un cuerpo de evidencia ha mostrado que las funciones cognitivas son corporeizadas, esto es, enraizadas en mecanismos biológicos relevantes (Mahon y Caramazza, 2008; Seth, 2013; Craig, 2009; Barsalou, 2008; Gallese y Lakoff, 2005). Sin embargo, esta perspectiva ha restringido ampliamente estas bases biológicas a regiones cerebrales asociadas al cuerpo, especialmente dentro de la investigación clínica. Aquí mostramos que dominios de alto orden no están solo enraizados en sistemas neurales funcionalmente relevantes, sino también en los mismos sistemas corporales periféricos aportando e informando a estos sistemas. Específicamente, al enfocarnos en las habilidades de

monitoreo cardíaco en HA, hemos mostrado que los marcadores conductuales y neurocognitivos de interocepción pueden verse alterados específicamente si se presentan anomalías autonómicas, incluso en la ausencia de un déficit cognitivo general o neuroanatómico. Estos hallazgos extienden reportes previos que muestran que diferentes condiciones farmacológicas (Khalsa et al., 2009b; Khalsa et al., 2009a), de actividad física (Williamson, McColl, Mathews, Ginsburg y Mitchell, 1999; Williamson, McColl y Mathews, 2003), y estimulación / desregulación intestinal (Aziz, 2012; Mayer y Tillisch, 2011) están asociadas al funcionamiento de nodos interoceptivos centrales (especialmente la corteza insular).

El modelo periférico de interocepción propuesto aquí conduce a hipótesis específicas para una nueva agenda de investigación. Se podría obtener evidencia crítica al comparar marcadores conductuales y neurocognitivos relevantes en pacientes antes y después del trasplante de corazón, especialmente considerando la disrupción de la vía vagal durante la cirugía y su posterior reinervación cardíaca post-operatoria (Murphy et al., 2000; Grupper, Gewirtz y Kushwaha, 2017). Este modelo de interrupción de la vía vagal podría aportar nuevos conocimientos acerca de las adaptaciones neuroplásticas del dominio interoceptivo. En este sentido, se ha observado que otros procedimientos periféricos, como la inserción gástrica de globos gástricos, disparan cambios en áreas interoceptivas, como la ínsula y la amígdala (Wang et al., 2008).

Nuestros hallazgos abren también caminos para explorar el rol de sistemas corporales extracerebrales como mediadores directos de funciones cognitivas. La evidencia existente muestra que la parálisis inducida por Botox en grupos musculares relevantes puede alterar transitoriamente el reconocimiento de estímulos verbales que comuniquen emociones negativas (Havas, Glenberg, Gutowski, Lucarelli y Davidson, 2010). En la misma línea, sobre la base de evidencia que establece que acciones que involucran movimientos corporales

(Bocanegra et al., 2017; Abrevaya et al., 2017; Bocanegra et al., 2015; García et al., 2017; Melloni et al., 2015; García y Ibáñez, 2016; Pulvermüller, 2005), aromas (Gonzalez et al., 2006), y sabores (Barros-Loscertales et al., 2012) dependen de regiones cerebrales que están al servicio de funciones motoras, olfativas y gustativas, respectivamente, podría sugerirse que estos dominios estarían específicamente alterados en personas con amputaciones (Flor, Elbert, Knecht, Wienbruch y Pantev, 1995; Makin, Scholz, Henderson Slater, Johansen-Berg y Tracey, 2015) y pacientes con hiposmia (Guilemany et al., 2009; Henkin y Levy, 2002; Gaines, 2010) o déficits de discriminación gustativa (Eskine, Kacinik y Prinz, 2011). Estos son algunos de los varios modelos clínicos periféricos que podrían arrojar luz sobre su impacto en la cognición. Tal transformación conceptual podría revelar hasta qué punto las funciones cognitivas se basan en dinámicas autonómicas relevantes.

Limitaciones e investigaciones futuras

El presente trabajo presenta algunas limitaciones. Primero, está basado en un tamaño de muestra modesto. Sin embargo, debería tenerse en cuenta que los trabajos previos sobre interocepción han arrojado resultados replicables con muestras similares o más pequeñas (Fahrenberg et al., 1995; Koroboki et al., 2010; Leopold y Schandry, 2001). Además, la consistencia de nuestros resultados a través de dimensiones conductuales, electrofisiológicas y anátomo-funcionales, con tamaños del efecto de moderados a grandes, confirma su solidez. Aun así, estudios futuros en esta línea deberían reclutar muestras mayores, idealmente incluyendo subgrupos con diferentes formas de HA.

En segundo lugar, dado nuestro modesto tamaño de muestra, todos los resultados de neuroimagen se informaron con umbrales estadísticos sin corrección ($p < 0,001$ no corregido con 50 vóxels como umbral de extensión para el análisis de vóxels y $p \leq 0,05$ sin corregir para las comparaciones del promedio dentro de los ROI). A pesar del riesgo de hallazgos falsos

positivos, hay varias razones que respaldan la validez de este enfoque estadístico. En primer lugar, al evaluar el estado neurocognitivo de los pacientes, utilizamos intencionalmente este umbral permisivo para un análisis de vóxels cerebrales *whole-brain* -en lugar de una corrección tasa de descubrimiento falso (FWE: del inglés *false discovery rate*) o tasa de error familiar (FDR: del inglés *family-wise error rate*), que restringiría las diferencias significativas- para garantizar que, a pesar del abordaje no corregido, los pacientes no presentaron ninguna alteración estructural o funcional del cerebro en relación con los controles; se aplicó una estrategia similar en un estudio previo (Sedeno et al., 2017). Luego, para los resultados de la regresión entre la morfometría y el rendimiento conductual, mantuvimos el umbral no corregido pero restringido a las áreas clave de la interocepción. Este hallazgo podría no ser considerado como un potencial falso positivo dado que es consistente con la investigación que muestra el papel clave de la corteza insular en la interocepción. Hemos también empleado un umbral de extensión de vóxels amplio (50) para evitar hallazgos espurios, como se muestra con 10 vóxels (Poldrack et al., 2017). Además, este umbral no corregido se ha utilizado como un valor estándar en estudios de VBM previos y en conectividad funcional (Rabinovici G. D. et al., 2007; et al., 2016; Hassanpour et al., 2016; García-Cordero et al., 2016; Irish et al., 2014; Kuehn et al., 2016; Markett et al., 2014; Melloni et al., 2016, Rabinovici et al., 2007; Sedeño et al., 2017; Simmons et al., 2013). Con respecto a la asociación entre el análisis basado en semillas y el rendimiento conductual, redujimos el número de comparaciones promediando los valores de correlación dentro de cada nodo interoceptivo (las comparaciones pasaron de mil a menos de diez) y luego aplicamos un umbral de $p < .05$ no corregido siguiendo las indicaciones de trabajos anteriores (Abrevaya et al., 2017; Mayer, Mannell, Ling, Gasparovic y Yeo, 2011; Wu et al., 2011; Wu et al., 2011). Además, ambos análisis de regresión mostraron tamaños de efecto de moderados a fuertes para el grupo de control (controles, $R = 0,79$; HA, $R = 0,1$), lo que respalda la validez de nuestros resultados de imágenes.

Otra posible limitación es que los datos de fMRI que subyacen en nuestros resultados de conectividad funcional provienen de un escáner con un campo magnético bajo (1,5 T). Aunque posiblemente no sea óptimo, nuestro enfoque es ciertamente adecuado, como se muestra en (i) estudios multicéntricos que combinan equipos con diferentes Teslas (por ej. (Biswal et al., 2010; Dosenbach et al., 2010; Long et al., 2008; Sedeño et al., 2017), e incluso así, la variabilidad de conectividad funcional debido al campo magnético fue relativamente baja (Biswal et al., 2010), (ii) informes de alteraciones de conectividad funcional consistentes en condiciones neuropsiquiátricas obtenidas con Escáneres 1.5-T [p. ej. (Demirtas et al., 2016; García-Cordero et al., 2016; Hoekzema et al., 2014; Magioncalda et al., 2015; Melloni et al., 2016; Oldehinkel et al., 2016; Rolland et al., 2015; Sedeño et al., 2017; Wu et al., 2011; Zalesky, Fornito, Egan, Pantelis y Bullmore, 2012)], y (iii) varios estudios que identificaron, caracterizaron y reprodujeron confiablemente redes de estado de reposo en participantes sanos basados en equipos de campo magnético bajo (Biswal et al., 2010; Chou, Panych, Dickey, Petrella y Chen, 2012; Power et al., 2011; Song, Panych, y Chen, 2016). Además, aunque se espera que la sensibilidad y la especificidad de la señal BOLD mejoren a medida que aumenta su fuerza (Duyn, 2012; Moseley, Liu, Rodriguez y Brosnan, 2009; Triantafyllou, Hoge y Wald, 2006), esta mejora también se asocia con una contribución de ruido fisiológico más fuerte en la señal (Kruger y Glover, 2001; Kruger, Kastrup y Glover, 2001; Triantafyllou et al., 2006). Mirando hacia el futuro, aunque nuestros datos de fMRI en estado de reposo sean adecuados para realizar nuestros análisis actuales, los estudios futuros deberían evaluar el impacto de los diferentes parámetros de adquisición en la evaluación de redes funcionales en pacientes con HA.

En tercer lugar, nuestros hallazgos pueden haber sido parcialmente influenciados por la medicación de los pacientes, cuyos efectos sobre las funciones cognitivas siguen sin estar claros (Tzourio et al., 1999). Dado que no tenemos datos clínicos de los pacientes antes del

tratamiento, no podemos excluir por completo las diferencias fisiológicas debido al cese de la medicación. Sin embargo, tuvimos cuidado de suspender la ingesta de medicamentos 48 horas antes con el objetivo de reducir los efectos de los medicamentos. En este sentido, sería interesante ampliar la presente investigación a través de comparaciones directas de los mecanismos interoceptivos en pacientes con HA tratados y no tratados.

Finalmente, otra limitación de nuestro estudio consiste en la restricción de la muestra de HA que no presentaran deterioro cognitivo y cambios cerebrales. Si bien tales déficits pueden surgir en personas mayores, excluimos estratégicamente todos los sujetos con signos de anormalidades neurocognitivas, lo que resultó en un tamaño de muestra modesto. A pesar de ello, una mayor investigación en esta dirección podría evaluar una posible influencia de tales factores en el perfil interoceptivo de los pacientes con HA, y comparar los marcadores relevantes con los de otras enfermedades neurodegenerativas y / o síndromes cardíacos.

Conclusión

Este estudio evaluó los déficits de interocepción en pacientes hipertensos con preservación neurocognitiva. Los déficits presentados por la muestra HA indican que los marcadores neurocognitivos de la interocepción podrían verse afectados en presencia de alteraciones en la presión arterial, a pesar del tratamiento antihipertensivo. Este hallazgo respalda una visión amplia de la cognición corporeizada, lo que sugiere que las características de la interocepción pueden depender parcialmente de la integridad de la comunicación cerebro-cuerpo.

CAPITULO VI

DISCUSIÓN GENERAL

Resumen

En este capítulo se analizan los resultados alcanzados a lo largo de los tres estudios presentados, se discute el alcance de estos a la luz de las diferentes dimensiones de la interocepción y los modelos neurocognitivos, y se analizan sus correspondientes limitaciones. Particularmente se discute la evidencia hallada en el modelo difuso I, destacando las características del paradigma HBD como medida de PI, así como de la coexistencia de dificultades metacognitivas en el procesamiento de señales corporales en el pánico. Respecto al segundo modelo (modelo difuso II), se destaca la especificidad de los resultados en el TOC y las implicancias del sobremonitoreo de señales corporales como modelo psicopatológico y transdiagnóstico. Finalmente, con relación al modelo difuso III, se traza una articulación multinivel de evidencia de afectación interoceptiva con preservación neurocognitiva y daño periférico. Esta aproximación aporta novedad al modelo general de la interocepción como mecanismo bidireccional de comunicación cuerpo-cerebro y su influencia en procesos involucrados en la interocepción. Para concluir, se presenta una propuesta posdoctoral que extiende los aportes de los estudios realizados para aportar a la consolidación de los modelos transdiagnósticos de la comunicación cerebro-cuerpo en la neuropsiquiatría.

6.1 Introducción

La presente tesis persiguió como objetivo evaluar y describir las características de diferentes dimensiones interoceptivas, sus correlatos electrofisiológicos y la evidencia estructural y funcional en modelos neuroanatómicos difusos (sin daño específico en el SN central). Para ello, se llevaron adelante tres estudios en una estrategia de profundización de los niveles de análisis, desde la conducta, la electrofisiología hasta el estudio de imágenes estructurales y conectividad cerebral. En contraposición a los modelos de lesión, los modelos difusos analizados comparten entre sí la preservación de sus características neurocognitivas, presentan sintomatología asociada a mecanismos interoceptivos y se caracterizan por déficits relacionados al funcionamiento del SN autónomo.

En el estudio I, se comparó el rendimiento de un grupo de pacientes con trastornos de ansiedad con pánico vs. controles sanos en una tarea interoceptiva (HBD). Se analizó las dimensiones PI y MI con el fin de abordar las incongruencias en la literatura acerca del rendimiento interoceptivo desde un paradigma con menor sesgos metodológicos, así como complementando al mismo a partir de aspectos metacognitivos relevantes en psiquiatría. No se encontraron diferencias de grupo en PI, y ambos grupos respondieron de manera similar a las diferentes condiciones de la tarea, lo cual denota la robustez de esta. En cambio, se encontraron diferencias significativas en MI, que refiere a aquellos procesos cognitivos top-down que regulan la percepción interoceptiva.

En el estudio II, se indagó sobre diferentes dimensiones interoceptivas en pacientes con trastornos clínicamente relacionados (TOC y pánico), indagando sobre la influencia de mecanismos de sobremonitoreo (claves en el TOC) en la percepción interoceptiva. Además, se integró información conductual con registros electrofisiológicos. Se encontró un patrón diferencial correspondiente a los modelos de sobre-monitoreo de estímulos (en este caso interoceptivos) en el cual se destacó el rendimiento del TOC en PI y su correlato en la amplitud

del HEP y el PM. En cambio, la metacognición (CI) del TOC resultó deficitaria y relacionada con síntomas de perfeccionismo. Los otros grupos no se diferenciaron entre sí.

El estudio III, finalmente buscó evaluar el impacto que tienen alteraciones periféricas en un modelo neurocognitivo preservado en los procesos interoceptivos. Para ello se estudió a un grupo de pacientes con HA con preservación neurocognitiva, analizando la dimensión PI, su potencial evocado HEP y las características neuroanatómicas y funcionales de las estructuras interoceptivas clave. Se encontró un rendimiento interoceptivo deficitario en HA, respaldando las teorías de integración neurovisceral (Smith et al., 2017) que postula la participación de mecanismos autonómicos, atencionales y afectivos en la interocepción.

Los tres estudios ayudaron a definir mejor por un lado la confluencia de distintos niveles de análisis en el estudio de los mecanismos interoceptivos deficitarios a nivel conductual, electrofisiológico y de neuroimágenes. Por otro lado, proveyeron una descripción detallada de mecanismos y patrones de procesamiento interoceptivo desde niveles viscerales hasta mecanismos bottom-up y top-down a nivel cerebral. Por todo ello, estos estudios confluyen en una aproximación dimensional y transdiagnóstica al estudio de la interocepción en cuadros sin daño cerebral.

6.2 El rol de la precisión y metacognición interoceptiva en el pánico

Los resultados del primer estudio mostraron que la dimensión PI, medida con el paradigma HBD, no es una variable que diferencie a los pacientes con pánico de sujetos sanos. En cambio, las diferencias significativas que se encontraron en MI, o procesos cognitivos top-down que regulan la percepción interoceptiva, confirman que esta dimensión se ajusta mejor a las características neurocognitivas del pánico (la hipervigilancia de señales interoceptivas), y se apoyan en modelos teóricos validados (Craske y Waikar, 1994; Yoris et al., 2015).

En base a los paradigmas de monitoreo de latidos cardíacos (Schandry R., 1981), se realizaron numerosas aproximaciones al estudio experimental de esta habilidad en pacientes con pánico y trastornos relacionados (Domschke et al. (2010) una presenta una revisión sobre este problema). Dichas revisiones concluyeron que la habilidad para detectar latidos cardíacos (PI) en diferentes grupos de pacientes con trastorno de pánico, con AP sin trastorno de pánico y AP en otros trastornos de ansiedad, resulta una variable predisposicional con mejor o igual rendimiento que otros grupos de pacientes o sujetos controles. Parte central de esta crítica, atribuye esta dificultad a factores relacionados al diseño de la tarea utilizada en cada estudio (Domschke et al., 2010; Van der Does et al., 2000; Van der Does et al., 2000).

En relación con este último problema, la tarea seleccionada para este trabajo (HBD) ha sido diseñada con el objeto de superar las limitaciones de los paradigmas clásicos (Schandry, 1981; Pollatos et al., 2007b; Ehlers y Breuer, 1992; Richards, Lorraine, 1996). Por un lado, la mayoría de los diseños de monitoreo de latidos cardíacos basados en el conteo de latidos (p. ej. Schandry) han sido cuestionados por presentar posibles confusiones, como por ejemplo la exigencia de la memoria de trabajo. La consigna de esta tarea es contar verbalmente la cantidad de latidos identificados en un período de tiempo para luego contrastarlo con la actividad registrada por un ECG (detalles de esta discusión se muestran en Material Complementario 1). Por otro, el índice al que este procedimiento arriba se obtiene de una fórmula que no considera la paridad temporal entre el latido y una medida conductual de su seguimiento, que por ejemplo la HBD sí lo mide. Este aspecto puede resultar crítico para la obtención de una medida de PI, ya que más allá de que el participante manifieste un número de latidos similar al registro objetivo del ECG, dicho valor puede obtenerse de estimaciones más o menos claras acerca de la actividad cardíaca.

Por otro lado, los paradigmas de discriminación de latidos (cuya consigna es identificar en una señal auditiva amplificada de un ECG, sus propios latidos de otros latidos grabados, o

sonidos de similar frecuencia y ritmo) también han sido cuestionados al basarse en una tarea que mezcla estímulos interoceptivos con estímulos exteroceptivos simultáneamente. En este caso, la crítica más fuerte es que en esta tarea se dificulta el proceso de atención.

En cambio, la tarea HBD presenta algunas ventajas considerables. En contraposición a la tarea de Schandry, los índices de precisión se obtienen de una consigna diferente. Se les solicita a los participantes marcar en un teclado (al mismo tiempo que se graba el ECG) sus propios latidos cardíacos identificados o estimados. Esto permite obtener un índice de precisión que considera la paridad temporal entre el latido registrado por el ECG y el latido marcado en el teclado, lo cual reflejaría mejor el término precisión. Además, con respecto a la tarea de discriminación, la cual podría confundir al participante a discriminar entre varios estímulos interoceptivos y exteroceptivos simultáneos, la HBD analiza la precisión de los participantes ante estímulos interoceptivos y exteroceptivos por separado, en dos condiciones y obtiene un índice de ambos sin generar confusiones, considerando la condición exteroceptiva como medida de control.

Estos aspectos metodológicos son relevantes ya que permitirían ‘ajustar’ la medición de la dimensión PI a un nivel de eficacia que permita diferenciar, por ejemplo, pacientes con buen rendimiento cognitivo y sin daño cerebral de sus controles pareados. En este sentido, los paradigmas clásicos (p. ej. Schandry) que miden la dimensión PI tanto en modelos neurocognitivos difusos (Khalsa y Lapidus, 2016) como en modelos de lesión (Yoris et al., en prensa, a), podrían no ser recomendables evaluar PI en pacientes psiquiátricos, debido a que i) su rendimiento cognitivo es elevado y por lo tanto su desempeño general es relativamente bueno. Para superar esto, se debería optar por una tarea más precisa para comparar su habilidad interoceptiva con los controles sanos como la utilizada en este estudio (HBD); ii) en segundo lugar, debido a la contaminación del mecanismo interoceptivo con procesos de memoria de trabajo o atención dividida, sus resultados podrían ser contaminados con déficits en estos

dominios, típicamente presentes en estos trastornos; y iii) finalmente, teniendo en cuenta las dificultades metacognitivas encontradas en psiquiatría, resultaría adecuado contar con una tarea que permita evaluar simultáneamente otras dimensiones como SI, aCI y CI.

Asimismo, los resultados negativos discutidos hasta aquí no permiten sostener fehacientemente la ausencia de otros indicadores de rendimiento interoceptivo en niveles más profundos de análisis. Por ejemplo, como se analizó en el Estudio II, la amplitud del HEP puede aportar información relevante respecto a cómo la atención a estímulos interoceptivos (latidos cardíacos) modula la actividad cerebral al punto de identificar patrones diferenciales entre grupos. Este aspecto ya ha sido analizado por la literatura demostrando que la amplitud del HEP era superior en los sujetos con alto rendimiento en PI, en contraposición a los de rendimiento magro (Pollatos y Schandry, 2004). Futuras evaluaciones deberán considerar esta evidencia a fin de arribar a conclusiones aún más robustas.

Finalmente, las diferencias obtenidas en la dimensión MI, con pacientes ansiosos con rendimiento más elevado en las escalas BSQ y PCI y por lo tanto más conscientes de sus sensaciones físicas, demuestran que un índice de precisión no resulta suficiente para extraer conclusiones respecto a la capacidad interoceptiva de algunos pacientes psiquiátricos. Esto es compatible con formulaciones clínicas que destacan la existencia de ‘sesgos cognitivos’ en la psicopatología de los trastornos de ansiedad, y específicamente del pánico (Barlow, 1997; Craske y Waikar, 1994). La hipervigilancia de señales corporales se describe como un sesgo de atención elevada e interpretación catastrófica de las señales interoceptivas (latidos cardíacos, respiración, presión en el pecho; en definitiva, a toda la actividad del SN autónomo). Ante la dificultad de obtener mediciones de MI mediante paradigmas experimentales, la mayoría de los trabajos publicados no reportaron índices de MI cuando evaluaron PI (Van der Does et al., 2000; Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Barsky, Cleary, Sarnie y Ruskin, 1994; Ehlers y Breuer, 1992; 1996; Richards, Lorraine, 1996; Zoellner y Craske,

1999); y otros solo las reportaron como medidas adicionales [una revisión detallada se puede encontrar en (Van der Does et al., 2000)] restándole importancia a su utilidad metodológica y teórica. En este trabajo se decidió medir la dimensión MI más allá de no hacerse mediante de un paradigma experimental, considerándola un aspecto relevante y central de la psicopatología del pánico.

Como se ha planteado recientemente (Khalsa y Lapidus, 2016), el estudio de la interocepción en el seno de los trastornos psiquiátricos se apoya en la terapia de *exposición interoceptiva* [TEI, (Westphal et al., 2015)] para el tratamiento del pánico, más por su alta eficacia que por la relevancia teórica del constructo interocepción. La TEI es un procedimiento conductual de exposición a síntomas físicos del pánico mediante la activación del SN autónomo (ejercicios físicos como correr, girar sobre sí mismo, hiperventilar, etc.). La base teórica de este modelo sostiene que la *habitación* a estímulos interoceptivos amplificadas (ej. latidos cardíacos) mediante la exposición *en vivo* posibilita que los pacientes modifiquen las creencias catastróficas sobre sus señales corporales y reduzcan la hipervigilancia y el malestar asociado. Al parecer, no existe evidencia si este tipo de tratamiento afecta las diferentes dimensiones interoceptivas, por lo cual podría tratarse de un campo prometedor aún inexplorado considerando que resulta desconocido si la TEI aumenta, disminuye y/o modifica (y de qué manera) la percepción de señales interoceptivas.

Considerando todo esto, el aporte del modelo del pánico al estudio de la interocepción aún resta ser explorado más en profundidad. Este trabajo promueve futuros estudios destinados a i) la necesidad de desarrollar métodos robustos para medir PI; ii) la importancia de medir aspectos de la MI, ya que en ellos se basan la mayoría de los modelos teóricos del pánico, y III), plantear la necesidad de profundizar los niveles de análisis mediante la integración diferentes métodos de actividad cerebral, como ser EEG e imágenes cerebrales.

6.3 El sobre-monitoreo del mundo interno como medida de interocepción

disfuncional en el TOC

El estudio II, consistió en determinar la existencia de marcadores neurales de monitoreo interno alterado en el TOC, en contraposición a un grupo de pacientes con trastorno de pánico y un grupo control sano. Los tres grupos fueron sometidos a una tarea de HBD de dos condiciones, una exteroceptiva o medida de percepción de estímulos externos (seguimiento de los latidos de un corazón grabado mediante sonido), y otra interoceptiva como medida de percepción visceral (seguimiento de los propios latidos cardíacos). A su vez, se obtuvieron dos medidas electrofisiológicas de rendimiento interoceptivo, el HEP como medida de atención a señales cardíacas (Pollatos y Schandry, 2004), y el PM cuya negatividad evidencia mayor certeza en la respuesta (Johannes et al., 2001).

Las distintas medidas de interocepción (tanto conductuales como fisiológicas) mostraron que los TOC presentaron un patrón de sobre-monitoreo de las señales corporales cardíacas específico en comparación a los controles y los pacientes con pánico. Este patrón de sobremonitoreo interno podría reflejar un mecanismo bio-funcional asociado con la cognición y los síntomas obsesivo-compulsivos. A su vez, este patrón de monitoreo interno obtenido a partir de la modulación de HEP correlacionó con los índices de perfeccionismo en pacientes con TOC, lo cual podría ampliar el modelo teórico del sobremonitoreo y motivar nuevos estudios que analicen la asociación entre síntomas y mecanismos.

La relevancia de estos resultados ha sido, por un lado, la confirmación de hallazgos previos sobre el sobre-monitoreo de estímulos externos como un biomarcador distintivo del TOC (Endrass et al., 2008; Endrass et al., 2010) incluso con señales corporales, como los latidos del corazón. A la evidencia acumulada sobre la existencia de este mecanismo, este trabajo aportó novedad al utilizar estímulos internos. En términos psicopatológicos, estos resultados pueden echar luz para la comprensión de síntomas obsesivo-compulsivos como lo son el constante

chequeo, la duda y el perfeccionismo. Principalmente, podría explicar el inicio de conductas compulsivas a partir de la detección de estados internos (interoceptivos) relacionados a la ansiedad, el asco, la culpa, propios del TOC. Si un mayor monitoreo del ambiente externo ha sido considerado por la literatura como un biomarcador responsable de las obsesiones y la ejecución de conductas ritualizadas (Endrass et al., 2008; Endrass et al., 2010), a partir de estos resultados, resultará interesante indagar los efectos del sobremonitoreo de señales somáticas, las emociones y los estados afectivos como estímulos alternativos que se asocian a la sintomatología del TOC.

Por otro lado, este estudio pone de relieve nuevamente el rol de los procesos metacognitivos en el procesamiento de señales internas, en este caso medidos a partir de diferentes dimensiones interoceptivas como la SI, la aCI y la CI. Resulta relevante mencionar aquí que estas dimensiones también mostraron la capacidad de diferenciar entre patologías neurológicas o modelos de lesión de la interocepción (Yoris A. et al., en prensa, a). Encontramos que el TOC presentó una disociación entre el rendimiento real (y exacerbado) en la tarea (PI) y su confianza (reducida) en la tarea (aCI), así como por la CI o la asociación entre PI y aCI. Mientras que los grupos pánico y controles tuvieron asociación positiva entre PI y aCI, el grupo TOC no presentó asociación. Este resultado puede ser interpretado como evidencia de alteraciones en habilidades metacognitivas para estimar las propias capacidades atencionales internas (Garfinkel et al., 2014). Estos hallazgos se alinean con reportes previos que muestran déficits metacognitivos en TOC (Cucchi et al., 2012; Coles et al., 2003), los cuales son reconocidos como síntomas centrales en modelos psicopatológicos del trastorno (Hermans et al., 2008).

Por último, este trabajo encontró déficits interoceptivos en trastornos psiquiátricos a partir de evidencia electrofisiológica, medida por el potencial cardíaco HEP y el MP. En relación con el HEP, el mejor rendimiento encontrado en el grupo TOC resultó coherente con el modelo del sobremonitoreo. El análisis del HEP se obtuvo al comparar cómo era la modulación del ERP

entre la condición exteroceptiva e interoceptiva, en primer lugar, y una comparación de grupos posteriormente. Apoyado en estudios previos (Pollatos y Schandry, 2004; Schandry y Montoya, 1996) que mostraron un efecto de la atención a los latidos del corazón sobre la actividad electrofisiológica asociada a estos estímulos, los resultados de este trabajo mostraron compatibilidad con el rendimiento en la dimensión PI. Un patrón similar se encontró con el PM, siendo éste una medida asociada a la precisión/confianza en la tarea. No sólo se encontró que el PM era más negativo en el TOC, sino también que este grupo obtuvo modulación de PM en la condición interoceptiva, de menor precisión que la exteroceptiva (todos los diseños HBD mostraron siempre mejor rendimiento en exterocepción que interocepción).

Esta evidencia permite desentrañar un aspecto clave de la psicopatología del TOC, conocida en la bibliografía como sobremonitoreo, sostenida por una estructura neuroanatómica y funcional. Los modelos de sobremonitoreo de estímulos externos, en contraposición al sobremonitoreo de señales internas medido aquí, han encontrado asociación del rendimiento conductual con estructuras neuroanatómicas también clave de la interocepción, a saber la CCA y la ínsula anterior derecha (Cavanagh y Shackman, 2015; Jiang, Beck, Heller y Egner, 2015). Esta evidencia se complementa con el análisis de otros ERP como el ERN (Gehring et al., 2000; Riesel et al., 2014) y el CRN (Gehring et al., 2000; Riesel et al., 2014) que muestran un patrón de mayor amplitud en tareas de detección del error. Se atribuye al sobremonitoreo un rol central en el aumento del monitoreo externo e interno (Endrass et al., 2008), la aparición de ideas obsesivas intrusivas (Aouizerate et al., 2004) y ejecución de conductas compulsivas para la reducción del estrés. Desafortunadamente, este análisis no se ha podido realizar en este estudio debido a las características de la tarea.

En suma, nuestros hallazgos trazan un camino para futuros *insights* acerca de la relación entre el sobremonitoreo, la cognición y la percepción corporal en el TOC. Este es el primer estudio en mostrar que una de las más replicadas características distintivas de esta patología

parece extenderse al mundo corporal interior, abriendo nuevos campos de investigación y evaluación. Además, esta característica de sobremonitoreo interno parece ser distintiva del TOC ya que no se ha encontrado en otras condiciones.

6.4 Integración multinivel de procesos interoceptivos afectados en la hipertensión arterial

El estudio III (Yoris et al., 2018) exploró un modelo interoceptivo alternativo a los modelos psiquiátricos, al evaluar una patología con alteraciones periféricas (sistema cardiovascular o autónomo) con preservación neurocognitiva. Para ello, se eligieron pacientes con HA, un síndrome caracterizado por déficits en el funcionamiento del SN autónomo, elevada presión arterial y déficits progresivos en la cognición asociados a la cronicidad y no tratamiento (De Leeuw et al., 2001; de Leeuw et al., 2002). Este estudio persiguió como objetivo investigar las características de la interocepción considerando la ausencia de déficits neurocognitivos y psiquiátricos, e integrando tres niveles de análisis: conducta, electrofisiología e imágenes. En este sentido, el objetivo de este trabajo ha sido avanzar hacia un tercer nivel de análisis y aportar al modelo de cognición situada o corporeizada (Mahon y Caramazza, 2008; Seth, 2013; Craig, 2009; Barsalou, 2008; Gallese y Lakoff, 2005).

A diferencia de los controles, los pacientes mostraron dificultades conductuales selectivas al monitorear sus propias señales cardíacas (PI), junto con una reducción parcial de modulaciones del HEP vinculadas a la tarea. Estos resultados indicarían la relevancia de la actividad del SN autónomo en las características de procesos cognitivos de alto nivel como la interocepción cardíaca. En definitiva, los resultados ponen de relieve que en los procesos interoceptivos participan no sólo áreas nodales a nivel cerebral que integran y complejizan la percepción corporal, sino que éstos dependen de un buen funcionamiento de los mecanismos extracerebrales sobre los cuales se basa su *input* visceral. Estos resultados se alinean con

hallazgos de anomalías interoceptivas reportadas previamente en pacientes con disrupciones periféricas y autonómicas como HA (Koroboki et al., 2010) diabetes (Leopold y Schandry, 2001), y presión arterial elevada (Fahrenberg et al., 1995).

En relación con el HEP, este modelo ha permitido trazar hipótesis sobre la influencia de los baroreceptores que originarían la actividad del ERP (Laurent et al., 2003; O'Rourke y Nichols, 2005). El análisis de sustracción del HEP reveló que esas modulaciones se encontraban reducidas en pacientes HA, y posiblemente, las diferencias grupales en las ventanas de HEP (alrededor de 200 ms y 500 ms) podrían asociarse con la actividad de contracción sístole / diástole cardíaca (Park et al., 2007). Esta conclusión se alinea con la evidencia de déficits de HA y alteraciones de HEP en pacientes con diabetes (Leopold y Schandry, 2001),

una condición asociada con la denervación vagal del corazón y cuyos resultados en la modulación del HEP resultan similares a los encontrados aquí.

Finalmente, en relación con la evidencia neuroanatómica/funcional, los controles mostraron una asociación entre el rendimiento de HBD y la densidad de materia gris en nodos interoceptivos (en particular, la ínsula); sin embargo, no se encontraron estas correlaciones en pacientes HA. Un patrón similar se encontró en análisis de conectividad. El rendimiento interoceptivo en controles se asoció a conectividad funcional entre la ínsula izquierda y la ínsula derecha anterior y la CCA izquierda, lo que concuerda con resultados previos (Taylor et al., 2009; Simmons et al., 2013; García-Cordero et al., 2016; Avery et al., 2014). En cambio, los pacientes HA no presentaron asociación entre conectividad funcional de regiones interoceptivas y PI. Probablemente las alteraciones interoceptivas encontradas en este grupo de pacientes con HA estarían más asociadas a déficits en la actividad periférica, que a la dinámica intrínseca cerebral. Las implicancias de estos hallazgos podrían ir mucho más allá de los aportes a los modelos interoceptivos, ya que patologías con alteraciones periféricas podrían presentar déficits en procesos cognitivos vinculados con el procesamiento interoceptivo como

son el procesamiento de las emociones y la cognición social (Adolfi et al., 2016; Couto et al., 2015; Seth, 2013).

6.5 Limitaciones metodológicas generales y posibles mejoras en futuros estudios

Una de las limitaciones metodológicas más comunes al estudiar muestras con pacientes bajo condiciones experimentales es el número de sujetos a los cuales se puede acceder y que pueden tolerar las condiciones de investigación. Para la realización de esta tesis, se han tejido alianzas con dos centros privados de salud que han colaborado el acceso a las muestras: el Departamento de Psiquiatría y Clínica de Ansiedad y Estrés del Instituto de Neurología Cognitiva, por un lado, y la Unidad de Hipertensión Arterial de la Fundación Favaloro, por otro.

La problemática del tamaño de las muestras tiene una clara alusión a la generalización y reproducibilidad de los resultados encontrados, es decir alcanzar conclusiones generales y representativas para una condición, grupo o parcialidad de la población. Esta limitación ha sido planteada en las neurociencias cognitivas y la psicología en los últimos años al detectar índices muy pequeños de reproducibilidad de resultados (Open Science Collaboration Organization, 2015). Esta limitación afectó a los tres estudios arriba descritos, llevando a conclusiones prudentes respecto al alcance de los resultados, más allá de su robustez estadística. A pesar de ello, otros trabajos revisados han evaluado muestras similares, lo cual plantea una limitación generalizada en la comunidad científica. Además, en los diferentes estudios analizados se han obtenido coherencia entre distintos niveles de análisis (conductual, EEG e imágenes), e incluso entre dimensiones evaluadas en diferentes estudios (p. ej. PI del pánico en estudio I y II). Esto muestra que, a pesar del tamaño de las muestras, los resultados son lo suficientemente robustos. Esperamos para el futuro, la colaboración entre centros de investigación favorezca la comparación multicéntrica de múltiples datos.

En el estudio I, al modesto número de participantes se le sumó la variabilidad diagnóstica de los pacientes con pánico y los posibles efectos de medicación psiquiátrica, siendo el caso de la mayoría de los pacientes AP. En el estudio II, la principal limitación del tamaño de las muestras (principalmente clínicas) se le sumó otra dificultad: considerar a este grupo como homogéneo. Ignorar las múltiples variantes de TOC desde los subgrupos caracterizados por el tipo de conducta ritualizada (ej. chequeo, acumulación, verificación, contaminación, etc.) hasta nosologías más complejas como el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva podría ser criticable si no se consideran aspectos comunes a la patología. Sin embargo, como se plantea a lo largo de toda la tesis, el objetivo de todo el trabajo ha sido analizar dimensiones transdiagnósticas más allá de las particularidades de cada subgrupo. En este sentido, a pesar de los diferentes tipos de TOC, la evidencia ha mostrado que el sobremonitoreo es sensible a todos los pacientes más allá de la sintomatología característica, e incluso compartido con otros trastornos relacionados como el trastorno de ansiedad generalizada (p. ej. (Xiao et al., 2011). Finalmente, el estudio III, si bien incluyó muestras modestas y se descartó la aceptación de hipótesis nulas mediante análisis de Bayes, no representa el universo de los diferentes tipos de trastornos de la HA. Al seleccionar pacientes en estadios tempranos de la enfermedad sin daño neurocognitivo, característica poco usual en estadios avanzados del síndrome (Kilander et al., 1998; Tzourio-Mazoyer et al., 2002; Launer et al., 1995; Starr et al., 1993), nuestra muestra dejó afuera otros tipos de HA. A pesar de esta crítica, y a los efectos de la pregunta de investigación, la selección de un grupo cognitivamente sano ha sido una estrategia metodológica para analizar el posible rol de las lesiones periféricas y su comunicación con áreas interoceptivas nodales a nivel del SN central.

Restará en estudios posteriores trazar una estrategia que contemple desde su diseño estos aspectos aquí deficitarios. En este sentido, el proyecto posdoctoral del tesista (más detalles se exponen en la sección “Hacia modelos transdiagnósticos de la interocepción en psiquiatría”)

evaluará de manera transdiagnóstica a pacientes psiquiátricos relacionados con patologías de la ansiedad y depresión altamente comórbidos. Esta estrategia asegurará el acceso a un muestrario más robusto y permitirá reducir de manera incisiva esta limitación.

Otra limitación de este abordaje ha sido no poder establecer asociaciones entre los resultados obtenidos y la sintomatología característica de cada cuadro. Con excepción del estudio II, el cual mostrara que los pacientes TOC presentaron asociación significativa entre la negatividad del HEP con la subescala perfeccionismo del cuestionario OBQ-TRIP (Moulding et al., 2011), en ningún otro grupo estudiado se ha encontrado asociación entre sintomatología y rendimiento interoceptivo. Este punto está directamente relacionado con el tamaño de las muestras y el número de escalas adicionales que miden sintomatología. En relación con esto último, en futuros estudios será necesario contar con una multiplicidad de cuestionarios que miden constructos psicológicos relevantes e incluso abordan la interocepción desde otro nivel de análisis, como por ejemplo autoinformes. En este sentido, ya se está incorporando en los estudios en curso la Escala Multidimensional de Interocepción, (MAIA, por sus siglas en inglés) (Mehling et al., 2013) validada en población hispana por (Valenzuela-Moguillansky y Reyes-Reyes, 2015).

Finalmente, otro aspecto deficitario común a los tres trabajos ha sido no haber podido responder a preguntas más amplias que refieran a la complejidad de los modelos interoceptivos, como lo es su vinculación con el procesamiento de emociones. Este problema está directamente enraizado con los orígenes teóricos del constructo (James, 1884; Critchley et al., 2004; Cameron, 2001), y a un conjunto de estudios que mostraron su asociación (Fukushima et al., 2011; Adolfi et al., 2016; Seth, 2013). Numerosos trabajos han evidenciado una asociación entre el procesamiento interoceptivo y diferentes modalidades de procesamiento emocional, sobretodo en emociones como miedo (Garfinkel et al., 2014; Garfinkel y Critchley, 2016), asco (Chen et al., 2009) y tristeza (Dunn et al., 2007). En este sentido, los modelos difusos de la

interocepción permitirían echar luz sobre una serie de características clave en la psicopatología del pánico, TOC y sintomatología psiquiátrica en HA.

6.6 Hacia modelos transdiagnósticos de la interocepción en psiquiatría

El estudio de los dominios interoceptivos en modelos neuroanatómicos robustos (neurología) ha ofrecido nuevas posibilidades para la investigación experimental y las intervenciones clínicas en neurociencia cognitiva (Yoris et al., 2018). Estos hallazgos destacan el potencial de los enfoques dimensionales y transdiagnósticos para caracterizar mejor las múltiples manifestaciones del daño cerebral.

Nuevos estudios experimentales podrían permitir avances importantes en esta dirección, y finalmente inspirar nuevas formas de intervención en entornos clínicos. Por ejemplo, la dimensión PI revela patrones variables en enfermedades psiquiátricas (p. ej., se potencia en trastornos obsesivo-compulsivos y de pánico, pero disminuye en depresión, despersonalización, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y anorexia) (Couto et al., 2014; Dunn et al., 2007; Muller et al., 2015; Khalsa et al., 2015). Sin embargo, esta dimensión se ve afectada de forma constante en las afecciones neurológicas, por lo que emerge como un marcador transdiagnóstico potencialmente más robusto y más predecible. Además, mientras que la CI o las estimaciones metacognitivas de la interocepción cardíaca parecen estar alteradas en trastornos psiquiátricos altamente incapacitantes pero no en casos subclínicos de ansiedad o fobia social (Yoris et al., 2015), este dominio parece estar comprometido en etapas tempranas de condiciones neurológicas, como Alzheimer, demencia Fronto-temporal (García-Cordero et al., 2016) y dolor crónico (Di Lernia et al., 2016). Por lo tanto, esta dimensión puede resultar especialmente relevante para la caracterización temprana (e idealmente, preclínica) de los trastornos neurológicos, a diferencia de los psiquiátricos.

Los esfuerzos futuros en esta línea de investigación deberían integrar datos cognitivos, autonómicos, conductuales, de neuroimágenes y electrofisiológicos a través de diseños que combinen medidas de interocepción, emoción y cognición. Esta agenda prospectiva debería enfatizar particularmente (a) la operacionalización sistemática de dimensiones interoceptivas específicas, (b) el desarrollo de mediciones más sensibles y específicas para tal fin, (c) la búsqueda de déficits comunes y diferenciales a través de las condiciones, y (d) la conducción de estudios trasdimensionales y / o longitudinales para medir cambios plásticos relevantes y características conductuales asociadas. En consecuencia, podrían forjarse posibles líneas de innovación, incluido el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas que reduzcan el impacto negativo en otras áreas de la salud; programas de prevención centrados en la nutrición, la actividad física y la reducción del estrés; y actividades de alto impacto en la salud, como la meditación y todas las prácticas saludables, tanto físicas como psicológicas. En resumen, el marco de la interocepción puede allanar el camino para avances fructíferos hacia la consolidación de un enfoque dimensional y transdiagnóstico para la investigación neurológica.

Actualmente, en la etapa de planificación de un proyecto posdoctoral, se buscará estudiar las dimensiones regulación emocional, interocepción y control cognitivo en pacientes comórbidos con diagnósticos de trastornos de ansiedad y depresión unipolar, a la luz de los criterios de dominio de investigación RDoC (NIMH). Teniendo en cuenta que los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad presentan superposiciones en al menos tres dimensiones críticas: (i) fenomenología, (ii) conjunto común de diátesis o vulnerabilidades y (iii) respuesta generalizada al tratamiento (Boisseau, Farchione, Fairholme, Ellard y Barlow, 2010; Bullis, Fortune, Farchione y Barlow, 2014; Bullis et al., 2015; Carl, Gallagher, Sauer-Zavala, Bentley y Barlow, 2014; Sauer-Zavala et al., 2012; Wilamowska et al., 2010), resulta necesario plantear la búsqueda de denominadores comunes que permitan comprender y delinear estrategias de

intervención transdiagnósticas que persigan eficacia y reducción de costos de tratamiento para estas patologías.

En dicho estudio postdoctoral se reclutarán entre 120 y 180 pacientes ambulatorios que consultan al departamento de Psicoterapia Cognitiva y a la Clínica de Ansiedad y Trauma de INECO, y serán comparados con un grupo control sano. Todos los participantes completarán una evaluación exhaustiva de ansiedad y estado de ánimo que se enviará de forma online a través de la plataforma *SurveyMonkey*®. Experimentalmente, se utilizarán tres tareas que miden cada uno de los constructos, cuyos correlatos electrofisiológicos serán registrados en laboratorio. Finalmente, se obtendrán pruebas biológicas de cortisol en saliva y sangre con el fin de conocer aspectos genéticos que, en base a estudios recientes, podrían estar vinculados con el desarrollo de patologías psiquiátricas. Esta aproximación permitirá comprender el constructo interocepción en modelos psiquiátricos y su relación con los constructos regulación emocional y control cognitivo, que demostraron constituir las bases dimensionales de la psicopatología común entre la ansiedad y la depresión. La inclusión de la dimensión interoceptiva podría echar luz sobre los mecanismos autonómicos/regulatorios que participan de estos complejos procesos psicológicos.

Conclusión

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar las características de la interocepción en modelos neuranatómicos difusos y compararlas con la evidencia aportada por los modelos clásicos de lesión. Para ello, el constructo interocepción ha sido descrito en este trabajo como una dimensión transdiagnóstica que permite, en primer lugar, abordar: i) las características del procesamiento de señales internas en comparación a estímulos externos; ii) diferentes dimensiones de procesamiento de señales internas desde niveles básicos como PI, hasta niveles más elaborados como la CI y la MI; iii) patrones diferenciales de procesamiento de estos inputs

tanto en modelos neuroanatómicos (neurológicos) robustos como difusos (psiquiátricos, autonómicos); iv) así como comprender las características de las diferentes patologías a partir de un modelo teórico con evidencia empírica. En segundo lugar, aportar a los modelos neuropsiquiátricos un constructo altamente sensible a la clasificación nosológica, que permite describir mecanismos relacionados a los constructos teóricos más relevantes, a saber: percepción, atención, aprendizaje, procesamiento de emociones, funciones ejecutivas, regulación de emociones, procesamiento de la información, etc. Por último, los modelos difusos de la interocepción se presentan como complementarios a los modelos de lesión a nivel del SN central, ya que confirman muchos de los hallazgos previamente identificados en los modelos robustos y aportan nuevos *insights* sobre déficits interoceptivos difícilmente observables en patologías neurológicas, trazando una dimensión intermedia entre la patología del SN central y los sujetos sanos. Es así como la triangulación entre enfoques neurocognitivos, la psiquiatría y a la neurología, de la mano de la interocepción, pareciera abrir nuevos caminos en la investigación del universo interno de nuestra mente.

MATERIAL ADICIONAL

Material Adicional Estudio 1

1.1 Resultados previos y análisis de muestras

Tabla adicional 1.1.

Discrepancias sobre el rendimiento en PI en trastorno de pánico vs otros estudios de trastornos de ansiedad.

AUTORES	PARTICIPANTES	MÉTODO	RESULTADOS (PI)
(Ehlers y Breuer, 1992) (ESTUDIO 1)	Trastorno de pánico (N = 65) pánico infrecuente (N = 50) Fobia simple (N = 27) Control normal (N = 46)	Rastreo mental (Schandry)	TP > otros grupos.
(Ehlers y Breuer, 1992) (ESTUDIO 2)	Trastorno de pánico (N = 13) TAG (n = 15) Depresión Mayor (N = 16)	Rastreo mental (Schandry)	TP = TAG > DM
(Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995)	Trastorno de pánico (N = 20) Fobia social (N = 20) Control normal (N = 20)	Rastreo mental (Schandry) (pre y post ejercicio)	Sin diferencias Ejercicio físico mejoró la precisión en todos los grupos
(Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997)	Trastorno de pánico (N = 23) Depresión Mayor (N = 16) Control normal (N = 21)	Rastreo mental (Schandry)	Sin diferencias
(Zoellner y Craske, 1999)	Ataques de Pánico infrecuentes (APi) (N = 31) Control normal (N = 27)	Rastreo mental (Schandry)	APi > controles
(Barsky et al., 1994)	Trastorno de pánico (N = 32) palpitaciones, sin TP (N = 99) Control normal (N = 64)	Tarea de Discriminación	Sin diferencias
(Richards y Lorraine, 1996)	Trastorno de pánico (N = 26) control normal (N = 14)	Tarea de Discriminación	Relajación: Sin diferencias

TP: trastorno de pánico; TAG: trastorno de ansiedad generalizada; DM: depresión mayor; APi: ataques de pánico infrecuentes.

Tabla adicional 1.1.1

Muestra de pacientes: medicación, frecuencia de ataques de pánico, comorbilidad

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA	NÚMERO DE SUJETOS
MEDICACIÓN*:	
- Citalopram	1
- Sertralina	2
- Atenolol	1
- Venlafaxina	1
- Clonazepam	6
FRECUENCIA DE ATAQUES DE PÁNICO	
- Uno o más por día	0
- Uno o más por semana	11
- Uno o más por mes	14
- Uno o más por año	21
COMORBILIDAD	
- Trastorno de Pánico –TEPT	1

*nombre genérico de la droga // TEPT = Trastorno de Estrés Posttraumático.

1.2 Tarea de detección de latidos cardíacos (HBD)

1.2.1 Diseño Experimental.

Condujimos una tarea de HBD conductual que había sido validada y usada en trabajos previos de nuestro grupo (Couto et al., 2014; Melloni et al., 2013; Sedeño et al., 2014). En esta tarea, los participantes tuvieron que presionar una tecla de un teclado de computadora siguiendo sus latidos cardíacos en diferentes condiciones durante reposo. No hemos

manipulado los niveles de *arousal* de los participantes durante la tarea. Aunque estudios previos han encontrado diferencias en PI relativas a mayores niveles de *arousal* (Antony, Brown, Craske, Barlow, Mitchell y Meadows, 1995; Van der Does et al., 2000), hemos elegido evaluar PI en reposo ya que nuestro objetivo fue explorar el desempeño de los pacientes en una tarea interoceptiva nueva durante condiciones comparables con otros paradigmas clásicos de PI en reposo (tareas de rastreo mental y de discriminación) (Ehlers y Breuer, 1992; Zoellner y Craske, 1999). La última ha producido resultados poco concluyentes de PI en poblaciones con pánico.

Le pedimos a todos los sujetos hacer la tarea con el dedo índice de su mano dominante. Durante la primera condición control (motora, 1 y 2), los participantes recibieron instrucciones de seguir dos audios correspondientes a latidos de muestra. El primero incluyó latidos a una frecuencia constante (60 ppm), mientras que el segundo presentó latidos manipulados para tener una frecuencia inconstante. A continuación, debían seguir sus propios latidos sin estimulación externa en otras dos condiciones, llamadas condiciones interoceptivas-pre, respectivamente (3 y 4). Luego, en la condición de *feedback* motor (5), se les solicitó hacer lo mismo mientras recibían *feedback* auditivo en simultáneo sobre su propio corazón proporcionado a través de una señal directa de ECG. Finalmente, en la condición interoceptiva-post, se les pidió nuevamente seguir su propio latido sin ningún *feedback*, dos veces (6 y 7). Estas siete condiciones proporcionan una medida del desempeño auditivo-motor (primera y segunda condición), una medida de interocepción cardíaca o PI (condiciones interoceptivas pre y post), antes y después de la condición de *feedback*. Así, los sujetos fueron capaces de comparar implícitamente su rendimiento en las condiciones interoceptivas contra esta señal auditiva y, consecuentemente, mejoraron su rendimiento de acuerdo con este *feedback* durante las condiciones interoceptivas-post. Así, nuestro diseño experimental tiene dos condiciones control no-interoceptivas: la condición *feedback* y motora. A la luz de reportes previos con esta

tarea de HBD (Couto et al., 2013; Melloni et al., 2013; Sedeño et al., 2014), no esperábamos encontrar diferencias en ninguna de estas condiciones. De haberlo, indicaría que los sujetos no estarían siguiendo las instrucciones.

La señal ECG fue grabada con un circuito ad-hoc compuesto de un amplificador AD620 y un filtro band-pass (bajo 0.05 Hz, alto 40 Hz) y luego alimentado analógicamente a la placa de audio de una computadora portátil. Tres electrodos adhesivos Ag/Ag-CI fueron puestos en las posiciones lead-II de cada participante, junto con auriculares para el estímulo auditivo. La señal fue procesada en-línea con un script Psychtoolbox (Brainard, 1997) mediante la plataforma *Matlab* (MathWorks).

Cada bloque duró dos minutos. El largo total de la tarea fue de 20-25 minutos (incluyendo el tiempo de las instrucciones). Para medir la habilidad de los participantes en seguir sus propios latidos, calculamos un índice de PI basado en el siguiente output intermedio:

a) Respuestas Correctas Totales: muestra el número total de respuestas de cada sujeto que corresponde a su propio latido cardíaco. Cada respuesta motora es comparada dentro de una ventana específica de tiempo seguida de cada onda-R grabada; si el input de teclado está temporalmente ubicado dentro de una ventana temporal para cualquier latido, esa respuesta es considerada como correcta (la ventana temporal es determinada por la FC de cada sujeto: 750 ms luego del latido, por una FC menor a 69.76; 600 luego, para una FC entre 69.75 y 94.25; y 400 ms luego, para una FC superior a 94.25). El índice es definido como la suma total de todas las respuestas del sujeto que cumplen este criterio temporal.

b) Latidos grabados: se refiere a la cantidad total de latidos grabados en cada condición. Nuestro índice de precisión es una ecuación modificada de una propuesta por Schandry para su método de rastreo mental de latidos (Schandry, 1981). La misma considera una cantidad total de latidos mental contados y el número total de latidos grabados. Ya que podemos discriminar de las respuestas totales de los sujetos, las que son correctas (de acuerdo con el

criterio explicado en el primer índice), usamos esta medida más específica de PI en vez de la suma total de respuestas. Otra diferencia con el método de Schandry es que hemos calculado el índice para cada condición de la tarea.

La ecuación utilizada puede ser representada de la siguiente manera:

$$1 - (\text{Latidos grabados} - \sum \text{Respuestas Correctas})$$

Latidos Grabados

Este puntaje de PI puede variar entre 0 y 1, con puntajes más altos indicando pequeñas diferencias entre respuestas correctas y latidos grabados y así un mejor rendimiento interoceptivo. Este puntaje puede ser positivo o negativo basado en la tendencia de los participantes a sobreestimar o subestimar su ritmo cardíaco. Si el índice es positivo, indica que la estimación de latidos del participante es más baja que los latidos grabados. A la inversa, si es negativo, representa una estimación de los latidos más alta comparada con los grabados.

1.3 Ventajas de la tarea HBD motora

En nuestro estudio, hemos empleado este nuevo método para medir PI porque presenta varias ventajas metodológicas en relación con otras tareas HBD ampliamente usadas en la literatura de la ansiedad [como el paradigma de rastreo mental (Ehlers y Breuer, 1992) y el de discriminación de frecuencia cardíaca (Barsky et al., 1994; Richards, Lorraine, 1996)].

Primero, los diseños de seguimiento motor tienen la ventaja de evitar la carga atencional y de memoria de trabajo dado que los participantes no tienen que retener un conteo numérico online para seguir sus latidos. En cambio, tanto el paradigma de rastreo mental como el de discriminación tienen una demanda más alta de procesos cognitivos complejos. En el primero, esta carga es dada por el conteo mental de números de los sujetos, para seguir el rastro de sus

latidos. En los paradigmas de discriminación, los participantes tienen que dividir su atención hacia sus propios latidos y también hacia un estímulo externo, con el objetivo de juzgar su sincronía. Esta interferencia del estímulo externo afecta el desempeño de los participantes durante la tarea de HBD (Richards y Lorraine, 1996). Al liberar a los sujetos de la sobrecarga cognitiva de procesos complejos, nuestra metodología permite una medida más precisa de la habilidad de seguir sensaciones de latidos cardíacos.

En segundo lugar, nuestro método nos permite grabar la respuesta de cada sujeto y, por lo tanto, somos capaces de determinar cuál de ellos está sincronizado con sus latidos y cuál no. Esto nos permite calcular un índice de precisión que refleja el desempeño de cada participante basado en la proporción entre las respuestas correctas y la cantidad total de latidos grabada.

Finalmente, la inclusión de una condición feedback provee información acerca de habilidades de aprendizaje interoceptivas, que es observado en la mejora en rendimiento de las condiciones Intero-Post comparadas con las condiciones Intero-Pre. En conclusión, el índice de PI empleado en este estudio presenta varias ventajas en relación con la medida precisión de la percepción cardíaca, que supera limitaciones de otros paradigmas HBD mencionados anteriormente.

Procedimiento para la ejecución de HBD.

Los diagnósticos de los pacientes fueron establecidos a través de un examen psiquiátrico llevado a cabo por un experto en trastornos de la ansiedad. Luego, en una sesión diferente, pacientes y controles fueron evaluados individualmente con la tarea HBD. Todas las evaluaciones tuvieron lugar en un ambiente libre de ruidos y cómodo. Además, en la misma sesión, administramos cuestionarios de auto-reporte (BDI, STAI Estado/Rasgo, BSQ y PCI). Respecto a la subescala STAI-estado, los participantes lo completaron tan pronto terminaron

la tarea HBD. La instrucción fue: “Responda este cuestionario de acuerdo con como usted se sintió durante el test” (refiriéndose a la tarea HBD).

1.3 Resultados adicionales

HBD

A la luz de un estudio previo (Couto et al., 2013), se esperó que el desempeño de los sujetos varíe entre las condiciones debido a cambios en la configuración de la tarea. En efecto, los participantes ajustaron su desempeño en la condición feedback comparada con la primera y segunda condición interoceptiva de acuerdo con las señales auditivas disponibles. Esto está ilustrado en la Figura adicional 1; en las condiciones feedback, la proporción de respuestas correctas entre 0.2 y 0.4 milisegundos es notablemente más alta que en otras ventanas en esta condición. Inversamente, las condiciones Intero-Pre y Post presentaron una distribución de respuestas correctas que es más homogénea entre las ventanas temporales (excepto la última). Esto sugiere que los participantes siguieron firmemente sus latidos durante la condición feedback en comparación con las condiciones interoceptivas.

Figura Adicional 1.3. Proporción de respuestas correctas dentro de cada ventana temporal

Pacientes con trastorno de pánico vs controles.

Trece sujetos de nuestra muestra fueron diagnosticados con trastorno de pánico, usando criterios del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Con el objetivo de superar la contaminación de diagnósticos de trastornos de ansiedad de nuestra muestra original, comparamos este subgrupo de trastorno de pánico con controles sanos. El análisis ANOVA mostró resultados similares a nuestros hallazgos previos.

Resultados Demográficos

No se encontraron diferencias en género [$\chi^2(1, N = 26) = 0.65, p = 0.42$], edad [$F(1, 24) = 0.25, p = 0.61, \eta_p^2 = 0.01$], educación formal [$F(1, 24) = 0.23, p = 0.63, \eta_p^2 < 0.01$] o índice de masa corporal [$F(1, 24) = 1.12, p = 0.29, \eta_p^2 = 0.04$] entre grupos.

Resultados Clínicos

Observamos una diferencia significativa en el puntaje BDI entre grupos [$F(1, 23) = 12.91$, $p < 0.01$, $\eta_p^2 = 0.35$], que reveló puntajes más altos de síntomas depresivos en pacientes comparados con controles. No observamos diferencias entre grupos para la subescala STAI-estado [$F(1, 23) = 1.06$, $p = 0.31$, $\eta_p^2 = 0.04$]. Sin embargo, observamos diferencias significativas en la subescala STAI-rasgo [$F(1, 24) = 12.19$, $p < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.33$]. Éstas mostraron que los pacientes tenían puntajes de ansiedad significativamente más altos que los controles.

Resultados de PI

No se observaron efectos de grupo [$F(1, 19) = 2.84$, $p = 0.11$, $\eta_p^2 = 0.13$]. Aunque se observó interacción condición por grupo significativa [$F(6, 114) = 3.2$, $p < 0.01$, $\eta_p^2 = 0.14$], este resultado fue apoyado por la comparación entre-condiciones (por ej. condiciones motoras del grupo control vs condiciones interoceptivas del grupo paciente). El desempeño en la tarea HBD en ambas muestras produjo puntajes más altos en las condiciones control (motora y feedback) y puntajes más bajos en las condiciones interoceptivas (las condiciones post-interoceptivas mostrando valores más altos que las condiciones pre-interoceptivas). Estos puntajes más altos y bajos entre las condiciones fue la razón de que el efecto de grupo haya alcanzado significancia en este nuevo análisis. Además, si analizamos la comparación post-hoc (Tukey HSD, $MS = 0.04$; $gl = 108.63$), corroboramos que las comparaciones de grupo dentro de las mismas condiciones (p. ej. condición Intero-Pre del grupo control vs condición Intero-Pre del grupo paciente) no mostró diferencia significativa entre condiciones ($p > 0.05$).

Resultados de MI

El puntaje BSQ mostró que los pacientes tuvieron puntajes significativamente más altos sobre su temor a síntomas físico que controles [$F(1, 14) = 11.659, p < 0.01, \eta_p^2 = 0.04$]. De la misma forma, el PCI mostró diferencias entre grupos [$F(1, 14) = 36.31, p < 0.01, \eta_p^2 = 0.72$] mostrando que las sensaciones corporales de ansiedad eran más amenazantes para el grupo de pacientes.

Influencia de feedback en la PI

Los resultados mostrados en la sección previa acerca de la interacción entre condiciones pre- y post- interoceptivas demostraron un claro efecto de feedback en el rendimiento interoceptivo de los participantes. Ambas condiciones post-interoceptivas presentaron puntajes de precisión significativamente más altos comparados con las condiciones anteriores al *feedback*.

Un estudio no publicado de nuestro grupo, con la misma tarea HBD, ha mostrado que el potencial evocado del ritmo cardíaco (conocido como HEP, una señal ERP de procesamiento cortical cardíaco (Montoya et al., 1993), era más alto en participantes que mejoraban su precisión interoceptiva luego del feedback en comparación con los que tenían rendimiento similar en ambas condiciones pre y post- interoceptivas (Bekinschtein, Silva, Huepe, Rivera-Rei, Noreika, Del Carmen Garcia, Silva, Sedeño, Kargieman, Baglivo, Chennu, Ibáñez y Rodríguez, 2013). Esto podría sugerir que los “aprendices interoceptivos” han extraído alguna información relevante sensorial y perceptual de la condición feedback que les permitió rendir mejor en las condiciones post.

Por otro lado, un estudio reciente resalta la posible influencia de las creencias acerca del ritmo cardíaco respecto a los efectos del feedback (Ring, Brener, Knapp y Mailloux, 2015).

Los autores demostraron que conocer la propia FC podría determinar la precisión del conteo de latidos, independientemente de cualquier efecto de entrenamiento o aprendizaje. En

consecuencia, han sugerido que la mejoría durante las condiciones post-interoceptivas podría reflejar el conocimiento sobre la FC que los participantes reciben de la condición feedback, en vez de detección de la señal. Sin embargo, este hallazgo no es apoyado por evidencia electrofisiológica, por lo tanto, pese a que la influencia de la creencia del ritmo cardíaco no fue evaluada en el trabajo no publicado de nuestro grupo (Ring et al., 2015), es improbable que esta información de la condición feedback pudiera haber mejorado el HEP en “aprendices interoceptivos” comparados con “no-aprendices”, sin detectar alguna información sensorial o perceptual relevante.

A pesar de la consideración del efecto del feedback como un efecto de detección o como una fuente de información, hemos comparado las condiciones interoceptivas pre y post-feedback para evaluar diferencias entre grupos.

Primero, calculamos el promedio de los puntajes de la condición Intero-Pre. Luego, calculamos el promedio de las condiciones Intero-Post. Finalmente, realizamos una sustracción de estos dos promedios (promedio Intero-Pre menos el promedio Intero-Post). Este nuevo índice fue usado en un ANOVA de un factor entre grupos. No se encontraron diferencias significativas: $[F(1, 32) = 2.34, p = 0.14, \eta^2 = 0.07]$. Este resultado sugiere que ambas muestras tuvieron habilidades similares para integrar el estímulo externo con información interoceptiva (visceral).

Correlaciones entre PI y MI

Se realizó el test de correlación de Pearson entre las dimensiones PI y MI. Hemos seleccionado dos índices de PI (promedio de dos condiciones Intero-Pre y el promedio de las otras dos condiciones Intero-Post) y ambos índices de MI (BSQ y PCI). No se encontraron correlaciones significativas entre PI y MI en la muestra completa [promedio de condiciones Intero-Pre - BSQ: $r = 0.02, p = 0.92$; promedio de condiciones Intero-Pre - PCI: $r = 0.22, p =$

0.32; promedio de condiciones Intero-Post-BSQ: $p = -0.28$, $p = 0.19$; promedio de condiciones Intero-Post-PCI: $r = -0.05$, $p = 0.80$].

1.4 Análisis de FC y de VFC

Introducción

Dada la posible influencia de variables cardiodinámicas en el rendimiento de precisión interoceptiva, hemos comparado la FC y la VFC entre grupos.

Nuestros resultados mostraron que los grupos presentaron medidas de FC y VFC similar durante la tarea interoceptiva, descartando el rol de estas variables como confundidoras.

Análisis de Datos

La señal ECG grabada de cada condición (a excepción de la motora) fue utilizada para calcular el ritmo cardíaco y la variabilidad del ritmo cardíaco. Importamos los valores *latido a latido* del segmento RR (extraído del ECG utilizando la plataforma Matlab) a Kubios HRV (Tarvainen et al., 2013), un software avanzado para el análisis de VFC. Este software analizó automáticamente la VFC en los dominios de tiempo y frecuencia. Dado que el análisis fue hecho en corto tiempo (2.5 minutos aproximadamente por cada condición), se usó un algoritmo autoregresivo (AA) para calcular el poder espectral, conforme a recomendaciones previas (Taskforce, 1996). Este algoritmo genera un análisis de poder espectral con diferentes frecuencias de banda: alta frecuencia (AF), baja frecuencia (BF) y muy baja frecuencia (MBF). El componente AF ha sido asociado con el ritmo respiratorio de la variabilidad del período cardíaco y es considerado un marcador de modulación vagal (Malliani, Pagani, Lombardi y Cerutti, 1991) El componente BF refleja el ritmo correspondiente a ondas vasomotoras presentes en el período cardíaco y en la variabilidad de presión arterial y es un marcador de modulación simpática (Malliani et al., 1991). Se ha sugerido que la proporción BF/AF refleja el balance simpato/vagal (Eckberg, 1997). Hemos expresado los componentes de frecuencia en

unidades normalizadas (u.n.) que representan el valor relativo de cada componente de potencia en proporción con el poder total menos el componente MBF (Malliani et al., 1991; Pagani et al., 1986).

La VFC de Kubios también da un promedio de medida de FC para cada condición. Se realizó el test de ANOVA para FC y VFC comparando solo las condiciones interoceptivas (el promedio entre las condiciones pre y post feedback).

Resultados

El análisis estadístico de VFC fue realizado en unidades normalizadas (u.n.) de proporción LF/HF porque esta es una medida única que permite comparar la similitud entre balances simpato/vagales de diferentes muestras.

Tabla 1.4

Promedio y desvío estándar en FC y VFC entre grupos.

GRUPOS	FRECUENCIA CARDÍACA (FC)	
	INTERO-PRE	INTERO-POST
PACIENTES	M = 79.79 (14.68)	M = 78.49 (13.99)
CONTROLES	M = 74.86 (16.60)	M = 74.92 (12.30)
	VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA(VFC)	
PACIENTES	M = 2.35 (1.77)	M = 2.39 (1.85)
CONTROLES	M = 5.39 (7.53)	M = 7.14 (15.93)

M = media;(desviación estándar)

Discusión

RC y VFC fueron medidos dada su posible influencia en PI. Los resultados de FC y VFC no mostraron diferencias entre grupos y condiciones. Así, estas variables parecen no tener resultados interoceptivos sesgados.

1.5 Influencia de la ansiedad y depresión en PI.

Varios estudios han analizado asociaciones entre el ánimo y la ansiedad con la PI [artículos de revisión como (Domschke et al., 2010) y (Harshaw, 2014) analizan este problema]. Este tema ha sido evaluado en la literatura actual con sujetos sanos y cuestionarios de auto-reporte sobre los niveles de ansiedad y ánimo, así como con muestras clínicas.

Usamos dos medidas para evaluar ansiedad: puntajes de estado y rasgo obtenidos del cuestionario STAI (Spielberger y Vagg, 1984). Ansiedad Rasgo representa una tendencia estable general a responder a amenazas con ansiedad, mientras que ansiedad estado se refiere a una condición emocional transitoria, cuya intensidad fluctúa en el tiempo.

Resultados previos acerca de la relación entre estas dos medidas y la interocepción son ambiguos y provienen principalmente de investigaciones en poblaciones no clínicas. En relación con la ansiedad estado, la mayoría de las investigaciones ha mostrado puntajes más altos en esta medida y son asociados positivamente con PI (Ludwick-Rosenthal y Neufeld, 1985; Naring y van der Staak, 1995; Schandry, 1981).

Sin embargo, estos resultados fueron extraídos de poblaciones no-clínicas. Un estudio con pacientes de trastorno de pánico encontró la misma correlación positiva (considerando el grupo entero) (Van der Does, van Dyck y Spinhoven, 1997), mientras que otro no encontró asociaciones usando una población clínica similar (Ehlers y Breuer, 1992). Por otro lado, ansiedad rasgo ha producido resultados más consistentes sobre su asociación positiva con PI (Karsdorp, Kindt, Rietveld, Everaerd y Mulder, 2009; Pollatos et al., 2007a; Pollatos et al., 2007b; Pollatos, Traut-Mattausch y Schandry, 2009; Richards y Bertram, 2000),

pero estos hallazgos también estaban basados en muestras sin un diagnóstico de trastorno de ansiedad.

La evidencia respecto a la asociación entre depresión y déficits interoceptivos es más consistente que en la investigación de ansiedad (Harshaw, 2014). Varios estudios han mostrado una PI disminuida en pacientes con diagnóstico de depresión mayor (Furman, Waugh, Bhattacharjee, Thompson y Gotlib, 2013; Terhaar et al., 2012) así como también en sujetos sanos con puntajes altos en cuestionarios estado de ánimo (BDI) (Dunn et al., 2007; Herbert, Herbert y Pollatos, 2011; Pollatos et al., 2009).

Considerando estos antecedentes, los niveles de ansiedad y de estado de ánimo (de los cuestionarios STAI y BDI) fueron usados como factores de covariación en un ANCOVA para evaluar PI y MI. Este enfoque resulta justificado ya que nuestra muestra clínica obtuvo puntajes significativamente más altos en estas medidas que los controles (a excepción de ansiedad estado). No condujimos análisis de correlación entre interocepción y ansiedad y niveles de ánimo porque éste no es una aproximación relevante para dirigir nuestras hipótesis y preguntas principales. Como se estableció previamente, los hallazgos en ansiedad son poco concluyentes y nuestro interés se enfocó en las posibles diferencias entre una muestra clínica bien caracterizada y un grupo control sano. De esta forma, nuestros resultados negativos sugieren que PI no es un factor esencial en la patogénesis del pánico, mientras que MI podría representar un mecanismo fundamental subyacente a los trastornos de pánico. La relevancia de estos resultados es que se apoyan en la influencia de los puntajes de ansiedad y de ánimo de cuestionarios de auto-reporte.

1.6 Influencia de la medicación en PI.

Todos los pacientes fueron evaluados por psiquiatras y psicólogos expertos de la clínica de ansiedad de INECO. Algunos pacientes que estaban en un estado de pánico agudo o

presentaban síntomas depresivos en la admisión fueron medicados. De esta forma, pese a la medicación, los incluimos en nuestro estudio dado que cumplían con los criterios de inclusión.

Casi la mitad de los pacientes (47%) recibía tratamiento farmacológico. Para corroborar nuestros hallazgos y evaluar la influencia de medicación, usamos una prueba *t* modificada de dos colas para la comparación de sujetos individuales (Crawford, Garthwaite y Howell, 2009) Este enfoque estadístico ya ha sido usado con esta tarea HBD en estudios previos de nuestro grupo (Sedeño et al., 2014; Couto et al., 2013) y en otros estudios (Straube, Schmidt, Raschdorf, Preul et al., 2010). Esta metodología permite la evaluación de significancia al comparar múltiples puntajes individuales con normas derivadas de muestras pequeñas. Aunque la estadística paramétrica usualmente requiere grupos de comparación de alrededor 30 sujetos, la prueba *t* de una cola permite la evaluación de significancia al comparar el puntaje individual con los puntajes obtenidos en una muestra control pequeña (con incluso menos de 5 sujetos) (DC C. J. H., 1998). Usando esta prueba *t*, comparamos cada paciente de ansiedad contra la muestra control en todas las condiciones interoceptivas (Pre- y Post). La tabla 4 resume los efectos principales observados en las diferentes condiciones interoceptivas al comparar pacientes con controles.

Tabla 1.6

Test-t de Crawford para comparación inter-sujeto

PACIENTES	INTERO-PRE 1			INTERO-PRE 2			INTERO-POST 1			INTERO-POST 2		
	t	p	Zcc	t	p	Zcc	t	p	Zcc	t	p	Zcc
1	-0,08	0,94	-0,08	-0,36	0,73	-0,37	-0,50	0,63	-0,52	-1,32	0,21	-1,37
2	0,11	0,91	0,12	-0,44	0,67	-0,46	0,16	0,87	0,17	-0,51	0,62	-0,53
3	-0,05	0,96	-0,05	-0,17	0,87	-0,18	0,40	0,70	0,42	1,14	0,28	1,19
4	0,97	0,35	1,01	0,57	0,58	0,59	1,05	0,32	1,08	1,04	0,32	1,08
5	-0,25	0,81	-0,26	-1,07	0,30	-1,11	-0,30	0,77	-0,31	-0,02	0,99	-0,02
6	0,23	0,82	0,24	-0,97	0,35	-1,00	-1,40	0,19	-1,46	-2,58	0,02*	-2,68
7	1,18	0,26	1,23	-0,43	0,67	-0,45	0,10	0,93	0,10	-0,54	0,60	-0,56
8	-0,26	0,80	-0,27	-0,13	0,90	-0,14	0,40	0,70	0,41	-0,15	0,88	-0,15
9	0,62	0,55	0,64	0,03	0,97	0,03	-0,60	0,56	-0,62	-2,02	0,07	-2,10
10	-0,41	0,69	-0,42	-0,02	0,98	-0,02	0,82	0,43	0,85	-1,26	0,23	-1,31

11	2,36	0,04*	2,44	0,89	0,39	0,92	0,54	0,60	0,56	1,19	0,26	1,23
12	2,37	0,04*	2,46	1,45	0,17	1,50	-0,13	0,90	-0,14	-0,19	0,85	-0,20
13	-0,14	0,89	-0,15	-0,92	0,38	-0,96	0,00	1,00	0,00	0,05	0,96	0,06
14	0,97	0,35	1,01	-0,36	0,72	-0,38	-0,56	0,59	-0,58	-1,46	0,17	-1,51
15	1,58	0,14	1,64	0,75	0,47	0,78	0,87	0,40	0,91	0,93	0,37	0,96
16	0,74	0,47	0,77	0,44	0,67	0,45	0,34	0,74	0,35	-0,56	0,58	-0,58
17	1,08	0,30	1,12	0,56	0,58	0,58	-0,15	0,88	-0,16	0,71	0,49	0,74
18	DP	DP	DP	0,61	0,55	0,63	0,32	0,75	0,34	-0,52	0,61	-0,54
19	-0,30	0,77	-0,31	-0,67	0,52	-0,70	-0,70	0,50	-0,72	-0,74	0,47	-0,77
20	1,71	0,11	1,77	0,01	0,99	0,01	0,40	0,70	0,41	0,86	0,41	0,89
21	-0,61	0,55	-0,63	-1,75	0,11	-1,81	0,45	0,66	0,47	0,23	0,82	0,24

DP = datos perdidos; * diferencias significativas.

Como se observa en la tabla, solo dos sujetos presentaron diferencias en la primera condición Intero-Pre, y uno en la segunda condición Intero-Post. Estos resultados apoyan la solidez de nuestros datos: incluso al aplicar un análisis estadístico más riguroso, encontramos diferencias en un porcentaje muy pequeño de la muestra (menor al 4%), que no es siquiera constante a través de las condiciones. Así, si los pacientes hubieran presentado una PI mayor que los controles (enmascarada por la influencia de la medicación), el enfoque de caso único hubiera revelado un número más grande de diferencias significativas. Estas diferencias representarían el número de pacientes que no estarían bajo medicación y tendrían mayor precisión PI que controles.

No obstante, existiría la posibilidad de que los pacientes medicados exhibieron un mejor rendimiento de PI. Sin embargo, a la luz de estudios previos que han demostrado que un grupo pequeño de pacientes puede ser categorizado como “buenos perceptores de ritmo cardíaco”, es bastante improbable que todos hayan estado en la sub-muestra de medicados. Y, aun así, representarían una proporción pequeña del grupo total, no siendo suficientemente representativa de los trastornos de ansiedad. En conclusión, este análisis de caso único nos permite descartar la influencia de la medicación como influyente en el desempeño de los pacientes.

Material Adicional Estudio 2

2.1 Características de la muestra

2.1.1 Cuestionarios de TOC

Tabla Adicional 2.1

Cuestionarios de TOC

ESCALAS	TOC	CONTROLES	PÁNICO
OCI-R (>21*) (Foa E. B.et al., 2002)	M = 30.27*	M = 6.45	M =13.53
	DE = 7.11	DE =5.36	DE =7.20
OBQ-TRIP (Moulding R.et al., 2011)	M =80.93*	M =23.90	M =56.60
	DE =22.33	DE =18.02	DE =14.68
COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS EN OCI-R Y OBQ-TRIP (ANOVA)			
	ANÁLISIS POST HOC (TUKEY)		
	<i>TOC vs.</i>	<i>CTRL vs</i>	<i>TOC vs.</i>
	<i>CTRL</i>	<i>PANICO</i>	<i>PANICO</i>
OCI- R			
[$F = 30.33, p < .01, \eta^2 = .52$]	$p < .01^{**}$	$p = .43$	$p < .01^{**}$
OBQ-TRIP			
[$F = 10.05, p < .01, \eta^2 = .27$]	$p < .01^{**}$	$p = .27$	$p = .03^{**}$

*Excede el punto de corte; ** indica diferencias significativas.

2.1.2 Condición de medicación/ farmacológica de los pacientes.

Pacientes con TOC y pánico reportaron ingesta de medicación durante el reclutamiento (mayormente antidepresivos y benzodiazepinas, Tabla Adicional 2.2) por un período de una a tres semanas. Si bien reportes previos hallaron alteraciones en el ECG (Pacher y Kecskemeti, 2004) y cambios en la VFC (Noordam et al., 2016) debido al uso de medicación psiquiátrica, estos efectos se relacionaron con largos períodos de tratamiento (de 3 meses a 2 años). Además, la inclusión de pacientes con pánico como grupo control resulta relevante para el control por los posibles efectos de la medicación en medidas conductuales y electrofisiológicas. De este

modo, si la medicación tuviera una influencia específica en nuestra muestra, habría afectado el desempeño conductual y las modulaciones de HEP en ambos grupos en la misma dirección. Esto se encuentra en línea con reportes previos mostrando que la medicación no influenció el error de monitoreo en TOC (Stern et al., 2010).

Tabla Adicional 2.2

Información de medicación de los grupos

MEDICACIÓN	TOC	CONTROL	PÁNICO	SEMANAS DE INGESTA	
				TOC	PÁNICO
FLUOXETINA	1	-	1	2	1
SERTRALINA	3	-	2	1	1
CLONAZEPAM	2	-	2	6	10
VENLAFAXINA	1	-	-	2	2
QUETIAPINA	2	-	-	1	2
ESCITALOPRAM	3	-	3	2	1
LAMOTRIGINA	1	-	2	1	-
SIN MEDICATION	2	25	5	-	-

Los valores corresponden al número de pacientes con medicación.

2.2 Procedimiento de tarea de HBD

Llevamos a cabo una tarea conductual de HBD validada y utilizada en trabajos previos de nuestro grupo (Couto et al., 2014; Melloni et al., 2013; Sedeño et al., 2014). Los participantes tenían que teclear en una computadora en dos condiciones, primero, siguiendo un corazón grabado y luego siguiendo sus propios latidos.

Primero, se solicitó a los participantes que siguieran una grabación de un corazón, presentando una frecuencia constante de latidos (60 ppm) (*condición exteroceptiva*). Luego, se les pidió que siguieran sus latidos sin estimulación externa (*condición interoceptiva, PI*). La

condición interoceptiva fue medida/ evaluada en dos bloques de 2 minutos. Se colocaron en cada participante en posición de derivación II, dos electrodos adhesivos AG/AG-CL del Sistema Biosemi Active dos de 128 canales.

Cada bloque tuvo una duración de dos minutos. La duración total de la tarea fue de 10 minutos (incluyendo la duración de las instrucciones y la encuesta/el interrogatorio). Para medir la habilidad de los participantes para seguir sus latidos, calculamos el índice de precisión de teclado (TA) basado en los siguientes outputs intermedios:

a) Respuestas correctas: cada respuesta del sujeto que correspondió con su propio latido. Cada respuesta motora fue comparada con una ventana específica de tiempo alrededor del latido grabado; si el input de teclado se encontró temporalmente dentro de la ventana temporal para un latido, esa respuesta fue considerada como correcta (la ventana de tiempo fue determinada por la frecuencia cardíaca (FC) del sujetos: entre 750 ms después del latidos, para una frecuencia cardíaca (FC) menor de 69.76; entre 600 ms después, para una FC entre 69.75 y 94.25; y 400 ms después, para una FC por encima de 94.25). El índice fue calculado como la suma total de todas las respuestas que cumplieron el criterio temporal.

b) Tiempos de reacción: refiere el tiempo de cada respuesta correcta menos el tiempo de cada latido grabado en cada condición.

Finalmente, luego de la condición interoceptiva, los sujetos respondieron preguntas acerca de su desempeño en HBD, uno como índice de SI: *¿Cuánto sintió los latidos de su corazón?; y otro como índice de aCI: ¿cuán bien cree que fue tu desempeño?* Para considerar de forma separada el desempeño de metacogniciones o creencias acerca de ella (Garfinkel et al., 2015), estas preguntas fueron presentadas en una escala de 1 a 9, en la cual 1 es “muy baja sensibilidad/mal desempeño” y 9 “alta sensibilidad/muy buen desempeño”. Los puntajes fueron calculados como porcentajes.

2.2.1 Datos de registro de EEG and ECG

Los datos fueron analizados con filtro de paso de banda (0.1 to 100 Hz) durante la grabación, y (0.3 to 50 Hz) luego del registro para remover componentes de frecuencia no deseados. La referencia fue establecida por defecto a mastoides. Los datos del EEG fueron segmentados de acuerdo con el largo de cada condición. Segmentos con contaminación por movimiento de ojos se removieron de análisis siguientes utilizando análisis de componentes independientes (ICA, del inglés *independent component analysis*) y procedimiento visual. Para controlar potenciales artefactos cardíacos, los componentes cardíacos también fueron removidos mediante ICA. Los electrodos externos fueron utilizados para recolectar señales de electrocardiografía (ECG), la detección de ondas R de ECG fue lograda mediante una función de *búsqueda de picos* implementada en Matlab, la cual encuentra picos o valles locales en un vector ruidoso utilizando la naturaleza alternante de los derivados y un umbral de magnitud definido por el usuario para determinar si cada pico es significativamente mayor (o menor) que la información a su alrededor (Kruczyk et al., 2013).

2.3 Interocepción y creencias disfuncionales en TOC

Para evaluar si la atención a la detección de latidos cardíacos (HBD) y señales corporales (modulación de HEP) se asociaba a sintomatología obsesiva- compulsiva en pacientes con TOC, implementamos cinco modelos de regresión múltiple: uno para cada creencia disfuncional del cuestionario OBQ-TRIP (Perfeccionismo, Responsabilidad inflada/acrecentada, Intolerancia a la incertidumbre, Necesidad de control, y Sobreestimación de la amenaza).

En todos los modelos, el desempeño en PI y las modulaciones de HEP durante HBD se utilizaron como factores predictivos. Para el análisis de HEP extrajimos el valor promedio de cada sujeto en dos ventanas que mostraron diferencias entre grupos y condiciones (Figura 3 y

Figura Adicional 2.3): 200-300 y 300-400 ms. Únicamente la subescala de Perfeccionismo del OBQ-TRIP fue asociada con los predictores ($R^2 = 0.48, p < .01$), específicamente con la ventana de HEP de entre 300-400 ms ($\beta = -0.81, p < .01$). No se hallaron otras asociaciones significativas (Figura Adicional 2.3 y Tabla Adicional 2.3 para más detalles).

Figura Adicional 2.3. Perfeccionismo y HEP (ventana de 300-400 ms). Asociación entre modulaciones de HEP y Perfeccionismo (OBQ-TRIP) en pacientes con TOC ($\beta = -0.81, p < .01$). Dado que la modulación negativa de HEP refleja atención incrementada a señales corporales (Montoya, Schandry y Muller, 1993), la dirección de esta correlación sugiere que mayores niveles de Perfeccionismo se relacionan con una mayor atención hacia señales corporales.

Tabla Adicional 2.3

Modelos de regresión en HEP y PI con el OBQ-TRIP

MODELOS	PREDICTOR
---------	-----------

	R-2	F	p		β	t	p
PERFECCIONISMO	0.48	12.01	<.01*	PI	0.21	0.86	.40
				HEP (200-300ms)	-0.07	-0.31	.76
				HEP (300-400ms)	-0.81	-3.13	<.01*
RESPONSABILIDAD INCREMENTADA	0.12	0.52	.67				
INTOLERANCIA INCERTIDUMBRE	0.42	1.23	.97				
NESECIDAD DE CONTROL	-0.11	-0.33	.74				
SOBREESTIMACIÓN AMENAZA	0.21	0.59	.56				

* indica resultados significativos.

2.4 Resultados de HBD

Tabla Adicional 2.4

Resultados en HBD en las diferentes dimensiones interoceptivas

VARIABLES	M (DE)			ESTADÍSTICOS	POST	HOC	TUCKEY
	TOC	CTRL	PANICO		TOC vs. CTRL	CTRL vs. PANICO	TOC vs. PANICO
CE	0.19 (.11)	0.20 (.07)	0.21 (.07)	$F=3.30, p=.78, \eta^2=.11$	-	-	-
PI	0.25 (.09)	0.33 (.05)	0.34 (.06)	$F=6.03, p<.01*, \eta^2=.20$	$p<.01$	$p=.9$	$p<.01$
aCI	3.70 (1.43)	5.06 (1.90)	4.80 (2.04)	$F=1.56, p=.02*, \eta^2=.20$	$p=.03$	$p=.10$	$p=.04$
CI	R_p						
	$R=.011; p=.67$	$R=-0.46*; p=.02$	$R=-0.55*; p=.03$				

* indica diferencias significativas; CE = condición exteroceptiva; M = media; DE = desvío estándar

2.5 Resultados de ERP

2.5.1 HEP: comparación intra-grupo entre condiciones

Una modulación de HEP más negativa ha sido presentada previamente como resultado de la atención a latidos del corazón (Montoya et al., 1993; Pollatos y Schandry, 2004; Couto et al., 2015b). En este sentido, se espera que la forma de onda de HEP se incremente durante la condición interoceptiva en comparación a la exteroceptiva. Los resultados del grupo control y los pacientes con TOC mostraron esta orientación, mientras que no se encontraron diferencias en pacientes con pánico entre condiciones. Los detalles se presentan en la Figura Adicional 2.5.

Figura Adicional 2.5 Análisis de HEP en reposo. (1) Condición interoceptiva vs condición exteroceptiva: los pacientes TOC y controles mostraron modulaciones de HEP significativamente más negativas en la condición interoceptiva vs. exteroceptiva. En el caso del TOC, las diferencias más significativas surgieron a los 303 ms ($t = 26.94$, $gl = 17.02$); en controles, esto sucedió a los 262 ms ($t = 14.22$, $gl = 18.91$). Sin embargo, para el grupo pánico no se encontraron diferencias significativas entre condiciones. (2) Interocepción vs. estado de reposo: en la condición de reposo, se les pidió a los participantes que no pensar en nada particular durante 7 minutos (condición conocida en la literatura como mente vaga, del inglés *mind-wandering*). Los TOC mostraron una modulación de HEP más significativa en la condición interoceptiva, la cual emergió a los 250 ms ($t = 26.94$, $gl = 17.02$, $p < .05$); los controles tuvieron una negatividad mayor a los 213 ms ($t = 14.25$, $gl = 9.5$, $p < .05$). El grupo pánico tuvo un comportamiento opuesto, destacándose en reposo a los 296 ms ($t = -23.65$, $p < .05$). Los asteriscos negros indican diferencias significativas a favor de la condición interoceptiva y los grises a favor de la condición reposo. Las líneas sombreadas indican SEM.

2.5.2 Modulaciones de HEP en ventanas tardías:

Debido a evidencia que mostró una modulación significativa del HEP entre condiciones de estrés vs. reposo (Gray et al., 2007) en ventanas temporales tardías (p. ej. posteriores a 500 ms) y considerando que nuestra ventana de estudio se limitó a los 500 ms, realizamos análisis adicionales para comprobar que nuestros resultados se mantenían en ventanas tardías. En la Figura adicional 2.5.2 se muestran las modulaciones de HEP entre grupos para las condiciones exteroceptivas e interoceptivas, reflejando resultados similares a los reportados en el texto principal.

Figura adicional 2.5.2 Modulación de HEP en ventana de 150 a 800 ms. Todas las diferencias reportadas fueron calculadas por el análisis de transformación de Monte Carlo (5000 transformaciones, $p < .05$), punto por punto. Modulaciones de HEP más negativas fueron encontradas para TOC en la condición exteroceptiva (arriba) e interoceptiva (abajo). En la condición exteroceptiva, los pacientes con TOC mostraron HEP significativamente más negativos que los controles y pacientes con pánico en una ventana temprana (151-285 ms, $p < .05$) y media (305-609 ms, $p < .05$) en comparación con pánico. Lo mismo resultó para la condición interoceptiva, en la cual los pacientes con TOC también mostraron HEP más negativos en dos ventanas: temprana (150-280 ms, $p < .05$) y tardía (715-800 ms, $p < .05$), en comparación con controles y pacientes con pánico. No se encontraron diferencias en ambas

condiciones entre los dos últimos grupos mencionados. Estas diferencias son identificadas por medio de asteriscos (negro para TOC vs. Control y gris para TOC vs. pánico).

2.6 Comentarios sobre resultados en PI y HEP en pacientes con pánico

Las investigaciones sobre el desempeño interoceptivo en pánico han producido resultados inconclusos, con pacientes desempeñándose mejor (Ehlers y Breuer, 1992) o de forma similar a controles (Van der Does et al., 2000; Yoris et al., 2015). En este estudio, no encontramos diferencias entre pánico y controles en su desempeño en PI, replicando resultados previos de nuestro grupo (Tabla Adicional 2.4). Tales discrepancias podrían reflejar el uso de diferentes paradigmas interoceptivos (Domschke et al., 2010). De hecho, únicamente fueron observadas diferencias significativas en estudios que utilizaron tareas de seguimiento mental (Knoll y Hodapp, 1992), no obstante, de manera inconsistente. Sin embargo, la ausencia de diferencias en el desempeño de PI en pánico demostrada por nuestro grupo (Yoris et al., 2015), junto con investigaciones previas, sugiere que este proceso podría constituir un factor de vulnerabilidad, pero no uno crucial en patogénesis de pánico (Zoellner y Foa, 2016).

Con respecto a los resultados en HEP, este es el primer estudio en evaluar su modulación en el trastorno de pánico. Resultó relativamente inesperado que los pacientes con pánico fueron el único grupo que no mostró modulaciones esperadas de HEP a lo largo de las tres condiciones (exterocepción, interocepción y reposo). Este hallazgo podría indicar que, a pesar de la falta de resultados conclusivos previos en PI, el HEP podría ser un indicador más sensible de una potencial alteración interoceptiva en pacientes con pánico. De esta forma, la falta de diferencias en modulaciones de HEP a través de las condiciones podría sugerir que los pacientes con pánico presentan un nivel basal de atención a señales corporales que no es acentuado por un desplazamiento atencional explícito a señales internas. En otras palabras, los pacientes con pánico podrían contar con la capacidad predisposicional de atención a sus señales corporales,

más allá de las condiciones experimentales a las que son expuestos. Este hallazgo derivado abriría una nueva vía para evaluar más profundamente la posible alteración de las modulaciones de HEP en pánico.

Material Adicional Estudio 3

Tablas adicionales

Tabla Adicional 3.1

Detalles del tratamiento farmacológico en HA.

GÉNERO	MEDICACIÓN (Mg)	MECANISMO	VIDA ÚTIL MEDIA (HS.)
F	Hidroclorotiazida/ 25mg	ACE inhibidor	5.6–14.8
F	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
M	Nifedipina/ 10mg	Bloq. de canales de calcio	2
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
M	Hidroclorotiazida/ 12.5mg	ACE inhibidor	5.6–14.8
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	Nifedipina/ 10mg	Bloq. de canales de calcio	2
M	Hidroclorotiazida/ 12.5mg	ACE inhibidor	5.6–14.8
F	Enalapril / 15mg	ACE inhibidor	11
F	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	Hidroclorotiazida/ 25mg	ACE inhibidor	5.6–14.8
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
M	Nifedipina/ 10mg	Bloq. de canales de calcio	2
M	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	No medicada	---	
F	Hidroclorotiazida/ 12.5mg	ACE inhibidor	5.6–14.8
F	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	Enalapril / 10mg	ACE inhibidor	11
F	Nifedipina/ 10mg	Bloq. de canales de calcio	2

ACE: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.

Tabla Adicional 3.2

Resultados demográficos en los análisis de neuroimágenes para ambas muestras.

VARIABLES	GRUPOS		ESTADÍSTICOS
	HA	Controles	
GÉNERO (F:M)	11:09	14:07	$X^2 = 0.59, p = .44$
EDAD	66.62 (7.42)	67.00 (9.10)	$F = 0.02, p = .88, \eta p^2 = 0.001$
EDUCACIÓN	16.57 (1.89)	16.15 (3.73)	$F = 0.21, p = .65, \eta p^2 = 0.01$
ÍNDICE DE MASA CORPORAL	25.55 (3.40)	26.45 (3.30)	$F = 0.75, p = .39, \eta p^2 = 0.02$
DOMINANCIA (D:I)	20:00	21:00	

Tabla Adicional 3.3

Movimientos de los participantes durante los registros RM.

MEDIDA DE MOVIMIENTO	MEDIA (DE)	
	Controles	HA
‘DERECHA’ (MM)	0.04 (0.02)	0.05 (0.03)
‘ADELANTE’ (MM)	0.05 (0.03)	0.06 (0.03)
‘ARRIBA (MM)	0.12 (0.08)	0.15 (0.08)
‘INCLINACIÓN’ (°)	0.07 (0.03)	0.09 (0.04)
‘RODAR’ (°)	0.03 (0.02)	0.04 (0.02)
‘ARRASTRE’ (°)	0.03 (0.02)	0.04 (0.02)

Tabla Adicional 3.4

Tamaño del efecto calculado con parámetros d de Cohen y índice de Bayes para datos de VBM y CF.

ÁREAS	ESTADÍSTICAS			
	VBM		CF	
	d	Bayes	d	Bayes
REGIÓN PREFRONTAL	0.14	0.26	0.35	0.22
REGIONES PRE CENTRALES	0.24	0.29	0.09	0.30
ÍNSULA	0.08	0.26	0.31	0.67
REGIÓN OCCIPITAL	0.16	0.22	0.29	0.77
REGIÓN TEMPORAL	0.10	0.40	0.18	0.25
REGIÓN PARIETAL	0.17	0.34	0.08	0.35
ESTRIADO	0.08	0.28	0.20	0.29
				0.25
TÁLAMO	0.49	1.44	0.10	
CEREBELO	0.09	0.33	0.22	0.57

Tabla Adicional 3.5.

Tamaño del efecto calculado con parámetros d de Cohen e índice de Bayes para datos de DTI.

ÁREAS	ESTADÍSTICAS			
	Difusividad media		Anisotropía fraccional	
	d	Bayes	d	Bayes
PEDÚNCULO CEREBELOSO MEDIO	0.35	0.49	0.35	0.52
TRACTO PONTINO CRUZADO	0.24	0.56	0.24	0.32
CUERPO CALLOSO	0.60	1.11	0.17	0.36
FORNIX (COLUMNA Y CUERPO)	0.40	0.64	0.40	0.61
TRACTO CORTICOESPINAL	0.32	0.44	0.08	0.32
LEMNISCUS MEDIAL	0.38	0.52	0.22	0.37
PEDÚNCULO CEREBELOSO	0.33	0.44	0.26	0.43
PEDÚNCULO	0.34	0.43	0.25	0.39

CÁPSULA INTERNA	0.43	0.59	0.24	0.41
CORONA RADIADA	0.51	1.25	0.38	0.60
RADIACIÓN TALÁMICA	0.32	0.43	0.42	0.65
ESTRATO SAGITAL	0.42	0.58	0.37	0.51
CÁPSULA EXTERNA	0.40	0.53	0.26	0.38
CINGULADO	0.46	0.64	0.32	0.45
FASCÍCULO LONGITUDINAL SUPERIOR	0.39	0.57	0.41	0.54
FASCÍCULO FRONTO-OCCIPITAL	0.39	0.57	0.58	1.00
FASCÍCULO UNCINADO	0.42	0.61	0.32	0.46
TAPETUM	0.38	0.82	0.31	0.67

Tabla Adicional 3.6

FC y VFC en la tarea de HBD.

MEDIDAS CARDÍACAS DURANTE HBD	TAMAÑO EFECTO (η^2)	BAYES
FC	.03	.91
VFC		
FA	.01	0.29
FB	.00	0.30
FB/FA	.02	0.51
PRESIÓN ARTERIAL	.02	0.47

FC: frecuencia cardíaca; VFC: variabilidad de la frecuencia cardíaca; FA: frecuencias altas; FB = frecuencias bajas; FB/FA: bajas frecuencias sobre altas frecuencias.

Tabla Adicional 3.7

Tamaño de efecto calculados con parámetros d de Cohen para comparaciones entre condiciones de la modulación de HEP.

ROI	TAMAÑO EFECTO*
-----	----------------

	CONTROLES	HA
FRONTAL (42 ELECTRODOS)	0.61	0.24
PREFRONTAL DERECHO	0.51	0.19
PREFRONTAL IZQUIERDO	0.59	0.27
PREFRONTAL CENTRAL	0.43	0.19
FRONTO-LATERAL DERECHO	0.53	0.18
FRONTO-LATERAL IZQUIERDO	0.45	0.11

ROI: región de interés; * d de Cohen calculado como media de las ventanas de HEP entre 200 y 500 ms.

Tabla Adicional 3.8

Tamaño del efecto calculado con parámetros d de Cohen para comparaciones entre grupos de la modulación de HEP.

ROI	SUBSTRACCIÓN VENTANA TEMPRANA*	SUBSTRACCIÓN VENTANA TARDÍA*
	d	d
FRONTAL (42 ELECTRODOS)	0.19	0.35
PREFRONTAL DERECHO	0.03	0.24
PREFRONTAL IZQUIERDO	0.15	0.39
PREFRONTAL CENTRAL	0.19	0.37
FRONTO-LATERAL DERECHO	0.21	0.33
FRONTO-LATERAL IZQUIERDO	0.18	0.32

* Detalles de la selección de ventanas temporales se presentan en las figuras adicionales 3 and 4.

Figuras Adicionales

Figura Adicional 3.1. Comparación VBM entre HA y controles. (A) Mapas de valores t son presentados sin aplicar ningún umbral estadístico para representar patrones completos de diferencias entre las muestras (aunque ningún vóxel alcanzó significación estadística, el umbral del valor t para $p < .001$ es 3.31) (coordenadas de imágenes cerebrales: $x = 123$, $y = 161$, $z = 141$) (B) Distribución del puntaje t de la comparación en el panel A. Las líneas color naranja indican el umbral del valor t para $p < .001$. Los valores t mayores que cero indican diferencias a favor de los controles, mientras que los inferiores indican diferencias a favor de los HA (sin embargo, ninguna de estas diferencias alcanzó significación estadística).

Figura Adicional 3.2 Comparación de estadísticas espaciales basadas en el tracto entre **controles e HA.** (A) y (B) Los mapas de valores t de la comparación FA y MD se presentan, respectivamente, sin aplicar ningún umbral estadístico para representar patrones completos de diferencias entre las muestras (aunque ningún vóxel alcanzó significación estadística, umbral t para $p < .001$ es 3.56, umbral de extensión = 50 vóxeles). Las puntuaciones t positivas indican Control > Paciente y puntuaciones t negativas, Paciente > Control. (C) y (D). Distribución del puntaje t para FA y MD, respectivamente, a partir de los resultados representados en el panel A y B. Las líneas color naranja indican el umbral del valor t para $p < .001$ (los valores t mayores

presentan menos cantidad de vóxeles que el umbral de extensión de 50 vóxeles). Los valores t mayores que cero indican diferencias a favor de los controles, mientras que los inferiores indican diferencias a favor de HA (sin embargo, ninguna de estas diferencias alcanzó significación estadística).

Figura Adicional 3.3 Comparación de la conectividad funcional entre controles e HA a través del análisis de semillas. (A) Los mapas de valores t se presentan sin aplicar ningún umbral estadístico para representar patrones completos de diferencias entre las muestras

(aunque ningún vóxel alcanzó significación estadística considerando el umbral espacial de 50 vóxels, el umbral del valor t para $p < .001$ es 3,31). (B) Distribución del puntaje t de la comparación en el panel A. Las líneas color naranja indican el umbral del valor t para $p < .001$. Los valores t mayores que cero indican diferencias a favor de los controles, mientras que los inferiores indican diferencias a favor de HA (sin embargo, ninguna de estas diferencias alcanzó significación estadística).

Figura Adicional 3.4 Análisis de HEP en ROI fronto-laterales. Todas las diferencias encontradas se calcularon mediante el análisis de permutaciones de Monte Carlo (5000 permutaciones, $p < .05$) punto por punto (Manly, 2007). Se seleccionó una extensión mínima de cinco puntos consecutivos como criterio para graficar los clústeres. Para el ROI Fronto-lateral izquierdo, las diferencias surgieron entre 200 y 215 ms, y entre 389 y 499 ms; y para el ROI Fronto-lateral derecho, las diferencias a favor de los controles se encontraron en una ventana entre 200 y 225 ms, y entre 370 y 499 ms. Las líneas de sombras indican SEM. Las barras verdes indican diferencias significativas.

Referencias

- Abrevaya, S., Sedeño, L., Fitipaldi, S., Pineda, D., Lopera, F., Buritica, O., . . . Garcia, A. M. (2017). The Road Less Traveled: Alternative Pathways for Action-Verb Processing in Parkinson's Disease. *Journal of Alzheimers Diseases*, 55(4), 1429-1435. doi: 10.3233/JAD-160737
- Adolfi, F., Couto, B., Richter, F., Decety, J., Lopez, J., Sigman, M., . . . Ibáñez, A. (2016). Convergence of interoception, emotion, and social cognition: A twofold fMRI meta-analysis and lesion approach. *Cortex*, 88, 124-142. doi: 10.1016/j.cortex.2016.12.019
- American Psychiatric Association, A. (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. New York: Masson.
- American Psychiatric Association, A. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®)*: American Psychiatric Pub.
- Amoruso, L., Sedeño, L., Huepe, D., Tomio, A., Kamienkowski, J., Hurtado, E., . . . Ibáñez, A. (2014). Time to Tango: expertise and contextual anticipation during action observation. *Neuroimage*, 98, 366-385. doi: 10.1016/j.neuroimage.2014.05.005
- Anderson, J. L. R., Jenkinson, M., y Smith, S. (2007). Non-linear registration aka Spatial normalisation. *FMRIB Tehnial Report TR07JAI*.
- Andrillon, T., Kouider, S., Agus, T., y Pressnitzer, D. (2015). Perceptual learning of acoustic noise generates memory-evoked potentials. *Current Biology*, 25(21), 2823-2829. doi: 10.1016/j.cub.2015.09.027
- Antony, M., Brown, T., Craske, M., Barlow, D., Mitchell, W., y Meadows, E. (1995). Accuracy of heartbeat perception in panic disorder, social phobia, and nonanxious subjects. *Journal of Anxiety Disorders*, 9, 355-371.
- Aouizerate, B., Guehl, D., Cuny, E., Rougier, A., Bioulac, B., Tignol, J., y Burbaud, P. (2004). Pathophysiology of obsessive-compulsive disorder: a necessary link between phenomenology, neuropsychology, imagery and physiology. *Progress in Neurobiology*, 72(3), 195-221. doi: 10.1016/j.pneurobio.2004.02.004
- Aravena, P., Hurtado, E., Riveros, R., Cardona, J. F., Manes, F., y Ibáñez, A. (2010). Applauding with closed hands: neural signature of action-sentence compatibility effects. *PLoS One*, 5(7), e11751. doi: 10.1371/journal.pone.0011751
- Ashburner, J. (2007). A fast diffeomorphic image registration algorithm. *Neuroimage*, 38(1), 95-113. doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.07.007
- Ashburner, J., y Friston, K. J. (2000). Voxel-based morphometry--the methods. *Neuroimage*, 11(6 Pt 1), 805-821. doi: 10.1006/nimg.2000.0582
- Avery, J. A., Drevets, W. C., Moseman, S. E., Bodurka, J., Barcalow, J. C., y Simmons, W. K. (2014). Major depressive disorder is associated with abnormal interoceptive activity and functional connectivity in the insula. *Biologic Psychiatry*, 76(3), 258-266.
- Aziz, Q. (2012). Brain-gut interactions in the regulation of satiety: new insights from functional brain imaging. *Gut*, gutjnl-2012-302368.
- Bannon, S., Gonsalvez, C. J., Croft, R. J., y Boyce, P. M. (2002). Response inhibition deficits in obsessive-compulsive disorder. *Psychiatry Research*, 110(2), 165-174.
- Barlow, D. H. (1997). Cognitive-behavioral therapy for panic disorder: current status. *Journal of Clinical Psychiatry*, 58 2, 32-36; 36-37.
- Barlow, D. H., Brown, T. A., y Craske, M. G. (1994). Definitions of panic attacks and panic disorder in the DSM-IV: Implications for research. *Journal of Abnormal Psychology*, 103(3), 553.

- Barlow, D. H., y Campbell, L. A. (2000). Mixed anxiety-depression and its implications for models of mood and anxiety disorders. *Comprehensive Psychiatry*, 41(2 Suppl 1), 55-60.
- Barros-Loscertales, A., Gonzalez, J., Pulvermuller, F., Ventura-Campos, N., Bustamante, J. C., Costumero, V., . . . Avila, C. (2012). Reading salt activates gustatory brain regions: fMRI evidence for semantic grounding in a novel sensory modality. *Cerebral Cortex*, 22(11), 2554-2563. doi: 10.1093/cercor/bhr324
- Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. *Annu. Rev. Psychol*, 59, 617-645. doi: 10.1146/annurev.psych.59.103006.093639
- Barsky, A. J., Cleary, P. D., Sarnie, M. K., y Ruskin, J. N. (1994). Panic disorder, palpitations, and the awareness of cardiac activity. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 182(2), 63-71.
- Beck, A. T., Steer, R. A., Ball, R., y Ranieri, W. (1996). Comparison of Beck Depression Inventories -IA and -II in psychiatric outpatients. *Journal of Personality Assessment*, 67(3), 588-597. doi: 10.1207/s15327752jpa6703_13
- Behrens, T. E., Woolrich, M. W., Jenkinson, M., Johansen-Berg, H., Nunes, R. G., Clare, S., . . . Smith, S. M. (2003). Characterization and propagation of uncertainty in diffusion-weighted MR imaging. *Magnetic resonance in medicine*, 50(5), 1077-1088. doi: 10.1002/mrm.10609
- Bekinschtein TA, C.-J. A., Silva C, Huepe D, Rivera-Rei A, Noreika V, Del Carmen Garcia M, Silva W, Sedeño L, Kargieman L, Baglivo F, Chennu S, Ibáñez A and Rodriguez EF. (2013). *Learn from your heart: dissociable neural markers for objective interoceptive performance and metacognitive awareness in auditory feedback*. Paper presented at the ACNS-2013 Australasian Cognitive Neuroscience Society Conference.
- Belloch, A., Morillo, C., Luciano, J. V., Garcia-Soriano, G., Cabedo, E., y Carrio, C. (2010). Dysfunctional belief domains related to obsessive-compulsive disorder: a further examination of their dimensionality and specificity. *Spanish Journal of Psychology*, 13(1), 376-388.
- Biswal, B. B., Mennes, M., Zuo, X. N., Gohel, S., Kelly, C., Smith, S. M., . . . Milham, M. P. (2010). Toward discovery science of human brain function. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(10), 4734-4739. doi: 10.1073/pnas.0911855107
- Bocanegra, Y., García, A. M., Lopera, F., Pineda, D., Baena, A., Ospina, P., . . . Ibáñez, A. (2017). Unspeakable motion: Selective action-verb impairments in Parkinson's disease patients without mild cognitive impairment. *Brain Language*, 168, 37-46.
- Bocanegra, Y., García, A. M., Pineda, D., Buriticá, O., Villegas, A., Lopera, F., . . . Trujillo, N. (2015). Syntax, action verbs, action semantics, and object semantics in Parkinson's disease: Dissociability, progression, and executive influences. *Cortex*, 69, 237-254.
- Boisseau, C. L., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., y Barlow, D. H. (2010). The Development of the Unified Protocol for the Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: A Case Study. *Cognitive and Behavioral Practice*, 17(1), 102-113. doi: 10.1016/j.cbpra.2009.09.003
- Boswell, J. F., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Murray, H. W., Fortune, M. R., y Barlow, D. H. (2013). Anxiety sensitivity and interoceptive exposure: a transdiagnostic construct and change strategy. *Behavioral Therapy*, 44(3), 417-431. doi: 10.1016/j.beth.2013.03.006
- Brainard, D. H. (1997). *The Psychophysics Toolbox*. *Spatial vision* 1997, 10:433-43.
- Brener, J., y Kluitse, C. (1988). Heartbeat detection: judgments of the simultaneity of external stimuli and heartbeats. *Psychophysiology*, 25(5), 554-561.

- Brevers, D., Cleeremans, A., Bechara, A., Greisen, M., Kornreich, C., Verbanck, P., y Noel, X. (2013). Impaired self-awareness in pathological gamblers. *Journal of gambling studies*, 29(1), 119-129. doi: 10.1007/s10899-012-9292-2
- Brunia, C. H., y Van den Bosch, W. E. (1984). Movement-related slow potentials. I. A contrast between finger and foot movements in right-handed subjects. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 57(6), 515-527.
- Bullis, J. R., Fortune, M. R., Farchione, T. J., y Barlow, D. H. (2014). A preliminary investigation of the long-term outcome of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. *Comprehensive Psychiatry*, 55(8), 1920-1927. doi: 10.1016/j.comppsy.2014.07.016
- Bullis, J. R., Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., y Barlow, D. H. (2015). The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: preliminary exploration of effectiveness for group delivery. *Behavioral Modification*, 39(2), 295-321. doi: 10.1177/0145445514553094
- Button, K. S., Ioannidis, J. P., Mokrysz, C., Nosek, B. A., Flint, J., Robinson, E. S., y Munafò, M. R. (2013). Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience. *Nature Reviews Neuroscience*, 14(5), 365-376. doi: 10.1038/nrn3475
- Caldara, R., Deiber, M. P., Andrey, C., Michel, C. M., Thut, G., y Hauert, C. A. (2004). Actual and mental motor preparation and execution: a spatiotemporal ERP study. *Experimental Brain Research*, 159(3), 389-399. doi: 10.1007/s00221-004-2101-0
- Cameron, O. G. (2001). Interoception: the inside story--a model for psychosomatic processes. *Psychosomatic Medicine*, 63(5), 697-710.
- Canales-Johnson, A., Silva, C., Huepe, D., Rivera-Rei, A., Noreika, V., Garcia, M. D., . . . Bekinschtein, T. A. (2015). Auditory feedback differentially modulates behavioral and neural markers of objective and subjective performance when tapping to your heartbeat. *Cerebral Cortex*, 25, 4490-4503. doi: 10.1093/cercor/bhv076
- Cannon, W. B. (1932). Homeostasis. *The wisdom of the body*. Norton, Newyork.
- Carl, J. R., Gallagher, M. W., Sauer-Zavala, S. E., Bentley, K. H., y Barlow, D. H. (2014). A preliminary investigation of the effects of the unified protocol on temperament. *Comprehensive psychiatry*, 55(6), 1426-1434. doi: 10.1016/j.comppsy.2014.04.015
- Carrasco, M., Harbin, S. M., Nienhuis, J. K., Fitzgerald, K. D., Gehring, W. J., y Hanna, G. L. (2013). Increased error-related brain activity in youth with obsessive-compulsive disorder and unaffected siblings. *Depression and Anxiety*, 30(1), 39-46. doi: 10.1002/da.22035
- Casey, B., Craddock, N., Cuthbert, B. N., Hyman, S. E., Lee, F. S., y Ressler, K. J. (2013). DSM-5 and RDoC: progress in psychiatry research? *Nature Reviews Neuroscience*, 14(11), 810.
- Cavanagh, J. F., y Shackman, A. J. (2015). Frontal midline theta reflects anxiety and cognitive control: meta-analytic evidence. *Journal of Physiology-Paris*, 109(1-3), 3-15.
- Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour research and therapy*, 24(4), 461-470.
- Clark, D. M., Salkovskis, P. M., Ost, L. G., Breitholtz, E., Koehler, K. A., Westling, B. E., . . . Gelder, M. (1997). Misinterpretation of body sensations in panic disorder. *Journal of consulting and clinical psychology*, 65(2), 203-213.
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Earlbaum Associates. Hillsdale, NJ, 20-26.
- Coles, M. E., Frost, R. O., Heimberg, R. G., y Rheume, J. (2003). "Not just right experiences": perfectionism, obsessive-compulsive features and general psychopathology. *Behaviour Research and Therapy*, 41(6), 681-700.

- Coles, M. E., Schofield, C. A., y Nota, J. A. (2015). Initial data on recollections of pathways to inflated responsibility beliefs in patients with obsessive-compulsive disorder. *Behavioral Cognitive Psychotherapy*, 43(4), 385-395. doi: 10.1017/S1352465813001112
- Couto, B., Adolphi, F., Sedeño, L., Salles, A., Canales-Johnson, A., Alvarez-Abut, P., . . . Ibáñez, A. (2015a). Disentangling interoception: insights from focal strokes affecting the perception of external and internal milieus. *Frontiers in Psychology*, 6, 503. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00503
- Couto, B., Adolphi, F., Velasquez, M., Mesow, M., Feinstein, J., Canales-Johnson, A., . . . Ibáñez, A. (2015b). Heart evoked potential triggers brain responses to natural affective scenes: A preliminary study. *Autonomic Neurosciences*, 193, 132-137. doi: 10.1016/j.autneu.2015.06.006
- Couto, B., Salles, A., Sedeño, L., Peradejordi, M., Barttfeld, P., Canales-Johnson, A., . . . Ibáñez, A. (2013). The man who feels two hearts: the different pathways of interoception. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 9.9, 1253-1260. doi: 10.1093/scan/nst108
- Craig, A. (2015). *How do you feel?: an interoceptive moment with your neurobiological self*: Princeton University Press.
- Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body. *Nature Review Neuroscience*, 3(8), 655-666. doi: 10.1038/nrn894
- Craig, A. D. (2003). Interoception: the sense of the physiological condition of the body. *Current Opinion in Neurobiology*, 13(4), 500-505.
- Craig, A. D. (2004). Distribution of trigeminothalamic and spinothalamic lamina I terminations in the macaque monkey. *Journal of Comparative Neurology*, 477(2), 119-148. doi: 10.1002/cne.20240
- Craig, A. D. (2009). How do you feel--now? The anterior insula and human awareness. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(1), 59-70. doi: 10.1038/nrn2555
- Craske, M. G., y Waikar, S. V. (1994). Panic disorder *Handbook of prescriptive treatments for adults* (pp. 135-155): Springer.
- Crawford, J. R., Garthwaite, P. H., y Howell, D. C. (2009). On comparing a single case with a control sample: an alternative perspective. *Neuropsychologia*, 47(13), 2690-2695. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2009.04.011
- Critchley, H. D., y Harrison, N. A. (2013). Visceral influences on brain and behavior. *Neuron*, 77(4), 624-638. doi: 10.1016/j.neuron.2013.02.008
- Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Ohman, A., y Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. *Nature Neuroscience*, 7(2), 189-195. doi: 10.1038/nn1176nn1176
- Cucchi, M., Bottelli, V., Cavadini, D., Ricci, L., Conca, V., Ronchi, P., y Smeraldi, E. (2012). An explorative study on metacognition in obsessive-compulsive disorder and panic disorder. *Comprehensive Psychiatry*, 53(5), 546-553. doi: 10.1016/j.comppsy.2011.09.008
- Chambless, D. L., Caputo, G. C., Bright, P., y Gallagher, R. (1984). Assessment of fear of fear in agoraphobics: the body sensations questionnaire and the agoraphobic cognitions questionnaire. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 52(6), 1090-1097.
- Chapleau, M. W., y Sabharwal, R. (2011). Methods of assessing vagus nerve activity and reflexes. *Heart failure reviews*, 16(2), 109-127.
- Chen, Y.-H., Dammers, J., Boers, F., Leiberg, S., Edgar, J. C., Roberts, T. P., y Mathiak, K. (2009). The temporal dynamics of insula activity to disgust and happy facial expressions: a magnetoencephalography study. *Neuroimage*, 47(4), 1921-1928.

- Chou, Y. H., Panych, L. P., Dickey, C. C., Petrella, J. R., y Chen, N. K. (2012). Investigation of long-term reproducibility of intrinsic connectivity network mapping: a resting-state fMRI study. *American Journal of Neuroradiology*, 33(5), 833-838. doi: 10.3174/ajnr.A2894
- Christen, A. I., Armentano, R. L., Miranda, A., Graf, S., Santana, D. B., Zocalo, Y., . . . Sanchez, R. A. (2010). Arterial wall structure and dynamics in type 2 diabetes mellitus: methodological aspects and pathophysiological findings. *Current Diabetes Review*, 6(6), 367-377.
- Christopher, L., Koshimori, Y., Lang, A. E., Criaud, M., y Strafella, A. P. (2014). Uncovering the role of the insula in non-motor symptoms of Parkinson's disease. *Brain*, 137(8), 2143-2154.
- Damasio, A. (2018). *The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures*. New York: Pantheon Books.
- DC, C. J. H. (1998). Comparing an individual's test score against norms derived from small samples. *Clinical Neuropsychology*, 12, 482-486.
- De Leeuw, F., de Groot, J. C., Achten, E., Oudkerk, M., Ramos, L., Heijboer, R., . . . Breteler, M. (2001). Prevalence of cerebral white matter lesions in elderly people: a population based magnetic resonance imaging study. The Rotterdam Scan Study. *Journal of Neurology, Neurosurgery y Psychiatry*, 70(1), 9-14.
- de Leeuw, F. E., de Groot, J. C., Oudkerk, M., Witteman, J., Hofman, A., Van Gijn, J., y Breteler, M. (2002). Hypertension and cerebral white matter lesions in a prospective cohort study. *Brain*, 125(4), 765-772.
- Deecke, L., Bashore, T., Brunia, C. H., Grunewald-Zuberbier, E., Grunewald, G., y Kristeva, R. (1984). Movement-associated potentials and motor control. Report of the EPIC VI Motor Panel. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 425, 398-428.
- Deecke, L., Eisinger, H., y Kornhuber, H. H. (1980). Comparison of Bereitschaftspotential, pre-motion positivity and motor potential preceding voluntary flexion and extension movements in man. *Progress in Brain Research*, 54, 171-176. doi: 10.1016/S0079-6123(08)61621-0
- Demirtas, M., Tornador, C., Falcon, C., Lopez-Sola, M., Hernandez-Ribas, R., Pujol, J., . . . Deco, G. (2016). Dynamic functional connectivity reveals altered variability in functional connectivity among patients with major depressive disorder. *Human Brain Mapping*, 37(8), 2918-2930. doi: 10.1002/hbm.23215
- Di Lernia, D., Serino, S., y Riva, G. (2016). Pain in the body. Altered interoception in chronic pain conditions: A systematic review. *Neuroscience y Biobehavioral Reviews*, 71, 328-341.
- Dienes, Z. (2011). Bayesian Versus Orthodox Statistics: Which Side Are You On? *Perspectives on Psychological Science*, 6(3), 274-290. doi: 10.1177/1745691611406920
- Dienes, Z. (2014). Using Bayes to get the most out of non-significant results. *Frontiers in Psychology*, 5.
- Dienes, Z., Coulton, S., y Heather, N. (2017). Using Bayes factors to evaluate evidence for no effect: examples from the SIPS project. *Addiction*. doi: 10.1111/add.14002
- Dienes, Z., y Mclatchie, N. (2017). Four reasons to prefer Bayesian analyses over significance testing. *Psychon Bull Rev*, 1-12.
- Domschke, K., Stevens, S., Pfleiderer, B., y Gerlach, A. L. (2010). Interoceptive sensitivity in anxiety and anxiety disorders: an overview and integration of neurobiological findings. *Clinical Psychological Review*, 30(1), 1-11. doi: 10.1016/j.cpr.2009.08.008

- Dosenbach, N. U., Nardos, B., Cohen, A. L., Fair, D. A., Power, J. D., Church, J. A., . . . Schlaggar, B. L. (2010). Prediction of individual brain maturity using fMRI. *Science*, 329(5997), 1358-1361. doi: 10.1126/science.1194144
- Dunn, B. D., Dalgleish, T., Ogilvie, A. D., y Lawrence, A. D. (2007). Heartbeat perception in depression. *Behaviour Research and Therapy*, 45(8), 1921-1930. doi: 10.1016/j.brat.2006.09.008
- Dunn, B. D., Galton, H. C., Morgan, R., Evans, D., Oliver, C., Meyer, M., . . . Dalgleish, T. (2010). Listening to your heart how interoception shapes emotion experience and intuitive decision making. *Psychological Science*.
- Duyn, J. H. (2012). The future of ultra-high field MRI and fMRI for study of the human brain. *Neuroimage*, 62(2), 1241-1248. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.10.065
- Eckberg, D. L. (1997). Sympathovagal balance: a critical appraisal. *Circulation*, 96(9), 3224-3232.
- Ehlers, A., y Breuer, P. (1992). Increased cardiac awareness in panic disorder. *Journal of Abnormal Psychology*, 101(3), 371-382.
- Ehlers, A., y Breuer, P. (1996). How good are patients with panic disorder at perceiving their heartbeats? *Biological Psychology*, 42(1-2), 165-182.
- Endrass, T., Klawohn, J., Schuster, F., y Kathmann, N. (2008). Overactive performance monitoring in obsessive-compulsive disorder: ERP evidence from correct and erroneous reactions. *Neuropsychologia*, 46(7), 1877-1887. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2007.12.001
- Endrass, T., Schuermann, B., Kaufmann, C., Spielberg, R., Kniesche, R., y Kathmann, N. (2010). Performance monitoring and error significance in patients with obsessive-compulsive disorder. *Biological Psychology*, 84(2), 257-263. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.02.002
- Endrass, T., y Ullsperger, M. (2014). Specificity of performance monitoring changes in obsessive-compulsive disorder. *Neuroscience y Biobehavioral Reviews*, 46 Pt 1, 124-138. doi: 10.1016/j.neubiorev.2014.03.024
- Eskine, K. J., Kacinik, N. A., y Prinz, J. J. (2011). A bad taste in the mouth gustatory disgust influences moral judgment. *Psychological Science*, 22(3), 295-299.
- Fahrenberg, J., Franck, M., Baas, U., y Jost, E. (1995). Awareness of blood pressure: interoception or contextual judgement? *Journal of Psychosomatic Research*, 39(1), 11-18.
- Fairclough, S. H., y Goodwin, L. (2007). The effect of psychological stress and relaxation on interoceptive accuracy: implications for symptom perception. *Journal of Psychosomatic Research*, 62(3), 289-295.
- Farmer, M. E., Kittner, S. J., Abbott, R. D., Wolz, M. M., Wolfs, P. A., y White, L. R. (1990). Longitudinally measured blood pressure, antihypertensive medication use, and cognitive performance: the Framingham Study. *Journal of clinical epidemiology*, 43(5), 475-480.
- First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., y Williams, J. B. (2002). *Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Research Version, Patient Edition (SCID-I/P)*. New York: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute.
- Flor, H., Elbert, T., Knecht, S., Wienbruch, C., y Pantev, C. (1995). Phantom-limb pain as a perceptual correlate of cortical reorganization following arm amputation. *Nature*, 375(6531), 482.
- Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., y Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. *Psychological Assessment*, 14(4), 485-496.

- Fox, M. D., Snyder, A. Z., Vincent, J. L., Corbetta, M., Van Essen, D. C., y Raichle, M. E. (2005). The human brain is intrinsically organized into dynamic, anticorrelated functional networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *102*(27), 9673-9678. doi: 10.1073/pnas.0504136102
- Fukushima, H., Terasawa, Y., y Umeda, S. (2011a). Association between interoception and empathy: evidence from heartbeat-evoked brain potential. *International Journal of Psychophysiology*, *79*(2), 259-265.
- Furman, D. J., Waugh, C. E., Bhattacharjee, K., Thompson, R. J., y Gotlib, I. H. (2013). Interoceptive awareness, positive affect, and decision making in major depressive disorder. *Journal of Affective Disorders*, *151*(2), 780-785. doi: 10.1016/j.jad.2013.06.044
- Gaines, A. D. (2010). *Anosmia and hyposmia*. Paper presented at the Allergy and asthma proceedings.
- Gallese, V., y Lakoff, G. (2005). The Brain's concepts: the role of the Sensory-motor system in conceptual knowledge. *Cognitive Neuropsychology*, *22*(3), 455-479. doi: 10.1080/02643290442000310
- Gallese, V., y Sinigaglia, C. (2011). What is so special about embodied simulation? *Trends in Cognitive Science*, *15*(11), 512-519.
- García-Cordero, I., Esteves, S., Mikulan, E. P., Hesse, E., Baglivo, F. H., Silva, W., . . . Sedeño, L. (2017). Attention, in and Out: Scalp-Level and Intracranial EEG Correlates of Interoception and Exteroception. *Frontiers in Neuroscience*, *11*, 411. doi: 10.3389/fnins.2017.00411
- García-Cordero, I., Sedeño, L., de la Fuente, L., Slachevsky, A., Forno, G., Klein, F., . . . Ibáñez, A. (2016). Feeling, learning from and being aware of inner states: interoceptive dimensions in neurodegeneration and stroke. *Phil. Trans. R. Soc. B*, *371*(1708). doi: 10.1098/rstb.2016.0006
- García, A. M., Abrevaya, S., Kozono, G., Cordero, I. G., Cordoba, M., Kauffman, M. A., . . . Ibáñez, A. (2016). The cerebellum and embodied semantics: evidence from a case of genetic ataxia due to STUB1 mutations. *Journal of Medical Genetics*. doi: 10.1136/jmedgenet-2016-104148
- García, A. M., y Ibáñez, A. (2016). A touch with words: Dynamic synergies between manual actions and language. *Neuroscience y Biobehavioral Reviews*, *68*, 59-95.
- García, A. M., Sedeño, L., Trujillo, N., Bocanegra, Y., Gomez, D., Pineda, D., . . . Ibáñez, A. (2017). Language deficits as a preclinical window into Parkinson's disease: evidence from asymptomatic parkin and dardarin mutation carriers. *Journal of the International Neuropsychological Society*, *23*(2), 150-158.
- Garfinkel, S. N., y Critchley, H. D. (2013). Interoception, emotion and brain: new insights link internal physiology to social behaviour. Commentary on: "Anterior insular cortex mediates bodily sensibility and social anxiety" by Terasawa et al. (2012). *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, *8*(3), 231-234. doi: 10.1093/scan/nss140
- Garfinkel, S. N., y Critchley, H. D. (2016). Threat and the body: how the heart supports fear processing. *Trends in Cognitive Sciences*, *20*(1), 34-46.
- Garfinkel, S. N., Minati, L., Gray, M. A., Seth, A. K., Dolan, R. J., y Critchley, H. D. (2014). Fear from the heart: sensitivity to fear stimuli depends on individual heartbeats. *Journal of Neuroscience*, *34*(19), 6573-6582.
- Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., y Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive awareness.. *Biological Psychology*, *104*, 65-74. doi: 10.1016/j.biopsycho.2014.11.004
- Gehring, W. J., Himle, J., y Nisenson, L. G. (2000). Action-monitoring dysfunction in obsessive-compulsive disorder. *Psychological Science*, *11*(1), 1-6.

- Goldman, A., y de Vignemont, F. (2009). Is social cognition embodied? *Trends in Cognitive Science*, 13(4), 154-159.
- Gons, R. A., de Laat, K. F., van Norden, A. G., van Oudheusden, L. J., van Uden, I. W., Norris, D. G., . . . de Leeuw, F.-E. (2010). Hypertension and cerebral diffusion tensor imaging in small vessel disease. *Stroke*, 41(12), 2801-2806.
- Gonzalez, J., Barros-Loscertales, A., Pulvermuller, F., Meseguer, V., Sanjuan, A., Belloch, V., y Avila, C. (2006). Reading cinnamon activates olfactory brain regions. *Neuroimage*, 32(2), 906-912. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.03.037
- Good, C. D., Johnsrude, I. S., Ashburner, J., Henson, R. N., Friston, K. J., y Frackowiak, R. S. (2001). A voxel-based morphometric study of ageing in 465 normal adult human brains. *Neuroimage*, 14(1 Pt 1), 21-36. doi: 10.1006/nimg.2001.0786
- Gray, M. A., Rylander, K., Harrison, N. A., Wallin, B. G., y Critchley, H. D. (2009). Following one's heart: cardiac rhythms gate central initiation of sympathetic reflexes. *Journal of Neuroscience*, 29(6), 1817-1825. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3363-08.2009
- Gray, M. A., Taggart, P., Sutton, P. M., Groves, D., Holdright, D. R., Bradbury, D., . . . Critchley, H. D. (2007). A cortical potential reflecting cardiac function. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(16), 6818-6823. doi: 10.1073/pnas.0609509104
- Grupper, A., Gewirtz, H., y Kushwaha, S. (2017). Reinnervation post-Heart transplantation. *European Heart Journal*, ehw604.
- Guilemany, J. M., García-Piñero, A., Alobid, I., Cardelús, S., Centellas, S., Bartra, J., . . . Mullol, J. (2009). Persistent allergic rhinitis has a moderate impact on the sense of smell, depending on both nasal congestion and inflammation. *The Laryngoscope*, 119(2), 233-238.
- Hajcak, G., Franklin, M. E., Foa, E. B., y Simons, R. F. (2008). Increased error-related brain activity in pediatric obsessive-compulsive disorder before and after treatment. *American Journal of Psychiatry*, 165(1), 116-123. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07010143
- Hanna, G. L., Carrasco, M., Harbin, S. M., Nienhuis, J. K., LaRosa, C. E., Chen, P., . . . Gehring, W. J. (2012). Error-related negativity and tic history in pediatric obsessive-compulsive disorder. *Journal of American Academy of Child Adolescent Psychiatry*, 51(9), 902-910. doi: 10.1016/j.jaac.2012.06.019
- Hannesdottir, K., Nitkunan, A., Charlton, R. A., Barrick, T., MacGregor, G., y Markus, H. (2009). Cognitive impairment and white matter damage in hypertension: a pilot study. *Acta Neurologica Scandinavica*, 119(4), 261-268.
- Harshaw, C. (2014). Interoceptive Dysfunction: Toward an Integrated Framework for Understanding Somatic and Affective Disturbance in Depression. *Psychological Bulletin*. doi: 10.1037/a0038101
- Hassanpour, M. S., Yan, L., Wang, D. J., Lapidus, R. C., Arevian, A. C., Simmons, W. K., . . . Khalsa, S. S. (2016). How the heart speaks to the brain: neural activity during cardiorespiratory interoceptive stimulation. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 371(1708), 20160017.
- Havas, D. A., Glenberg, A. M., Gutowski, K. A., Lucarelli, M. J., y Davidson, R. J. (2010). Cosmetic use of botulinum toxin-A affects processing of emotional language. *Psychological Science*.
- Henkin, R. I., y Levy, L. M. (2002). Functional MRI of congenital hyposmia: brain activation to odors and imagination of odors and tastes. *Journal of computer assisted tomography*, 26(1), 39-61.
- Herbert, B. M., Herbert, C., y Pollatos, O. (2011). On the relationship between interoceptive awareness and alexithymia: is interoceptive awareness related to emotional awareness? *Journal of Personality*, 79(5), 1149-1175. doi: 10.1111/j.1467-6494.2011.00717.x

- Hermans, D., Engelen, U., Grouwels, L., Joos, E., Lemmens, J., y Pieters, G. (2008). Cognitive confidence in obsessive-compulsive disorder: distrusting perception, attention and memory. *Behaviour Research and Therapy*, 46(1), 98-113. doi: 10.1016/j.brat.2007.11.001
- Hoekzema, E., Carmona, S., Ramos-Quiroga, J. A., Richarte Fernandez, V., Bosch, R., Soliva, J. C., . . . Vilarroya, O. (2014). An independent components and functional connectivity analysis of resting state fMRI data points to neural network dysregulation in adult ADHD. *Human Brain Mapping*, 35(4), 1261-1272. doi: 10.1002/hbm.22250
- Hypertension, T. F. f. t. M. o. A. H. o. t. E. S. o. (2007). and of the European Society of Cardiology (ESC). 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 25(6), 1105-1187.
- Ibáñez , A., Cardona, J. F., Dos Santos, Y. V., Blenkmann, A., Aravena, P., Roca, M., . . . Bekinschtein, T. (2013). Motor-language coupling: direct evidence from early Parkinson's disease and intracranial cortical recordings. *Cortex*, 49(4), 968-984. doi: 10.1016/j.cortex.2012.02.014
- Ibáñez , A., Garcia, A. M., Esteves, S., Yoris, A., Munoz, E., Reynaldo, L., . . . Manes, F. (2016). Social neuroscience: Undoing the schism between neurology and psychiatry. *Social Neuroscience*. doi: 10.1080/17470919.2016.1245214
- Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., . . . Wang, P. (2010). Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders: *American Journal of Psychiatry*. 167(7):748-51. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.09091379.
- Irish, M., Piguet, O., Hodges, J. R., y Hornberger, M. (2014). Common and unique gray matter correlates of episodic memory dysfunction in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. *Human Brain Mapping*, 35(4), 1422-1435. doi: 10.1002/hbm.22263
- James, W. (1884). What is an emotion? *Mind*, 9(34), 188-205.
- Janeck, A. S., Calamari, J. E., Riemann, B. C., y Heffelfinger, S. K. (2003). Too much thinking about thinking?: Metacognitive differences in obsessive-compulsive disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 17(2), 181-195.
- Jennings, J. R., y Zang, Y. (2009). Is the brain the essential in hypertension? *Neuroimage*, 47(3), 914-921.
- Jiang, J., Beck, J., Heller, K., y Egner, T. (2015). An insula-frontostriatal network mediates flexible cognitive control by adaptively predicting changing control demands. *Nature communications*, 6, 8165.
- Johannes, S., Wieringa, B. M., Mantey, M., Nager, W., Rada, D., Muller-Vahl, K. R., . . . Dietrich, D. (2001). Altered inhibition of motor responses in Tourette Syndrome and Obsessive-Compulsive Disorder. *Acta Neurologica Scandinavica*, 104(1), 36-43.
- Jonge, P., Roest, A. M., Lim, C. C., Florescu, S. E., Bromet, E. J., Stein, D. J., . . . Levinson, D. (2016). Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the world mental health surveys. *Depression and anxiety*, 33(12), 1155-1177.
- Kaczurkin, A. N. (2013). The effect of manipulating task difficulty on error-related negativity in individuals with obsessive-compulsive symptoms. *Biological Psychology*, 93(1), 122-131. doi: 10.1016/j.biopsycho.2013.01.001
- Karsdorp, P. A., Kindt, M., Rietveld, S., Everaerd, W., y Mulder, B. J. (2009). False heart rate feedback and the perception of heart symptoms in patients with congenital heart disease and anxiety. *International Journal of Behavioral Medicine*, 16(1), 81-88. doi: 10.1007/s12529-008-9001-9
- Kern, M., Aertsen, A., Schulze-Bonhage, A., y Ball, T. (2013). Heart cycle-related effects on event-related potentials, spectral power changes, and connectivity patterns in the human ECoG. *Neuroimage*, 81, 178-190. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.05.042

- Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., y Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of general psychiatry*, 62(6), 617-627.
- Khalsa, S. S., Craske, M. G., Li, W., Vangala, S., Strober, M., y Feusner, J. D. (2015). Altered interoceptive awareness in anorexia nervosa: Effects of meal anticipation, consumption and bodily arousal. *International Journal of Eating Disorders*, 48(7), 889-897. doi: 10.1002/eat.22387
- Khalsa, S. S., y Lapidus, R. C. (2016). Can Interoception Improve the Pragmatic Search for Biomarkers in Psychiatry? *Frontiers in Psychiatry*, 7, 121. doi: 10.3389/fpsyt.2016.00121
- Khalsa, S. S., Rudrauf, D., Feinstein, J. S., y Tranel, D. (2009a). The pathways of interoceptive awareness. *Nature Neuroscience*, 12(12), 1494-1496. doi: 10.1038/nn.2411
- Khalsa, S. S., Rudrauf, D., Sandesara, C., Olshansky, B., y Tranel, D. (2009b). Bolus isoproterenol infusions provide a reliable method for assessing interoceptive awareness. *International Journal of Psychophysiology*, 72(1), 34-45. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2008.08.010
- Kilander, L., Nyman, H., Boberg, M., Hansson, L., y Lithell, H. (1998). Hypertension is related to cognitive impairment. *Hypertension*, 31(3), 780-786.
- Kleckner, I. R., Wormwood, J. B., Simmons, W. K., Barrett, L. F., y Quigley, K. S. (2015). Methodological recommendations for a heartbeat detection-based measure of interoceptive sensitivity. *Psychophysiology*, 52(11), 1432-1440. doi: 10.1111/psyp.12503
- Knoll, J. F., y Hodapp, V. (1992). A comparison between two methods for assessing heartbeat perception. *Psychophysiology*, 29(2), 218-222.
- Ko, D. T., Hebert, P. R., Coffey, C. S., Sedrakyan, A., Curtis, J. P., y Krumholz, H. M. (2002). β -blocker therapy and symptoms of depression, fatigue, and sexual dysfunction. *JAMA*, 288(3), 351-357.
- Koroboki, E., Zakopoulos, N., Manios, E., Rotas, V., Papadimitriou, G., y Papageorgiou, C. (2010). Interoceptive awareness in essential hypertension. *International Journal of Psychophysiology*, 78(2), 158-162. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2010.07.003
- Kruczyk, M., Umer, H. M., Enroth, S., y Komorowski, J. (2013). Peak Finder Metaserver - a novel application for finding peaks in ChIP-seq data. *BMC Bioinformatics*, 14, 280. doi: 10.1186/1471-2105-14-280
- Kruger, G., y Glover, G. H. (2001). Physiological noise in oxygenation-sensitive magnetic resonance imaging. *Magnetic Resonance in Medicine*, 46(4), 631-637.
- Kruger, G., Kastrup, A., y Glover, G. H. (2001). Neuroimaging at 1.5 T and 3.0 T: comparison of oxygenation-sensitive magnetic resonance imaging. *Magnetic Resonance in Medicine*, 45(4), 595-604.
- Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in psychology*, 4.
- Launer, L. J., Masaki, K., Petrovitch, H., Foley, D., y Havlik, R. J. (1995). The association between midlife blood pressure levels and late-life cognitive function: the Honolulu-Asia Aging Study. *JAMA*, 274(23), 1846-1851.
- Laurent, S., Katsahian, S., Fassot, C., Tropeano, A.-I., Gautier, I., Laloux, B., y Boutouyrie, P. (2003). Aortic stiffness is an independent predictor of fatal stroke in essential hypertension. *Stroke*, 34(5), 1203-1206.
- Leopold, C., y Schandry, R. (2001). The heartbeat-evoked brain potential in patients suffering from diabetic neuropathy and in healthy control persons. *Clinical Neurophysiology*, 112(4), 674-682.

- Lin, Y., Moran, T. P., Schroder, H. S., y Moser, J. S. (2015). The role of hand of error and stimulus orientation in the relationship between worry and error-related brain activity: Implications for theory and practice. *Psychophysiology*, 52(10), 1281-1292. doi: 10.1111/psyp.12470
- Long, X. Y., Zuo, X. N., Kiviniemi, V., Yang, Y., Zou, Q. H., Zhu, C. Z., . . . Zang, Y. F. (2008). Default mode network as revealed with multiple methods for resting-state functional MRI analysis. *Journal of Neuroscience Methods*, 171(2), 349-355. doi: 10.1016/j.jneumeth.2008.03.021
- Ludwick-Rosenthal, R., y Neufeld, R. W. (1985). Heart beat interoception: a study of individual differences. *International Journal of Psychophysiology*, 3(1), 57-65.
- Magioncalda, P., Martino, M., Conio, B., Escelsior, A., Piaggio, N., Presta, A., . . . Amore, M. (2015). Functional connectivity and neuronal variability of resting state activity in bipolar disorder-reduction and decoupling in anterior cortical midline structures. *Human Brain Mapping*, 36(2), 666-682. doi: 10.1002/hbm.22655
- Mahon, B. Z., y Caramazza, A. (2008). A critical look at the embodied cognition hypothesis and a new proposal for grounding conceptual content. *Journal of Physiology Paris*, 102(1-3), 59-70. doi: 10.1016/j.jphysparis.2008.03.004
- Makin, T. R., Scholz, J., Henderson Slater, D., Johansen-Berg, H., y Tracey, I. (2015). Reassessing cortical reorganization in the primary sensorimotor cortex following arm amputation. *Brain*, 138(8), 2140-2146.
- Malliani, A., Pagani, M., Lombardi, F., y Cerutti, S. (1991). Cardiovascular neural regulation explored in the frequency domain. *Circulation*, 84(2), 482-492.
- Manly, B. F. J. (2007). *Randomization, bootstrap, and Monte Carlo methods in biology* (3rd ed.). Boca Raton, FL: Chapman y Hall/ CRC.
- Mataix-Cols, D., Wooderson, S., Lawrence, N., Brammer, M. J., Speckens, A., y Phillips, M. L. (2004). Distinct neural correlates of washing, checking, and hoarding symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder. *Archives of General Psychiatry*, 61(6), 564-576. doi: 10.1001/archpsyc.61.6.564
- Mathews, A., Mackintosh, B., y Fulcher, E. P. (1997). Cognitive biases in anxiety and attention to threat. *Trends in Cognitive Sciences*, 1(9), 340-345.
- Mayer, A. R., Mannell, M. V., Ling, J., Gasparovic, C., y Yeo, R. A. (2011). Functional connectivity in mild traumatic brain injury. *Human Brain Mapping*, 32(11), 1825-1835.
- Mayer, E. A., y Tillisch, K. (2011). The brain-gut axis in abdominal pain syndromes. *Annual Review of Medicine*, 62, 381-396.
- Mehling, W. E., Daubenmier, J., Price, C. J., Acree, M., Bartmess, E., y Stewart, A. L. (2013). Self-reported interoceptive awareness in primary care patients with past or current low back pain. *Journal of Pain Research*, 6.
- Melloni, M., Billeke, P., Baez, S., Hesse, E., de la Fuente, L., Forno, G., . . . Ibáñez, A. (2016). Your perspective and my benefit: multiple lesion models of self-other integration strategies during social bargaining. *Brain*, doi: 10.1093/brain/aww231
- Melloni, M., Sedeño, L., Couto, B., Reynoso, M., Gelormini, C., Favaloro, R., . . . Ibáñez, A. (2013). Preliminary evidence about the effects of meditation on interoceptive sensitivity and social cognition. *Behavioral Brain Functions*, 9, 47. doi: 10.1186/1744-9081-9-47
- Melloni, M., Sedeño, L., Hesse, E., Garcia-Cordero, I., Mikulan, E., Plastino, A., . . . Ibáñez, A. (2015). Cortical dynamics and subcortical signatures of motor-language coupling in Parkinson's disease. *Scientific Reports*, 5, 11899. doi: 10.1038/srep11899
- Montoya, P., Schandry, R., y Muller, A. (1993). Heartbeat evoked potentials (HEP): topography and influence of cardiac awareness and focus of attention. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 88(3), 163-172.

- Moseley, M. E., Liu, C., Rodriguez, S., y Brosnan, T. (2009). Advances in magnetic resonance neuroimaging. *Neurologic Clinics* 27(1), 1-19, xiii. doi: 10.1016/j.ncl.2008.09.006
- Moser, J. S., Moran, T. P., Schroder, H. S., Donnellan, M. B., y Yeung, N. (2013). On the relationship between anxiety and error monitoring: a meta-analysis and conceptual framework. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 466. doi: 10.3389/fnhum.2013.00466
- Moulding, R., Anglim, J., Nedeljkovic, M., Doron, G., Kyrios, M., y Ayalon, A. (2011). The Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ): examination in nonclinical samples and development of a short version. *Assessment*, 18(3), 357-374. doi: 10.1177/1073191110376490
- Muller, L. E., Schulz, A., Andermann, M., Gabel, A., Gescher, D. M., Spohn, A., . . . Bertsch, K. (2015). Cortical Representation of Afferent Bodily Signals in Borderline Personality Disorder: Neural Correlates and Relationship to Emotional Dysregulation. *JAMA Psychiatry*, 72(11), 1077-1086. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.1252
- Murphy, D. A., Thompson, G. W., Ardell, J. L., McCraty, R., Stevenson, R. S., Sangalang, V. E., . . . Smith, F. M. (2000). The heart reinnervates after transplantation. *The Annals of Thoracic Surgery*, 69(6), 1769-1781.
- Naccache, L., Gaillard, R., Adam, C., Hasboun, D., Clemenceau, S., Baulac, M., . . . Cohen, L. (2005). A direct intracranial record of emotions evoked by subliminal words. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102(21), 7713-7717. doi: 10.1073/pnas.0500542102
- Nagai, M., Kishi, K., y Kato, S. (2007). Insular cortex and neuropsychiatric disorders: a review of recent literature. *European Psychiatry*, 22(6), 387-394. doi: 10.1016/j.eurpsy.2007.02.006
- Naring, G. W., y van der Staak, C. P. (1995). Perception of heart rate and blood pressure: the role of alexithymia and anxiety. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 63(3-4), 193-200.
- Nichols, T. E., Das, S., Eickhoff, S. B., Evans, A. C., Glatard, T., Hanke, M., . . . Yeo, B. T. (2017). Best practices in data analysis and sharing in neuroimaging using MRI. *Nature Neuroscience*, 20(3), 299-303. doi: 10.1038/nn.4500
- Nichols, T. E., y Holmes, A. P. (2002). Nonparametric permutation tests for functional neuroimaging: a primer with examples. *Human Brain Mapping*, 15(1), 1-25.
- Nitkunan, A., Charlton, R. A., McIntyre, D. J., Barrick, T. R., Howe, F. A., y Markus, H. S. (2008). Diffusion tensor imaging and MR spectroscopy in hypertension and presumed cerebral small vessel disease. *Magnetic Resonance in Medicine*, 59(3), 528-534.
- Noordam, R., van den Berg, M. E., Niemeijer, M. N., Aarts, N., Hofman, A., Tiemeier, H., . . . Rijnbeek, P. R. (2016). Antidepressants and heart-rate variability in older adults: a population-based study. *Psychological Medicine*, 46(6), 1239-1247. doi: 10.1017/S0033291715002779
- O'Rourke, M. F., y Nichols, W. W. (2005). Aortic diameter, aortic stiffness, and wave reflection increase with age and isolated systolic hypertension. *Hypertension*, 45(4), 652-658.
- Odlaug, B. L., Chamberlain, S. R., Derbyshire, K. L., Leppink, E. W., y Grant, J. E. (2014). Impaired response inhibition and excess cortical thickness as candidate endophenotypes for trichotillomania. *Journal of Psychiatric Research*, 59, 167-173. doi: 10.1016/j.jpsychires.2014.08.010
- Oldehinkel, M., Beckmann, C. F., Franke, B., Hartman, C. A., Hoekstra, P. J., Oosterlaan, J., . . . Mennes, M. (2016). Functional connectivity in cortico-subcortical brain networks underlying reward processing in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuroimage*, 12, 796-805. doi: 10.1016/j.nicl.2016.10.006
- Open Science Collaboration, O. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716.

- Oppenheimer, S., y Cechetto, D. (2016). The insular cortex and the regulation of cardiac function. *Comprehensive Physiology*, 15;6(2):1081-133. doi: 10.1002/cphy.c140076
- Pacher, P., y Kecskemeti, V. (2004). Cardiovascular side effects of new antidepressants and antipsychotics: new drugs, old concerns? *Current Pharmaceutical Design*, 10(20), 2463-2475.
- Pagani, M., Lombardi, F., Guzzetti, S., Rimoldi, O., Furlan, R., Pizzinelli, P., . . . et al. (1986). Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympatho-vagal interaction in man and conscious dog. *Circulation Research* 59(2), 178-193.
- Papademetriou, V. (2005). Hypertension and cognitive function. Blood pressure regulation and cognitive function: a review of the literature. *Geriatrics*, 60(1), 20-22, 24.
- Park, H.-D., Bernasconi, F., Salomon, R., Tallon-Baudry, C., Spinelli, L., Seeck, M., . . . Blanke, O. (2007). Neural Sources and Underlying Mechanisms of Neural Responses to Heartbeats, and their Role in Bodily Self-consciousness: An Intracranial EEG Study. *Cerebral Cortex*, 1-14.
- Park, H. D., Correia, S., Ducorps, A., y Tallon-Baudry, C. (2014). Spontaneous fluctuations in neural responses to heartbeats predict visual detection.. *Nature Neuroscience*, 17(4), 612-618. doi: 10.1038/nn.3671
- Paulus, M. P., y Stein, M. B. (2010). Interoception in anxiety and depression. *Brain Structure and Function*, 214(5-6), 451-463. doi: 10.1007/s00429-010-0258-9
- Poldrack, R. A., Baker, C. I., Durnez, J., Gorgolewski, K. J., Matthews, P. M., Munafò, M. R., . . . Yarkoni, T. (2017). Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(2), 115-126. doi: 10.1038/nrn.2016.167
- Pollatos, O., Gramann, K., y Schandry, R. (2007a). Neural systems connecting interoceptive awareness and feelings. *Human Brain Mapping*, 28(1), 9-18. doi: 10.1002/hbm.20258
- Pollatos, O., Herbert, B. M., Berberich, G., Zaudig, M., Krauseneck, T., y Tsakiris, M. (2016). Atypical Self-Focus Effect on Interoceptive Accuracy in Anorexia Nervosa. *Frontiers in Human Neuroscience* 10, 484. doi: 10.3389/fnhum.2016.00484
- Pollatos, O., Herbert, B. M., Kaufmann, C., Auer, D. P., y Schandry, R. (2007b). Interoceptive awareness, anxiety and cardiovascular reactivity to isometric exercise. *International Journal of Psychophysiology*, 65(2), 167-173.
- Pollatos, O., Kirsch, W., y Schandry, R. (2005a). Brain structures involved in interoceptive awareness and cardioafferent signal processing: a dipole source localization study. *Human Brain Mapping*, 26(1), 54-64. doi: 10.1002/hbm.20121
- Pollatos, O., Kirsch, W., y Schandry, R. (2005b). On the relationship between interoceptive awareness, emotional experience, and brain processes. *Cognitive Brain Research*, 25(3), 948-962. doi: 10.1016/j.cogbrainres.2005.09.019
- Pollatos, O., y Schandry, R. (2004). Accuracy of heartbeat perception is reflected in the amplitude of the heartbeat-evoked brain potential. *Psychophysiology*, 41(3), 476-482. doi: 10.1111/1469-8986.2004.00170.x
- Pollatos, O., Schandry, R., Auer, D. P., y Kaufmann, C. (2007c). Brain structures mediating cardiovascular arousal and interoceptive awareness. *Brain Research*, 1141, 178-187. doi: 10.1016/j.brainres.2007.01.026
- Pollatos, O., Traut-Mattausch, E., y Schandry, R. (2009). Differential effects of anxiety and depression on interoceptive accuracy. *Depression and Anxiety*, 26(2), 167-173. doi: 10.1002/da.20504
- Power, J. D., Cohen, A. L., Nelson, S. M., Wig, G. S., Barnes, K. A., Church, J. A., . . . Petersen, S. E. (2011). Functional network organization of the human brain. *Neuron*, 72(4), 665-678. doi: 10.1016/j.neuron.2011.09.006

- Pulvermüller, F. (2005). Brain mechanisms linking language and action. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(7), 576-582.
- Rabinak, C. A., Holman, A., Angstadt, M., Kennedy, A. E., Hajcak, G., y Phan, K. L. (2013). Neural response to errors in combat-exposed returning veterans with and without post-traumatic stress disorder: a preliminary event-related potential study. *Psychiatry Research*, 213(1), 71-78. doi: 10.1016/j.psychresns.2013.01.002
- Rabinovici, G. D., Seeley, W. W., Kim, E. J., Gorno-Tempini, M. L., Rascovsky, K., Pagliaro, T. A., . . . Rosen, H. J. (2007). Distinct MRI atrophy patterns in autopsy-proven Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. *American Journal of Alzheimer's Disease y Other Dementias*, 22(6), 474-488. doi: 10.1177/1533317507308779
- Raglin, J. S., y Morgan, W. P. (1987). Influence of exercise and quiet rest on state anxiety and blood pressure. *Medicine y Science in Sports y Exercise*.
- Raichle, M. E. (2009). A paradigm shift in functional brain imaging. *Journal of Neuroscience*, 29(41), 12729-12734. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4366-09.2009
- Räikkönen, K., Matthews, K. A., Flory, J. D., Owens, J. F., y Gump, B. B. (1999). Effects of optimism, pessimism, and trait anxiety on ambulatory blood pressure and mood during everyday life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(1), 104.
- Ricciardi, L., Demartini, B., Crucianelli, L., Krahé, C., Edwards, M. J., y Fotopoulou, A. (2016a). Interoceptive awareness in patients with functional neurological symptoms. *Biological Psychology*, 113, 68-74.
- Ricciardi, L., Ferrazzano, G., Demartini, B., Morgante, F., Erro, R., Ganos, C., . . . Edwards, M. (2016b). Know thyself: Exploring interoceptive sensitivity in Parkinson's disease. *J Neurol Sci*, 364, 110-115.
- Richards, J. C., y Bertram, S. (2000). Anxiety sensitivity, state and trait anxiety, and perception of change in sympathetic nervous system arousal. *Journal of Anxiety Disorders*, 14(4), 413-427.
- Richards, J. C. E., Lorraine V. (1996). Cardiac acuity in panic disorder. *Cognitive Therapy y Research*, 20(4), 361.
- Riesel, A., Endrass, T., Auerbach, L. A., y Kathmann, N. (2015). Overactive Performance Monitoring as an Endophenotype for Obsessive-Compulsive Disorder: Evidence From a Treatment Study. *American Journal of Psychiatry*, 172(7), 665-673. doi: 10.1176/appi.ajp.2014.14070886
- Riesel, A., Endrass, T., Kaufmann, C., y Kathmann, N. (2011). Overactive error-related brain activity as a candidate endophenotype for obsessive-compulsive disorder: evidence from unaffected first-degree relatives. *American Journal of Psychiatry*, 168(3), 317-324. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.10030416
- Riesel, A., Kathmann, N., y Endrass, T. (2014). Overactive performance monitoring in obsessive-compulsive disorder is independent of symptom expression. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 264(8), 707-717. doi: 10.1007/s00406-014-0499-3
- Ring, C., Brener, J., Knapp, K., y Mailloux, J. (2015). Effects of heartbeat feedback on beliefs about heart rate and heartbeat counting: A cautionary tale about interoceptive awareness. *Biological Psychology*, 104, 193-198. doi: 10.1016/j.biopsycho.2014.12.010
- Rolland, B., Amad, A., Poulet, E., Bordet, R., Vignaud, A., Bation, R., . . . Jardri, R. (2015). Resting-state functional connectivity of the nucleus accumbens in auditory and visual hallucinations in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin* 41(1), 291-299. doi: 10.1093/schbul/sbu097

- Rouder, J. N., Speckman, P. L., Sun, D., Morey, R. D., y Iverson, G. (2009). Bayesian t tests for accepting and rejecting the null hypothesis. *Psychonomic Bulletin y Review* 16(2), 225-237. doi: 10.3758/PBR.16.2.225
- Rouse, C. H., Jones, G. E., y Jones, K. R. (1988). The effect of body composition and gender on cardiac awareness. *Psychophysiology*, 25(4), 400-407.
- Ruscio, A. M., Stein, D. J., Chiu, W. T., y Kessler, R. C. (2010). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. *Molecular Psychiatry*, 15(1), 53-63. doi: 10.1038/mp.2008.94
- Salkovskis, P. M. (1985). Obsessional-compulsive problems: a cognitive-behavioural analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 23(5), 571-583.
- Salkovskis, P. M., Wroe, A. L., Gledhill, A., Morrison, N., Forrester, E., Richards, C., . . . Thorpe, S. (2000). Responsibility attitudes and interpretations are characteristic of obsessive compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 347-372.
- Sanchez, R. A., Ramos, F., Giannone, C., Fischer, P., Masnatta, L., Baglivo, H. P., . . . Hollenberg, N. K. (2003). Parallel renal and extremity blood supply abnormalities in nonmodulation: responses to ACE inhibition. *Hypertension*, 41(4), 919-924. doi: 10.1161/01.HYP.0000062967.90892.5D
- Sauer-Zavala, S., Boswell, J. F., Gallagher, M. W., Bentley, K. H., Ametaj, A., y Barlow, D. H. (2012). The role of negative affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders. *Behaviour Research and Therapy*, 50(9), 551-557. doi: 10.1016/j.brat.2012.05.005
- Schandry, R. (1981). Heart beat perception and emotional experience. *Psychophysiology*, 18(4), 483-488.
- Schandry, R., Bestler, M., y Montoya, P. (1993). On the relation between cardiodynamics and heartbeat perception. *Psychophysiology*, 30(5), 467-474.
- Schandry, R., y Montoya, P. (1996). Event-related brain potentials and the processing of cardiac activity. *Biological Psychology*, 42(1-2), 75-85.
- Schandry, R., Sparr, B., y Weitkunat, R. (1986). From the heart to the brain: a study of heartbeat contingent scalp potentials. *International Journal of Neuroscience*, 30(4), 261-275.
- Schandry, R., y Weitkunat, R. (1990). Enhancement of heartbeat-related brain potentials through cardiac awareness training. *International Journal of Neuroscience*, 53(2-4), 243-253.
- Scherr, P. A., Hebert, L. E., Smith, L. A., y Evans, D. A. (1991). Relation of blood pressure to cognitive function in the elderly. *American Journal of Epidemiology*, 134(11), 1303-1315.
- Schmidt, M. (1996). *Rey auditory verbal learning test: RAVLT: a handbook*: Western Psychological Services.
- Schrijvers, D. L., De Bruijn, E. R., Destoop, M., Hulstijn, W., y Sabbe, B. G. (2010). The impact of perfectionism and anxiety traits on action monitoring in major depressive disorder. *Journal of Neural Transmission*, 117(7), 869-880. doi: 10.1007/s00702-010-0419-2
- Schulz, A., Koster, S., Beutel, M. E., Schachinger, H., Vogele, C., Rost, S., . . . Michal, M. (2015). Altered patterns of heartbeat-evoked potentials in depersonalization/derealization disorder: neurophysiological evidence for impaired cortical representation of bodily signals. *Psychosomatic Medicine*, 77(5), 506-516. doi: 10.1097/PSY.0000000000000195
- Schulz, A., Strelzyk, F., Ferreira de Sa, D. S., Naumann, E., Vogele, C., y Schachinger, H. (2013). Cortisol rapidly affects amplitudes of heartbeat-evoked brain potentials--

- implications for the contribution of stress to an altered perception of physical sensations? *Psychoneuroendocrinology*, 38(11), 2686-2693. doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.06.027
- Schulz, S. M. (2016). Neural correlates of heart-focused interoception: a functional magnetic resonance imaging meta-analysis. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 371(1708), 20160018.
- Sedeño, L., Couto, B., Garcia-Cordero, I., Melloni, M., Baez, S., Morales Sepulveda, J. P., . . . Ibáñez, A. (2016). Brain Network Organization and Social Executive Performance in Frontotemporal Dementia. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 22(2), 250-262. doi: 10.1017/S1355617715000703
- Sedeño, L., Couto, B., Melloni, M., Canales-Johnson, A., Yoris, A., Baez, S., . . . Ibáñez, A. (2014). How do you feel when you can't feel your body? Interoception, functional connectivity and emotional processing in depersonalization-derealization disorder. *PLoS ONE*, 9(6), e98769. doi: 10.1371/journal.pone.0098769
- Sedeño, L., Piguet, O., Abrevaya, S., Desmaras, H., Garcia-Cordero, I., Baez, S., . . . Ibáñez, A. (2017). Tackling variability: A multicenter study to provide a gold-standard network approach for frontotemporal dementia. *Human Brain Mapping*, 38(8), 3804-3822. doi: 10.1002/hbm.23627
- Seeley, W. W. (2010). Anterior insula degeneration in frontotemporal dementia. *Brain Structure and Function*, 214(5-6), 465-475.
- Seth, A. K. (2013). Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. *Trends in Cognitive Sciences*, 17(11), 565-573. doi: 10.1016/j.tics.2013.09.007
- Seth, A. K., Suzuki, K., y Critchley, H. D. (2012). An interoceptive predictive coding model of conscious presence. *Frontiers in Psychology*, 2, 395.
- Shao, S., Shen, K., Wilder-Smith, E. P., y Li, X. (2011). Effect of pain perception on the heartbeat evoked potential. *Clinical Neurophysiology*, 122(9), 1838-1845. doi: 10.1016/j.clinph.2011.02.014
- Shear, M. K., Brown, T. A., Barlow, D. H., Money, R., Sholomskas, D. E., Woods, S. W., . . . Papp, L. A. (1997). Multicenter collaborative panic disorder severity scale. *American Journal of Psychiatry*, 154(11), 1571-1575.
- Shivkumar, K., Ajijola, O. A., Anand, I., Armour, J. A., Chen, P. S., Esler, M., . . . Zipes, D. P. (2016). Clinical neurocardiology defining the value of neuroscience-based cardiovascular therapeutics. *The Journal of Physiology* 594(14), 3911-3954. doi: 10.1113/JP271870
- Simmons, W. K., Avery, J. A., Barcalow, J. C., Bodurka, J., Drevets, W. C., y Bellgowan, P. (2013). Keeping the body in mind: insula functional organization and functional connectivity integrate interoceptive, exteroceptive, and emotional awareness. *Hum Brain Mapp*, 34(11), 2944-2958.
- Simons, R. F. (2010). The way of our errors: theme and variations. *Psychophysiology*, 47(1), 1-14. doi: 10.1111/j.1469-8986.2009.00929.x
- Smith, R., Thayer, J. F., Khalsa, S. S., y Lane, R. D. (2017). The hierarchical basis of neurovisceral integration. *Neuroscience y Biobehavioral Reviews*, 75, 274-296. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.02.003
- Smith, S. M., Jenkinson, M., Johansen-Berg, H., Rueckert, D., Nichols, T. E., Mackay, C. E., . . . Behrens, T. E. (2006). Tract-based spatial statistics: voxelwise analysis of multi-subject diffusion data. *Neuroimage*, 31(4), 1487-1505. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.02.024
- Song, A., Jung, W. H., Jang, J. H., Kim, E., Shim, G., Park, H. Y., . . . Kwon, J. S. (2011). Disproportionate alterations in the anterior and posterior insular cortices in obsessive-compulsive disorder. *PLoS One*, 6(7), e22361. doi: 10.1371/journal.pone.0022361

- Song, X., Panych, L. P., y Chen, N. K. (2016). Data-Driven and Predefined ROI-Based Quantification of Long-Term Resting-State fMRI Reproducibility. *Brain Connectivity*, 6(2), 136-151. doi: 10.1089/brain.2015.0349
- Spielberger, C. D., y Vagg, P. R. (1984). Psychometric properties of the STAI: a reply to Ramanaiah, Franzen, and Schill.. *Journal of Personality Assessment*, 48(1), 95-97. doi: 10.1207/s15327752jpa4801_16
- Starcevic, V., Berle, D., Brakoulias, V., Sammut, P., Moses, K., Milicevic, D., y Hannan, A. (2011). Functions of compulsions in obsessive-compulsive disorder. *Australian y New Zealand Journal of Psychiatry*, 45(6), 449-457. doi: 10.3109/00048674.2011.567243
- Starr, J. M., Whalley, L. J., Inch, S., y Shering, P. (1993). Blood pressure and cognitive function in healthy old people. *Journal of the American Geriatrics Society*, 41(7), 753-756.
- Stern, E. R., Liu, Y., Gehring, W. J., Lister, J. J., Yin, G., Zhang, J., . . . Taylor, S. F. (2010). Chronic medication does not affect hyperactive error responses in obsessive-compulsive disorder. *Psychophysiology*, 47(5), 913-920. doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.00988.x
- Straube T, W. A., Schmidt S, Raschdorf C, Preul C, et al. (2010). No impairment of recognition and experience of disgust in a patient with a righthemispheric lesion of the insula and basal ganglia. *Neuropsychologia*, 48(1735–1741).
- Sullivan, P., Schoentgen, S., DeQuattro, V., Procci, W., Levine, D., Van Der Meulen, J., y Bornheimer, J. (1981). Anxiety, anger, and neurogenic tone at rest and in stress in patients with primary hypertension. *Hypertension*, 3(6 Pt 2), II-119.
- Szczepanski, S. M., Crone, N. E., Kuperman, R. A., Auguste, K. I., Parvizi, J., y Knight, R. T. (2014). Dynamic changes in phase-amplitude coupling facilitate spatial attention control in fronto-parietal cortex. *PLoS Biology*, 12(8), e1001936. doi: 10.1371/journal.pbio.1001936
- Tarvainen, M. P., Niskanen, J. P., Lipponen, J. A., Ranta-Aho, P. O., y Karjalainen, P. A. (2013). Kubios HRV - Heart rate variability analysis software. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, doi: 10.1016/j.cmpb.2013.07.024
- Taskforce. (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation*, 93(5), 1043-1065.
- Taylor, K. S., Seminowicz, D. A., y Davis, K. D. (2009). Two systems of resting state connectivity between the insula and cingulate cortex. *Human Brain Mapping*, 30(9), 2731-2745.
- Terhaar, J., Viola, F. C., Bar, K. J., y Debener, S. (2012). Heartbeat evoked potentials mirror altered body perception in depressed patients. *Clinical Neurophysiology*, 123(10), 1950-1957. doi: 10.1016/j.clinph.2012.02.086
- Torralva, T., Roca, M., Gleichgerrcht, E., Lopez, P., y Manes, F. (2009). INECO Frontal Screening (IFS): a brief, sensitive, and specific tool to assess executive functions in dementia. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 15(5), 777-786. doi: S1355617709990415.
- Triantafyllou, C., Hoge, R. D., y Wald, L. L. (2006). Effect of spatial smoothing on physiological noise in high-resolution fMRI. *Neuroimage*, 32(2), 551-557. doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.04.182
- Tzourio-Mazoyer, N., Landeau, B., Papathanassiou, D., Crivello, F., Etard, O., Delcroix, N., . . . Joliot, M. (2002). Automated anatomical labeling of activations in SPM using a macroscopic anatomical parcellation of the MNI MRI single-subject brain. *Neuroimage*, 15(1), 273-289. doi: 10.1006/nimg.2001.0978

- Tzourio, C., Dufouil, C., Ducimetiere, P., y Alperovitch, A. (1999). Cognitive decline in individuals with high blood pressure: a longitudinal study in the elderly. EVA Study Group. *Epidemiology of Vascular Aging. Neurology*, 53(9), 1948-1952.
- Ursu, S., Stenger, V. A., Shear, M. K., Jones, M. R., y Carter, C. S. (2003). Overactive action monitoring in obsessive-compulsive disorder: evidence from functional magnetic resonance imaging. *Psychological Science*, 14(4), 347-353.
- Valenzuela-Moguillansky, C., y Reyes-Reyes, A. (2015). Psychometric properties of the multidimensional assessment of interoceptive awareness (MAIA) in a Chilean population. *Frontiers in Psychology*, 6, 120.
- Van Bortel, L. M., Laurent, S., Boutouyrie, P., Chowienczyk, P., Cruickshank, J. K., De Backer, T., . . . Weber, T. (2012). Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity. *Journal of Hypertension*, 30(3), 445-448. doi: 10.1097/HJH.0b013e32834fa8b0
- Van Boxtel, M. P., Gaillard, C., Houx, P. J., Buntinx, F., de Leeuw, P. W., y Jolles, J. (1997). Can the blood pressure predict cognitive task performance in a healthy population sample? *Journal of Hypertension*, 15(10), 1069-1076.
- Van den Stock, J., y Kumfor, F. (2017). Behavioural-variant frontotemporal dementia: At the interface of interoception, emotion and social cognition. *Cortex*. pii: S0010-9452(17)30268-X. doi: 10.1016/j.cortex.2017.08.013
- Van der Does, A., Antony, M., Ehlers, A., y Barsky, A. (2000). Heartbeat perception in panic disorder: a reanalysis. *Behaviour Research and Therapy*, 38, 47-62.
- Van der Does, W. A. J., van Dyck, D. R., y Spinhoven, P. (1997). Accurate heartbeat perception in panic disorder: Fact and artefact. *Journal of Affective Disorders*, 43, 121-130.
- Vartanian, L. R., y Germeroth, L. J. (2011). Accuracy in estimating the body weight of self and others: Impact of dietary restraint and BMI. *Body Image*, 8(4), 415-418. doi: 10.1016/j.bodyim.2011.06.007
- Vaughan, H. G., Jr., Costa, L. D., y Ritter, W. (1968). Topography of the human motor potential. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 25(1), 1-10.
- Wang, G. J., Tomasi, D., Backus, W., Wang, R., Telang, F., Geliebter, A., . . . Volkow, N. D. (2008). Gastric distention activates satiety circuitry in the human brain. *Neuroimage*, 39(4), 1824-1831. doi: 10.1016/j.neuroimage.2007.11.008
- Wang, X. H., Li, L., Xu, T., y Ding, Z. (2015). Investigating the Temporal Patterns within and between Intrinsic Connectivity Networks under Eyes-Open and Eyes-Closed Resting States: A Dynamical Functional Connectivity Study Based on Phase Synchronization. *PLoS One*, 10(10), e0140300. doi: 10.1371/journal.pone.0140300
- Weinberg, A., Olvet, D. M., y Hajcak, G. (2010). Increased error-related brain activity in generalized anxiety disorder. *Biological Psychology*, 85(3), 472-480. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.09.011
- Weiss, S., Sack, M., Henningsen, P., y Pollatos, O. (2014). On the interaction of self-regulation, interoception and pain perception. *Psychopathology*, 47(6), 377-382. doi: 10.1159/000365107
- Westphal, D., Gerlach, A. L., Lang, T., Wittchen, H.-U., Hamm, A. O., Stroehle, A., . . . Deckert, J. (2015). Effects of Interoceptive Exposure in Cognitive-Behavioral Therapy of Panic Disorder with Agoraphobia. *Verhaltenstherapie*, 25(4), 268-276.
- Wiens, S., y Palmer, S. N. (2001). Quadratic trend analysis and heartbeat detection. *Biological Psychology*, 58(2), 159-175.
- Wilamowska, Z. A., Thompson-Hollands, J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Farchione, T. J., y Barlow, D. H. (2010). Conceptual background, development, and preliminary data

- from the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. *Depression and Anxiety*, 27(10), 882-890. doi: 10.1002/da.20735
- Willem Van der Does, A. J., Antony, M. M., Ehlers, A., y Barsky, A. J. (2000). Heartbeat perception in panic disorder: a reanalysis. *Behaviour Research and Therapy*, 38(1), 47-62.
- Williamson, J., McColl, R., Mathews, D., Ginsburg, M., y Mitchell, J. (1999). Activation of the insular cortex is affected by the intensity of exercise. *Journal of Applied Physiology*, 87(3), 1213-1219.
- Williamson, J. W., McColl, R., y Mathews, D. (2003). Evidence for central command activation of the human insular cortex during exercise. *Journal of Applied Physiology*, 94(5), 1726-1734.
- Winkler, A. M., Ridgway, G. R., Webster, M. A., Smith, S. M., y Nichols, T. E. (2014). Permutation inference for the general linear model. *Neuroimage*, 92, 381-397.
- Wu, T., Long, X., Wang, L., Hallett, M., Zang, Y., Li, K., y Chan, P. (2011). Functional connectivity of cortical motor areas in the resting state in Parkinson's disease. *Human Brain Mapping*, 32(9), 1443-1457. doi: 10.1002/hbm.21118
- Wu, X., Li, R., Fleisher, A. S., Reiman, E. M., Guan, X., Zhang, Y., . . . Yao, L. (2011). Altered default mode network connectivity in Alzheimer's disease—a resting functional MRI and Bayesian network study. *Human Brain Mapping*, 32(11), 1868-1881.
- Xiao, Z., Wang, J., Zhang, M., Li, H., Tang, Y., Wang, Y., . . . Fromson, J. A. (2011). Error-related negativity abnormalities in generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacology y Biological Psychiatry*, 35(1), 265-272. doi: 10.1016/j.pnpbp.2010.11.022
- Xu, P., Huang, R., Wang, J., Van Dam, N. T., Xie, T., Dong, Z., . . . Luo, Y. J. (2014). Different topological organization of human brain functional networks with eyes open versus eyes closed. *Neuroimage*, 90, 246-255. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.12.060
- Yoris, A., Abrevaya, S., Esteves, S., Salamone, P., Lori, N., Martorell, M., . . . Ibáñez, A. (2018). Multilevel convergence of interoceptive impairments in hypertension: New evidence of disrupted body-brain interactions. *Human Brain Mapping*, 39(4), 1563-1581. doi: 10.1002/hbm.23933
- Yoris, A., Esteves, S., Couto, B., Melloni, M., Kichic, R., Cetkovich, M., . . . Sedeño, L. (2015). The roles of interoceptive sensitivity and metacognitive interoception in panic. *Behavioral Brain Functions*, 11, 14. doi: 10.1186/s12993-015-0058-8
- Yoris, A., García, A. M., Salamone, P., Sedeño, L., García-Cordero, I., y Ibáñez, A. (en prensa, a). Cardiac interoception in neurological conditions and its relevance for dimensional approaches. In M. Tsakiris y H. E. De Preester (Eds.), *The Interoceptive Basis of the Mind*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Yoris, A., Garcia, A. M., Traiber, L., Santamaria-Garcia, H., Martorell, M., Alifano, F., . . . Sedeño, L. (2017). The inner world of overactive monitoring: neural markers of interoception in obsessive-compulsive disorder. *Psychological Medicine*, 47(11), 1957-1970. doi: 10.1017/S0033291717000368
- Yoris, A. E., Salamone, P., de la Fuente, L. A., Sedeño, L. S., García, A. M., y Ibáñez, A. (en prensa, b). La interocepción cardíaca como mecanismo de regulación de las conductas y las emociones. En Gelpi R. J y Buchholz B. (Ed.), *Neurocardiología: Aspectos Fisiopatológicos e Implicancias Clínicas*. Buenos Aires: Elsevier
- Zaki, J., Davis, J. I., y Ochsner, K. N. (2012a). Overlapping activity in anterior insula during interoception and emotional experience. *Neuroimage*, 62(1), 493-499. doi: 10.1016/j.neuroimage.2012.05.012
- Zaki, J., Davis, J. I., y Ochsner, K. N. (2012b). Overlapping activity in anterior insula during interoception and emotional experience. *Neuroimage*, 62(1), 493-499.

- Zalesky, A., Fornito, A., Egan, G. F., Pantelis, C., y Bullmore, E. T. (2012). The relationship between regional and inter-regional functional connectivity deficits in schizophrenia. *Human Brain Mapping*, 33(11), 2535-2549. doi: 10.1002/hbm.21379
- Zigmond, A. S., y Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361-370.
- Zinbarg, R. E., y Barlow, D. H. (1996). Structure of anxiety and the anxiety disorders: a hierarchical model. *Journal of Abnormal Psychology*, 105(2), 181-193.
- Zoellner, L., y Craske, M. (1999). Interoceptive Accuracy and Panic. *Behaviour Research and Therapy*, 37, 1141-1158.
- Zoellner, L. A., y Foa, E. B. (2016). Applying Research Domain Criteria (RDoC) to the study of fear and anxiety: A critical comment. *Psychophysiology*, 53(3), 332-335. doi: 10.1111/psyp.12588
- Zou, Q., Miao, X., Liu, D., Wang, D. J., Zhuo, Y., y Gao, J. H. (2015). Reliability comparison of spontaneous brain activities between BOLD and CBF contrasts in eyes-open and eyes-closed resting states. *Neuroimage*, 121, 91-105. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.07.044